

النفقات الحربية والنمو الاقتصادي في العالم الثالث ومصر
دراسة نظرية وتحليلية

**[Military Expenditures and Economic Growth
in the Third World and Egypt
A Theoretical and Analytical Study]**

Ahmed Gamal El-din Moussa

Professor of Economics and Public Finance

Mansoura University - Egypt

دكتور

أحمد جمال الدين موسى

قسم الاقتصاد والمالية العامة

كلية الحقوق – جامعة المنصورة

مجلة البحوث القانونية والاقتصادية

(يصدرها أساتذة كلية الحقوق جامعة المنصورة – مصر)

العدد الثالث – إبريل 1988

(ص 132 - 267)

ملخص:

أصبحت العلاقة بين النفقات الحربية والاقتصاد تخطى باهتمام متزايد من جانب الفكر الاقتصادي. ورغم اختلاف مواقف النظريات الاقتصادية في تحديد الأثر الاقتصادي لهذه النفقات، فإن الاتجاه العام في الكتابات الحديثة – على اختلاف المدارس – هو التسليم بأهمية انعكاسات النفقات الحربية على الهياكل والمتغيرات الاقتصادية الرئيسية. ويتطلب التحليل الاقتصادي لنفقات الدفاع الاهتمام بدراسة وضعها النظري كنفقات عامة، وتناول الآثار الاقتصادية المترتبة عليها في المدى القصير وفي المدى الطويل، وبصفة خاصة العلاقة بينها وبين التنمية الاقتصادية. لذلك انقسمت هذه الدراسة إلى أربعة مباحث: موقف المذاهب الاقتصادية من النفقات الحربية، أهمية النفقات الحربية في دول العالم الثالث، النفقات الحربية والنمو الاقتصادي في العالم الثالث، النفقات الحربية والنمو الاقتصادي في مصر.

وتظهر نتائج هذه الدراسة التطبيقية على الاقتصاد المصري أن هناك علاقة عكسية بين معدل الإنفاق الحربي ومعدل الاستثمار الكلي، كما أن هناك آثاراً سلبية ملموسة لهذا الإنفاق على العمالة والتضخم، وبصفة خاصة على ميزان المدفوعات والديون الخارجية. وإن كان ذلك لا ينفى ممارسة القطاع العسكري لبعض الأنشطة والمهام المفيدة اقتصادياً والتي تخدم النمو الاقتصادي، إلا أن الآثار السلبية تجب الآثار الإيجابية. يبقى أن نشير إلى أن النتائج المشار إليها حاليًا هي نتائج تقريبية، مبنية على دراسة لمعطيات إحصائية جزئية وغير يقينية، كما أن العلاقة بين القطاع العسكري والاقتصاد القومي أعم واشمل من العلاقة بين الإنفاق الحربي والنمو الاقتصادي؛ فالنفقات الحربية ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني والاستقلال القومي، خاصة في ظل سباق التسلح الذي تشهده المنطقة التي نعيش فيها وتعظم القوة العسكرية لإعدادنا الاحتماليين.

Abstract:

The relationship between military expenditures and the economy has become increasingly important to economic thought. Despite the different positions of economic theories in determining the economic impact of these expenditures, the general trend in modern writings is to acknowledge the importance of the repercussions of war expenditures on the main economic structures and variables. The economic analysis of defense expenditures requires attention to studying its theoretical status as public expenditures, and addressing the economic effects resulting from it in the short and long term, especially the relationship between it and economic development. Therefore, this study is divided into four sections: the position of economic doctrines on military expenditures, the importance of military

expenditures in Third World countries, military expenditures and economic growth in the Third World, military expenditures and economic growth in Egypt.

The results of this applied study on the Egyptian economy show that there is an inverse relationship between the rate of military expenditures and the rate of total investment, and there are tangible negative effects of this expenditures on employment and inflation, and especially on the balance of payments and external debts. Although this does not negate the practice of some economically beneficial activities and tasks by the military sector that serve economic growth, the negative effects outweigh the positive effects. It remains to be noted that the results referred to now are approximate results, based on a study of partial and uncertain statistical data, and that the relationship between the military sector and the national economy is more general and comprehensive than the relationship between military spending and economic growth; military spending is necessary to protect the national economy and national independence, especially in light of the arms race witnessed by the region in which we live and the growing military power of our potential enemies.

مقدمة

كان من النادر حتى عهد قريب أن تتناول كتب العلوم الاقتصادية النفقات الحربية بالتحليل وذلك على الرغم من الانعكاسات الهامة لمسائل الدفاع والامن القومي والسلام على التنمية وعلى السياسات الاقتصادية. وربما نجد لهذا الاغفال تفسيرات عديدة أهمها تحفظ الاقتصاديين على ادخال النزاعات المسلحة في حقل الفكر الاقتصادي، وطبيعة دراسة الدفاع كدراسة متعددة الأبعاد تستوجب مساهمة فروع علمية عديدة، وبسبب عدم التطابق بين مفهومي الرشادة الاقتصادية والرشادة الدفاعية أو الاستراتيجية، وصعوبة اتخاذ الدفاع مادة للدراسة لنقص المعلومات وسريتها في معظم الأحيان. يضاف الى ذلك أن الفكر الاقتصادي في جملة كان ينظر الى نفقات الدفاع على أنها غير منتجة، لأنها لا تشبع مباشرة الحاجات الاقتصادية للإنسان، وإن كانت لازمة لحفظ الأمن القومي.

وإذا كانت الأسباب السابقة تفسر ندرة الدراسات الاقتصادية في ميدان الدفاع على الرغم من أهميته، فإن السنوات القليلة الماضية شهدت اهتماماً ملحوظاً بهذه النوعية من الدراسات. ويعود هذا الاهتمام الى التطور في منهج الدراسة الاقتصادية بما يتضمنه من رفض للحدود الضيقة لعلم الاقتصاد كما صاغه الاقتصاديون الأوائل، وسعى نحو اسقاط الحواجز التي تفصل علم الاقتصاد عن باقي العلوم الاجتماعية كالسياسة والقانون والاجتماع والعلوم الحربية؛ فلم يعد مقبولاً، كما كان الحال في الماضي، تبرير مرفق الدفاع بالنظر فقط للغرض المباشر من ورائه وهو حماية الأمن القومي، وإنما أصبح من واجب الاقتصاديين ان يقدموا تفسيراً اقتصادياً، ليس فقط لوجود هذا المرفق، وإنما أيضاً لاتجاهات التطور فيه وسبل تمويله ولانعكاساته السلبية والايجابية على الهياكل والسياسات الاقتصادية. الواقع أنه يجب ألا ننظر للنفقات الحربية كمجرد استهلاك سلبي أو كقيد يعود لاعتبارات غير اقتصادية، وإنما يتعين أن نتفهمها كظاهرة اقتصادية قابلة للتفسير من خلال تحليل المتغيرات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية.

نلاحظ مع ذلك أن فكرة نفقات الدفاع لازالت غامضة ومبهمة، لأن مضمونها يختلف بحسب الظروف التي يمر بها كل مجتمع خاصة من حرب وسلام؛ ففي زمن الحرب يتسع قطاع الدفاع ليشمل كل المجتمع، لأن الاقتصاد كله يكون حينئذ في خدمة المجهود الحربي. أما في زمن السلم، فإن حقل هذا القطاع يصبح أكثر محدودية، ويتذبذب نطاقه في ضوء حركة التوترات الدولية.

ويثير التمييز بين القطاعين الحربي والمدني أيضاً صعوبات مستجدة في ضوء ارتفاع نفقات الدفاع المدني الوقائي وقوات الأمن المركزية وانتشار الحروب الشعبية وحروب العصابات والتمرد المدني لبعض قطاعات السكان. لذلك يصعب تحديد نطاق قطاع الدفاع بصورة قطعية للتداخل الشديد بينه وبين القطاع المدني. وللتدليل على ذلك نشير أيضاً الى ان المجهود الحربي يتوقف غالباً على المقدرة الإنتاجية للمجتمع، كما أن انتاج الطاقة النووية للأغراض المدنية ييسر عادة استخدام هذه الطاقة في الأغراض الحربية، وأن الأسلحة الاقتصادية والغذائية والسياسية والأيدلوجية والأخلاقية قد أصبحت تلعب دوراً متزايداً الى جانب النزاعات المسلحة في الاستراتيجية الدولية.

ومن هنا يفرق البعض¹ بين نفقات الدفاع أو القوة العسكرية بالمعنى الضيق *stricto sensu* والقدرة الحربية *potentiel militaire* التي تتضمن إضافة القوة العسكرية القوة الاقتصادية، بما تشتمل على من قدرة إنتاجية وثروة ومعرفة تقنية تزيد من قوة الدولة ويمكن إعادة توجيهها نحو القطاع الحربي.

ومن المعروف أن نفقات الدفاع – بالمعنى الضيق – تخصص لأغراض عدة أهمها: مكافآت ومرتبات العسكريين والمدنيين الملحقين بالقطاع العسكري، شراء الأسلحة والسلع والمهمات، نفقات التدريب والصيانة، الانشاءات العسكرية، ونفقات البحث والتطوير الحربي. وكما هو معروف أيضاً، فإنه من وجهه نظر النظرية المالية تعد نفقات الدفاع واحدة من أهم النفقات العامة الحقيقية غير القابلة للتفريد أو للانقسام *dépenses réelles indivisibles* التي تستهدف وفقاً للتعريف الشهير لسامولسن P.A. SAMUELSON تحقيق نفع جماعي يشترك في الاستفادة منه جميع المواطنين دون استبعاد أحد، وأن النفع الذي يعود على أي من المواطنين لا ينقص من مبلغ الاستفادة التي يحصل عليها بقية المواطنين².

ويقتضي التحليل الاقتصادي لنفقات الدفاع الاهتمام بدراسة وضعها النظري كنفقات عامة، وتناول الآثار الاقتصادية المترتبة عليها في المدى القصير وفي المدى الطويل، وبصفة خاصة العلاقة

¹ COLARD (D.), FONTANEL (J.), Guilhaudis (J.F.): Le désarmement pour le développement : Dossier d'un pari difficile, Paris, **Les sept épées – Stratégique**, 1981, P. 15 -17.

² SAMULSON (P.): "Aspects des théories de la dépense publique" in : Greffe (X.) : **Economie Publique**, Paris, Economica, 1975, P. 40-51.

بينها وبين التنمية الاقتصادية. ويقترح بعض الاقتصاديين أربعة مناهج يمكن من خلالها تقديم مثل ذلك التحليل³:

1- الدراسات النظرية: يشير استقرار النظرية الاقتصادية الى أن تأثير نفقات الدفاع على الاقتصاد القومي يمكن أن يتم من خلال انعكاساتها على كل من الطلب والعرض والهيكل والتنظيم والإنتاج والتبادل والتوزيع؛ فهناك في الواقع عدة آثار مباشرة وغير مباشرة، مستقلة وتابعة، قصيرة وطويلة الأمد للإنفاق الحربي. ولا جدال في أن مدى واتجاه آثار النفقات الحربية على الاقتصاد القومي يتوقف على الظروف السياسية والاقتصادية السائدة في كل بلد في وقت معين.

ولكي نقيس بوضوح الآثار المترتبة على نفقات الدفاع، فإنه يفضل انشاء نموذج اقتصادي شامل يوضح طريقة عمل الاقتصاد والتأثير المتبادل بين كافة المتغيرات الاقتصادية. ورغم وجود هذه النماذج في الدول الصناعية، فقد لوحظ أن نتائجها متضاربة، بسبب اختلاف المفهوم الأساسي الذي بنى عليه كل نموذج من تلك النماذج. ولا حاجة بنا الى الإشارة الى ندرة وجود مثل تلك النماذج في دول العالم الثالث.

2- الدراسات القياسية والدراسات التجريبية: بالنظر لصعوبة التحليل النظري، فإنه يمكن تقدير الآثار الاقتصادية المترتبة على نفقات الدفاع من خلال نموذج قياسي صوري. غير أن نقص البيانات التفصيلية الموثوق فيها، والطبيعة الخاصة للقطاع العسكري، تجعلان من العسير العثور - إلا فيما ندر - على نماذج كلية، قادرة على اظهار جميع الآثار التي ترتبها النفقات الحربية في العملية الاقتصادية. ولهذا السبب فإن الباحثين قد أخذوا في انشاء أشكال مختصرة من النماذج المصغرة والمعادلات البسيطة التي تربط مباشرة واحداً أو أكثر من المتغيرات الاقتصادية (كالاستثمار أو البطالة أو العجز الخارجي) بتطور الإنفاق الحربي. ويمكن استخدام هذه الأشكال المختصرة في تحليل البيانات المقارنة المتعلقة باقتصادات متعددة.

3- الدراسات التاريخية: النقص في التحليل الكلي يجعل من الضروري استغلال المعلومات الكيفية التي تيسرها الدراسات التاريخية. وتظهر فائدة هذا النوع من الدراسات بصفة خاصة في فترات الحروب والأزمات، حين تحدث تغيرات هيكلية حادة، الأمر الذي يتعذر معه اللجوء الى الدراسات الاقتصادية القياسية التي تقوم في جوهرها على افتراض وجود استقرار هيكلية. ومن فوائد هذا النوع من الدراسات أيضاً أنها تستوعب العوامل السياسية والاجتماعية التي يتعذر عادة حسابها كمياً والتي كثيراً ما يغفلها التحليل الاقتصادي القياسي.

³ FONTANEL (J.) et SMITH (R.): Analyse économique des dépenses militaires », *Stratégique*, 3 -ème trimestre, P. 78-83.

4- دراسات الحالات الخاصة: تلعب هذه الدراسات على مستوى الاقتصاد الوحدى (الجزئى) دورا مقارباً لذلك الذى تلعبه الدراسات التاريخية على مستوى الاقتصاد الكلى؛ فلا جدال فى أن التحليل الدقيق لشركات انتاج السلاح أو نظم الأسلحة أو برامج البحث والتطوير يقدم معلومات تفصيلية مفيدة للغاية فى فهم الظواهر الاقتصادية الأكثر عمومية. ولكن هذه الدراسات لاتزال نادرة بسبب الكتمان الذى يفرض على هذه النوعية من المعلومات.

ومن الواضح بالنظر لتعدد الآثار الاقتصادية لنفقات الدفاع أن طريقة بمفردها من الطرق السابقة سوف تكون غير قادرة على تقديم كافة الإجابات على الأسئلة المطروحة، ومن ثم يتعين استخدام مجموع الطرق السابقة - أو ما يتيسر استخدامه منها - فى تحليل الآثار الاقتصادية المترتبة على نفقات الدفاع.

ومن هنا نتجه الى تقسيم هذه الدراسة الى أربعة مباحث:

المبحث الأول: موقف المذاهب الاقتصادية من النفقات الحربية.

المبحث الثانى: أهمية النفقات الحربية فى دول العالم الثالث.

المبحث الثالث: النفقات الحربية والنمو الاقتصادى فى العالم الثالث.

المبحث الرابع: النفقات الحربية والنمو الاقتصادى فى مصر.

المبحث الأول

موقف المذاهب الاقتصادية من النفقات الحربية

تختلف النظرة الى نفقات الدفاع باختلاف المدارس النظرية التي ينتمي اليها الاقتصاديون، ولذا يبدو ضرورياً ان نستعرض في بداية هذه الدراسة موقف كل من التجاريين والتقليديين والكينزيين والماركسيين من مسألة الانفاق الحربي، وسوف نختتم عرضنا ببيان لوضع النفقات الحربية في دول العالم الثالث.

أولاً - التجاريون:

يقوم أساس مذهب التجاريين Mercantilistes على وجود حاجة الى قيام دولة متحدة حول الأمير Prince ناهضة اقتصادياً وقادرة على تجميع الثروات والمعادن النفسية، وبالتالي ذات ذراع خارجية قوية. وينبني على هذا الأساس أن تصبح الحرب مقبولة كموقف ضروري لتنمية الدولة ولتقوية نفوذها، فهي تدعم الشعور الوطني وتوحد الأمة وتجلب للمنتصر ثروات إضافية. وتحقيق الانتصار في الحرب لا يتوقف بالدرجة الأولى على مقدار الثروة التي تحوزها الدولة، وإنما يترتب أساساً على مدى ما تبديه هذه من استعداد لتخصيص جانب من ثروة الأمة لإعداد ميزانية حرب تتفوق على تلك التي تعدها الدول المنافسة.

وتفسير ذلك الموقف المشجع للإنفاق الحربي عند التجاريين يكمن في أنهم لا يولون رفاهة الشعب اهتماماً خاصاً، وإنما يركزون على قوة ومناعة الدولة التي تعد في اعتقادهم الهدف الأسمى للنشاط الاقتصادي⁴.

ثانياً - التقليديون:

يعتقد التقليديون Les Classiques أن النفقات الحربية غير منتجة، لأنها استهلاك صرف دون خلق قيمة في المقابل؛ فليس لهذه النفقات القدرة على أن تزيد - بصورة مباشرة - مستوى الناتج القومي، ذلك أن المستخدم النهائي لها (المستهلك لمرفق الدفاع) لن يدفع مقابل هذا الاستخدام. وهكذا فإنه بالنسبة إليهم تشكل النفقات الحربية إسرافاً واضحاً واستخداماً للموارد النادرة في

⁴ انظر:

FONTANEL (J.): "L'analyse de la guerre dans la pensée économique", ARES - Défense et Sécurité 1977. Grenoble, SDEDSI, 1978, P. 86-88.

FONTANEL (J.) et SMITH (R.): « Economie et Pacifisme », ARES - Défense et Sécurité 1984-1985, Grenoble, SDEDSI, 1986, P. 43-63.

تحقيق غايات غير منتجة *improductifs*، ولذا فهي ضرر أكيد، خاصة وأن الحرب عند التقليديين الأوائل تعد ظاهرة استثنائية غير رشيدة *phénomène irrationnel* يمكن تجنبها بترك حرية المنافسة ودعم التقسيم الدولي للعمل وتشجيع التجارة الخارجية؛ الأمر الذي يقود الى تحقيق الاتساق في مصالح الأمم، ويبعد أسباب النزاعات والحروب، ويقلل الحاجة الى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.

غير أنه لا يمكن القول بأن للتقليديين موقفاً موحداً من مسألة النفقات الحربية، فالاتجاه الغالب هو رفض هذه النفقات اقتصادياً، وإن شذ البعض عن هذا الاتجاه العام⁵. بالنسبة للطبيعيين *physiocrates* تعتبر الحرب أداة احتكار *instrument de monopole* مضرة بالأمم، فهي تقود الى الدمار، ولا يمكن أن تفيده في مجال التجارة الدولية .

ويدين كل من آدم سميث *A. Smith* ودافيد ريكاردو *D. Ricardo* السياسة التجارية (الماركنتلية) القائمة على أساس الهيمنة السياسية والاقتصادية، لأن الحرب ظاهرة غير مقبولة، تمثل وفقاً لتعبير سميث "تضحية اقتصادية *sacrifice économique*. وبحسب تعبير ريكاردو "عبئاً" *fardeau* على الأمة. والسلام يشكل الوضع الوحيد المحقق للمنافع الفردية والجماعية. ولا يسود السلام إلا في ظل حرية التجارة. ولا يعني هذا أن النفقات الحربية خالية من كل فائدة، فآدم سميث يسلم بأن وجود جيش نظامي يحقق منافع أبرزها "حماية التمدين" و"تمدين البلاد البربرية" *barbarous countries*⁶.

ويدين جان باتيست ساي *J.B. Say* أيضاً الحرب. ويرى أنه مع التقدم الفني للأسلحة، فإن النفقات الحربية قد أخذت في التزايد في زمني الحرب والسلام على السواء. ويرى أن الاحتفاظ بقوات نظامية مستديمة وبأسلحة متطورة يشجع على قيام المنازعات والاستمرار فيها. ويعتقد ساي أن اتباع سياسة التبادل الحر هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام العالمي، وتخفيض النفقات الحربية غير المنتجة.

ويتميز مالتس *Malthus* عن أقرانه من الاقتصاديين التقليديين بأنه يعترف بوجود دور اقتصادي للنفقات الحربية، فهو يرى من ناحية أن الحرب وسيلة فعالة لتنظيم النسل، حيث تؤدي الى تخفيض إجباري في عدد السكان، بما يحقق من جديد التوازن بين الجنس البشري والطبيعة، كما يرى من ناحية أخرى أن النفقات الحربية وسيلة هامة لتشجيع الطلب على الاستهلاك، وبالتالي الإنتاج؛ فالأجور التي يحصل عليها العسكريون تنشيط الاستهلاك، وتقود الى إعادة توزيع الثروة في

⁵ انظر في تفصيل ذلك:

AUDOUX (J.) et PICHET (F.): « L'impact économique des dépenses militaires: Des doctrines aux réalités, *Stratégique*, 1 er trimestre 1982, P. 95-98.

FONTANEL (1978), Op. Cité, P.88-94.

⁶ انظر:

WHYNES (D.): *The Economics of Third World Military Expenditures*, London, MacMillan, 1979, P. 2.

المجتمع على نحو يؤدي حثيثاً الى زيادة قيمتها الإجمالية. ولا يجب في رأى مالتس الاعتماد على الضريبة وحدها لتمويل الميزانية العسكرية، وإنما يسمح أيضاً باللجوء الى القروض العامة. ومع ذلك يعتقد مالتس ان النفقات الحربية ليست إيجابية اقتصادياً إلا في المدى القصير وحده، فالتوسع فيها يعكس في الواقع خللاً بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي. الجديد في تحليل مالتس بالمقارنة مع باقي الاقتصاديين التقليديين هو أنه يعتبر الحرب ظاهرة اقتصادية *phénomène économique* لا يمكن تجنبها إلا بتحديد النسل، الأمر الذي يعنى أنه لا يعتقد في قدرة "اليد الخفية" على إحلال السلام آلياً وتحقيق النمو الاقتصادي في كافة الظروف.

أما التقليديون الجدد *Neo - Classiques*، فإنهم وإن ظلوا يستبعدون - من حيث المبدأ - النفقات الحربية من نطاق البحث الاقتصادي، لأنها نفقات غير منتجة، فإنهم يعترفون بتأثيرها الإيجابي على الظروف الاقتصادية الوقائية في حالات خاصة، كحالة الدول التي تعاني من معدل بطالة مرتفع أو تلك التي تحقق فائضاً في تجارة السلاح مع العالم الخارجي⁷. وينادي التقليديون الجدد بأن يظل معدل نمو الانفاق الحربي مرتبطاً في كافة الأحوال بقدرة الاقتصاد الوطني، بحيث لا يكون له تأثير سلبي على معدل النمو الاقتصادي.

ولتفادي مثل هذا التأثير يقترح بعضهم أن تعطى الأولوية في الاعتمادات للمشروعات التي تنتج في تصدير العتاد الحربي للعالم الخارجي، وأن توجه اعتمادات البحث والتطوير العسكري *Recherche-Développement Militaire* نحو المجالات التي ينتظر أن يكون لها استخدامات مدنية هامة⁸.

ومن الناحية الاستراتيجية يتفق التقليديون الجدد على أن هناك مصلحة قومية *intérêt national* يجب على الدولة ان تسعى لحمايتها. ويمثل النزاع الخارجي خطراً على هذه المصلحة الجديرة بالحماية، ولذا يتعين زيادة النفقات الحربية لضمان عدم تعرض أمن ورفاهة المجتمع للتهديد؛ فتبرير زيادة الانفاق الحربي يكون حينئذ استراتيجياً وليس اقتصادياً.

وتجدر الإشارة في هذا النطاق الى رأى مدرسة الفعل ورد الفعل *Action - Reaction school* التي يعد روبرت مكنمارا *R. Macnamra* وزير الدفاع الأمريكي الأسبق من أشهر منظريها. ومجمل هذا الرأي أن مستوى الانفاق الحربي في بلد ما يرتبط بالتطور في مستوى الإنفاق الحربي في البلد أو البلاد المنافسة؛ فسباق التسلح ليس سوى أفعال وردود أفعال متناوبة، والخطوة التي تخطوها إحدى الدول للتفوق عسكرياً تقابل بردود فعل من الدول المنافسة تستهدف الغاء المزايا التي تكون الدولة الأولى قد تمكنت من تحقيقها.

⁷ انظر:

FONTANEL (J.) et SMITH (R.):1986 ,), Op. Cité, P. 44-45.

⁸ انظر:

AUDOUX (J..) et PICHET (F.) :1982 ,), Op. Cité, P.97.

ويبدو من هذا العرض أن سباق التسلح لن يكون مجدياً، لأن أيًا من الدول المنافسة لن تستحوذ بصورة دائمة على التفوق في مواجهة الدول الأخرى. التسابق بين الأمم المتخاصمة سوف يستمر الى أن يقود الى حرب مدمرة، ربما تستطيع فيها إحدى الدول فرض إرادتها بصورة نهائية على الدول الأخرى. وقد أكدت بعض الدراسات ان زيادة الاعتمادات الحربية في الدول المنافسة يؤدي الى زيادة احتمالات النزاعات المسلحة⁹. ويمكن أن نرى تطبيقاً عملياً لنظرية مدرسة الفعل ورد الفعل في سباق التسلح بين المعسكرين الشرقي والغربي، حيث تتراكم في كلا المعسكرين كميات هائلة من الأسلحة الدفاعية والهجومية تكفي ليس فقط لتدمير الخصمين، وإنما لتدمير الكون كله عشرات المرات.

ثالثاً - الكينزيون:

على النقيض من المدرسة التقليدية التي ترى في ضمان حرية الأفراد الاقتصادية الغاية التي يجب أن تسعى اليها الدولة، فإن المدرسة الكينزية ترى في الدولة وحدة أسمى من الأفراد الذين يكونون الجماعة، وهي منفصلة تماماً عنهم؛ فالدولة ليست مجرد مجموع الأفراد. ومن ثم لا يجب الخلط بين الغايات التي تستهدفها الدولة، وتلك التي يسعى نحوها الأفراد. الفرد مدفوع دائماً بمصلحته الشخصية، في حين يفترض أن تستهدف الدولة المصلحة العامة وحدها، ولا يفترض بالضرورة أن تختصر المصلحة العامة لتكون مجرد مجموع المصالح الفردية. وهكذا فإن المدرسة الكينزية تحل مفهوماً عضويًا *organique* للدولة محل المفهوم الفردي *individualiste* الذي طالما دافعت عنه نظرية التبادل الحر التقليدية. ويعتبر التشغيل الكامل الهدف الجوهرى الذي يجب أن يسعى اليه الاقتصاد الوطنى. ولا يتحقق هذا التشغيل في نظر الكينزيين الا من خلال النمو المتوازن المخطط من قبل الدولة، إذ أظهرت سياسات التبادل الحر التقليدية فشلها في التصدي للازمات الدورية التي تنال من كفاءة الاقتصاد الرأسمالى¹⁰.

وينبني على المفهوم الكينزي للدولة أن يصبح للنفقات العامة وللنفقات الحربية بصفة خاصة دور اقتصادي هام. فهي وسيلة الدولة الرئيسية لضبط وتنظيم السياسة الاقتصادية في المدى القصير، ومحاربة أزمات الإفراط في الإنتاج التي أخذت تعاني منها المجتمعات الرأسمالية. الواقع ان آليات النظام الرأسمالى تقود الى فائض في عرض السلع المنتجة لا يمكن التغلب عليه إلا باستهلاكه بواسطة النفقات العامة غير المنتجة. وأبرز صور هذه النوعية من النفقات هي النفقات

⁹ انظر:

GEORGIO (G.): "The political economy of military expenditures", **Capital and Class**, No. 19, Spring 1983, P. 198-199.

¹⁰ انظر:

PERCEBOIS (P.): "Quelques considérations économiques à propos du budget militaire », **ARES- Défense et Sécurité** 1977, P. 279.

PASCALLON (P.): « La guerre issue inéluctable de la crise contemporaine », **Economie et Sécurité**, Mai 1980. Reproduit in **Problèmes Economiques**, No. 1732, P. 6-7.

الحربية التي تتميز بأمرين: مضاعف قوى يرفع معدل النمو الاقتصادي، وعدم التعارض مع منطق النظام الرأسمالي، بعكس النفقات الاجتماعية.

غير أن الاقتصادي الكينزي المشهور بول سامولسن P. SAMUELSON يتبنى وجهة نظر مخالفة، فلا يقر بوجود أفضلية للنفقات الحربية على باقي النفقات العامة في تأثيرها على النمو الاقتصادي. بعض النفقات الحربية (كإنتاج الصواريخ والطائرات) ليس لها تأثير إيجابي عن طريق المضاعف على الظروف الاقتصادية الوقتية يفوق ذلك التأثير الذي تحدثه نفقات اجتماعية، كتلك المخصصة لمحاربة الفقر أو مواجهة التلوث البيئي. كذلك فإن تأثير النفقات الحربية على النمو يستغرق وقتاً أطول بالتأكيد من الوقت الذي يستغرقه تأثير الأنواع الأخرى من النفقات. الخلاصة أنه ليس للنفقات الحربية في رأي سامولسن طبيعة خاصة فعالة في مواجهة التقلبات الوقتية، وإنما على العكس فإن تلك النفقات سلبية من حيث تأثيرها الاجتماعي ومحايدة من حيث تأثيرها الاقتصادي. ولذا يفضل هذا الاقتصادي التوسع في استخدام النفقات الاجتماعية على حساب النفقات الحربية¹¹.

ومع ذلك، فإن الاتجاه الغالب في المدرسة الكينزية يعترف بوجود تأثير إيجابي للنفقات الحربية على النشاط الاقتصادي، فهي تشكل من ناحية وسيلة فعالة لمواجهة الإفراط في الإنتاج surproduction، وهي تمارس من ناحية ثانية أثراً مضاعفاً في النشاط الاقتصادي، وبالتالي تدعم الإنتاجية والنمو. ولذلك يتحدد موقف الكينزيين الجدد Nèo-kèynesien من الإنفاق الحربي في النقاط الآتية¹²:

- 1- أن الميزانية الحربية تشبع حاجة عامة هي حاجة الأمة إلى الأمن.
- 2- أن هناك أثر جذب إيجابي Effet d'entrainement للنفقات الحربية على القطاعات الاقتصادية المتصلة بمرافق الدفاع وتلك التي تستفيد من النتائج التطبيقية لبحوث التنمية والتطوير العسكرية.
- 3- أن النفقات الحربية تتيح خلال أزمات الركود الحفاظ على مستوى معين من النشاط الاقتصادي بفضل أثر المضاعف multiplicateur على الطلب الكلي.

¹¹ انظر:

PILANDON (L.): "Dépenses militaires et conjoncture ». *Annales de la Faculté de Droit de Clermont Ferrand*, Vol. 19, 1982, P. 201-202.
AUDOUX (J.) et PICHET (F.): 1982 ,), Op. Cité, P.101-102.
FONTANEL (J.) et SMITH (R.): 1986 ,), Op. Cité, P. 45-46.

¹² انظر:

PERCEBOIS (P.): 1977, Op. Cité, P.279-280.

4- أن الميزانية الحربية تشكل بيئة مساعدة على ظهور صناعة التسليح الوطنية التي يمكن أن تفرض نفسها على السوق العالمية وتحسن من وضع ميزان المدفوعات الوطني.

وللأسباب السابقة ترى المدرسة الكينزية وجوب عدم الاقتصار في تحليل النفقات – المزايا *costs – advantages* المترتبة على الميزانية الحربية على الاقطاع المالي المباشر، وإنما يجب أن يمتد هذا التحليل إلى كافة الآثار المباشرة وغير المباشرة، الكمية والكيفية الناجمة عن الإنفاق الحربي.

ويقترّب من الموقف الكينزي من النفقات الحربية موقف التيار الليبرالي الأمريكي الذي يمثله على الأخص جالبرث¹³ J. K. Galbraith وروزن¹⁴ S. Rosen الذي يقدم مفهوم "المُجمع العسكري الصناعي" *Military Industrial Complex (MIC)* لتوضيح التطور الذي لحق بدور الإنفاق الحربي في النشاط الاقتصادي.

الأساس النظري لفكرة المُجمع هو أن هناك خطرًا يهدد مصير النظام الرأسمالي، لأن ارتفاع الدخل يؤدي إلى تقليل مستوى الاستهلاك، وبالتالي تخفيض معدل النمو. وللتغلب على الركود يتعين على الدولة أن (تحقن) موارد جديدة في الاقتصاد الرأسمالي للحيلولة دون انهياره. ويتم ذلك أساسًا عن طريق آليات ميزانية الدولة، طالما أن هناك قصورًا في مبادرات المستهلكين.

ويعتبر القطاع العسكري مجالًا مثاليًا لتطبيق سياسة موازنة نشطة في مجال محاربة الركود، لأنه يمتاز بعدة خصائص¹⁵:

- أنه يرتبط بعلاقات متشعبة بالقطاع المدني (عقود مع الشركات المنتجة للعتاد الحربي – استهلاك مستمر لمنتجات مدنية – أجور عالية للعاملين في القطاع العسكري تمثل طلبًا هامًا على منتجات القطاع الخاص).
- أن النفقات الحربية ليس لها تأثير سلبي خاص على معدل التضخم، لأن تمويلها يأتي عن طريق الضرائب التي تمتص جزءًا من الدخل التي كانت ستوجه نحو الاستهلاك.
- أن القطاع العسكري يعد من أكثر القطاعات الإنتاجية في الدولة خضوعًا لرقابة الحكومة المركزية، وبالتالي يكون دائمًا في مقدور الحكومة التأثير على التوسع فيه مباشرة وفي أقصر مدة زمنية ممكنة، بعكس المدى الطويل الذي يحتاجه أي تعديل في سياسات الدخل أو الضرائب.

وعن كيفية عمل المجمع العسكري الصناعي، فإنه يتكون من مجموعة من المستفيدين من نمو القطاع العسكري تمارس ضغوطًا متصلة على الحكومة بهدف التوسع المستمر في

¹³ GALBRAITH (J.K.): *La Paix indésirable : Rapport sur l'utilité de guerres*, Paris, Calman Levy, 1968, P.92-98.

¹⁴ ROSEN (S.): *Testing the theory of the Military – Industrial Complex*, Lexington Books, 1973.

¹⁵ انظر مزيدًا من التفاصيل في:

WHYNES (D.):1979 , Op. Cité, P. 26-29.

اعتمادات النفقات الحربية. ومن ثم فإن مفهوم المجمع العسكري الصناعي ينبني على الأسس الآتية¹⁶:

- يتشكل هذا المجمع من طبقة من الأفراد الذين يخدم مصالحهم التوسع في النفقات الحربية. فهو ينطوي - على حد تعبير روزن - على تبادل معقد للمصالح بين السياسيين والعسكريين ورجال الصناعة.
- ينمو هذا المجتمع باستمرار، لأن الدول الكبرى تخصص نسبة متزايدة من ناتجها القومي للإنفاق الحربي.
- يبرر هذا المجمع وجوده عن طريق التلاعب بشعور المواطنين وتنمية الخوف من التهديد الخارجي، فبقاء المجمع يتوقف في الواقع على مصير الحرب الباردة وتطور الحروب المحدودة التي تغطي قارات العالم المختلفة.

وتجدر الإشارة في نهاية هذا العرض لمفهوم المجمع العسكري الصناعي أنه لا ينطبق إلا على حالة الدول العظمى التي تتوسع في الصناعات الحربية وتخصص للقطاع العسكري اعتمادات طائلة كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي.

رابعا - الماركسيون:

لم يقدم ماركس وإنجلز تحليلاً متكاملًا للنفقات الحربية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، فالحرب بالنسبة لهما ظاهرة اجتماعية وسياسية تؤدي إلى نتائج اقتصادية. وهذه الظاهرة مرتبطة بالنظام الرأسمالي ويجب ألا تشغل اهتمام العمال، لأنها تغذي المشاعر الوطنية، مما يصرف الطبقة العاملة عن أهدافها الأساسية. ووفقا لماركس فإن سيادة الاشتراكية في العالم ستقود وحدها إلى السلام الدائم لأنها سوف تلغى الطبقات الاجتماعية والدولة ذاتها بصورة تدريجية، وسوف يختفي العداء بين الأمم باختفاء الطبقات داخل الأمة الواحدة؛ فكل نمط إنتاجي بخلاف الاشتراكية يولد الحرب التي تكمن أسبابها دائماً في المجال الاقتصادي¹⁷.

ويلاحظ أن هناك بعض التناقض في كتابات إنجلز F. ENGELS عن الحرب، فبينما يرى في عام 1871 أنها "تشكل التقدم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي"، فإنه يؤكد في عام 1888 أن

¹⁶ انظر:

GEORGIO (G.): 1983, Op. Cite, P. 197-198.

¹⁷ انظر في تفاصيل ذلك:

KOZYREV (A.): **The Arms Trade: A new level of danger**, Moscow, Progress Publishers, 1985, P. 29-36.

GEORGIO (G.): 1983, Op. Cite, P. 187-188.

FONTANEL (1978), Op. Cité, P.98-99.

"حربًا عالمية سوف تنجم عن الاستنزاف العام الذي تتعرض له البروليتاريا، وذلك حين تتوافر شروط النصر النهائي للطبقة العاملة"¹⁸.

وتعتبر روزا لكسمبورج R. Luxemburg الماركسية الأولى التي تتناول بوضوح مسألة الاقتصاد السياسي للنفقات الحربية، فهي تشير في مؤلفها "تراكم رأس المال"¹⁹ إلى الوظائف العديدة للإنفاق الحربي في الاقتصاد الرأسمالي:

- غزو المجتمعات الأخرى وقمع الشعوب المستعمرة والقضاء على الصناعات والثقافات الأصلية وفرض نمط الاقتصاد الرأسمالي في المستعمرات.
- بلورة التراكم الأولي.
- تأكيد سيطرة الرأسمالية الأوروبية على العالم، واستخدام القوة العسكرية لدعم الدول لرأسمالية في صراعها مع الدول غير الرأسمالية²⁰.

وهكذا فإن الحرب عند روزا لكسمبورج مرتبطة تمامًا بنمط الإنتاج الرأسمالي، وهي ضرورة بالنسبة للدول الرأسمالية لتحقيق الفائض ورفع معدل التراكم الرأسمالي.

الواقع أن الإسهام الأكثر أهمية للمدرسة الماركسية في موضوع الاقتصاد السياسي للنفقات الحربية لم يبدأ إلا في الخمسينات من هذا القرن مع ظهور نظرية "الدولة الرأسمالية الاحتكارية" I'Etat Capitaliste Monopoliste التي تفسر الحرب كحاجة ضرورية للرأسمالية. وفقًا لهذه النظرية يؤدي السير المتناقض للنظام الرأسمالي إلى الاتجاه نحو تدهور معدل الربح. ويمكن السبب المباشر وراء ذلك في التراكم الرأسمالي المتزايد الذي يؤدي إلى خفض أهمية رأس المال الاجتماعي. وفي هذا الإطار تشكل النفقات الحربية وسيلة للحفاظ على معدل الربح، ليس فقط للشركات الخاصة المنتجة للعتاد الحربي، ولكن أيضًا لكافة المشروعات التي تستفيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة من زيادة طلب مرفق الدفاع؛ فكأن النفقات الحربية تستخدم في نهاية الأمر كتحويلات يستفيد منها أساسًا رأس المال الخاص²¹.

¹⁸ GEORGIO (G.): 1983, Op. Cite, P. 188.

¹⁹ LUXEMBURG (R.): *L'accumulation du capital*, Paris, Maspero, 1967.

²⁰ انظر تأكيدًا حديثًا لارتباط العسكرية militarism (في الولايات المتحدة الأمريكية) بالإمبريالية imperialism، وكيف أن زيادة النفقات الحربية تستهدف ضمن مبرراتها الرئيسية في المجتمعات الرأسمالية المعاصرة الإبقاء على التبعية الاقتصادية للدول حديثة الاستقلال السياسي في مقال ماجدوف التالي:

MAGDOFF (H.): "Militarism and Imperialism", in: *American Economic Review*, May 1970. Reproduit in *Problèmes Economiques*, No. 1217, P. 2-3.

²¹ انظر:

COLARD (D.) et autres : 1981, Op. Cite, P. 21.

PERCEBOIS (P.): 1977, Op. Cité, P.280-281.

وهناك تمايز جدير بالتوضيح بشأن هذه الفكرة عند الماركسيين المحدثين، لاسيما باران وسويزي وكيدرون وروزيه وكالدور وسميث.

أ- باران وسويزي: يؤكد بول باران P. BARAN وبول سويزي P. SWEZY في كتابهما "رأس المال الاحتكاري"²² أنه يوجد اتجاه في الرأسمالية الاحتكارية المعاصرة نحو ارتفاع قيمة الفائض الاقتصادي المتراكم. ويعرف المؤلفان الفائض بأنه الفارق بين قيمة ما ينتجه المجتمع ونفقة إنتاجه. ولامتصاص هذا الفائض يتعين على المجتمعات الرأسمالية أن تلجأ لإحدى وسائل ثلاث:

- الاستهلاك

- الاستثمار

- التبيد Waste الذي يتضمن ثلاث طوائف:

أ- الإعلان والدعاية وتنويع المنتجات ونفقات التسويق بصفة عامة.

ب- الإنفاق الحكومي على الأغراض المدنية

ج- الإنفاق الحربي.

ويلاحظ المؤلفان أن المجتمعات الرأسمالية المعاصرة تولى اهتمامها أولاً للإنفاق الحربي، ثم الإنفاق العام المدني، وأخيراً باقي صور "التبيد". وهكذا فإن النفقات الحربية تشكل - في رأى المؤلفين - أهم وسائل امتصاص الفائض ومجابهة الضعف المستمر في الطلب الخاص؛ فهي ضرورة للمحافظة على مستوى الطلب الكلي الفعال ولتحقيق النمو في المجتمعات الرأسمالية. ويجد الاقتصاديان سنداً لهذه النظرية في المجتمع الأمريكي في الفترة التالية للحرب العالمية الثانية، فلولا التوسع في الإنفاق الحربي لما حقق الاقتصاد الأمريكي معدل النمو المرتفع الذي عرفه في أعقاب الحرب، ولربما كان قد تعرض لأزمة كساد متشابهة لأزمة عام 1930²³.

الواقع أن النظام الرأسمالي، بسبب طبيعته الخاصة، يواجه تقلبات دورية حادة في إطار من الانكماش الدائم. ولذلك كانت الزيادة الكبيرة في النفقات الحربية أمراً جديداً تميزت به الفترة التالية للحرب العالمية الثانية. وقد شكلت هذه الزيادة قوة الدفع الرئيسية القادرة على دعم النشاط العام ومستوى العمالة ومنع رجوع النظام إلى حالة من الركود المزمن، كتلك التي عرفها العالم الرأسمالي في أوائل الثلاثينات. بل إن بول سويزي يعتقد أنه لولا التوسع في الإنفاق الحربي الأمريكي والحرب الكورية لما كان باستطاعة كل المجتمعات الرأسمالية - بما فيها ألمانيا واليابان

²² انظر: بول باران وبول سويزي: رأس المال الاحتكاري، ترجمة حسين فهمي مصطفى، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، خاصة من الفصل الرابع إلى الفصل السابع، ص 87-224.

²³ انظر المرجع السابق ص 160-181، وأيضاً:

DE SCHUTTER (R.): "Dépenses d'armement et non développement économique", Gyroscope, Paris, No.1, 1982, P. 128-134.

FONTANEL (J.) et SMITH (R.): 1986, Op. Cité, P. 45-46.

صاحبتا الإنفاق العسكري المتواضع – تحقيق معدل النمو الذي عرفته منذ أوائل الخمسينات. فالرأسمالية نظام شمولي متوحد المصير الأمر الذي يمكن الدول ذات الإنفاق الحربي الضعيف من الاستفادة من الانعكاسات الإيجابية للنفقات الحربية في الدول الرأسمالية الأخرى، خاصة تلك التي تتمتع بثقل اقتصادي متميز كالولايات المتحدة الأمريكية²⁴.

ب- كيدرون: تقوم نظرية كيدرون M. KIDRON التي ضمنها كتابه "الرأسمالية الغربية منذ الحرب"²⁵ على أن الدول الرأسمالية الغربية عانت منذ الحرب العالمية الثانية من إفراط في الإنتاج وارتفاع في معدل البطالة. وقد واجهت تلك الدول هذه الظاهرة خلال عقدي الخمسينات والستينات بالالتجاء لمعدل عال من الإنفاق الحربي مكنها من تحقيق النمو في ظل ما يسميه روزن "الاقتصاد الحربي الدائم" Permanent Arms Economy الذي يتميز بإنعاش الاستثمار والطلب على العمالة وتشجيع التقدم التقني والتجارة الخارجية. وترجع فعالية النفقات الحربية في هذا الدور لكونها مقبولة سياسياً وايدلوجياً من جانب الحكومات البرجوازية، ولأن تأثيرها ليس سلبياً على المعدل العام للربح²⁶.

ج - روزيه: يشارك روزيه B. ROSIER باران وسويزي وكيدرون تشخيصهم لأزمة الرأسمالية المعاصرة بأنها أزمة نقص استهلاك sous – consummation، ومن ثم يرى أنه لا بد في المجتمعات الرأسمالية المعاصرة من وجود وسائل لامتناس فائض الإنتاج إلى جانب الاستهلاك والاستثمار الرأسماليين. ومن أهم هذه الوسائل النفقات الحربية التي يترتب عليها ثلاثة أنواع من النتائج الاقتصادية:

- تنمية القطاعات ذات الكثافة الرأسمالية العالية.
- امتصاص أزمة فائض الإنتاج التي يعاني منها النظام الرأسمالي.
- دعم النمو الاقتصادي.

ولكن هذه المزايا سوف تقتصر – في رأى المؤلف – على المدى القصير وحده، إذ سينصرف النظام الرأسمالي عن الإصلاح الاجتماعي وإشباع الحاجات الأساسية للطبقات الشعبية إلى تضخيم ترسانات الأسلحة التي سوف تسقط يوماً في يد البروليتاريا²⁷.

²⁴ SWEEZY (P.): "Capitalism for worse: in: **Monthly Review** (New York), Feb. 1974. Reproduit in: **Problèmes Economiques**, No. 1402, P. 19-22.

²⁵ KIDRON (M.): **Western Capitalism since the War**, London, Penguin, 1970.

²⁶ انظر مزيداً من التفاصيل في:

Monthly Review (New York): "The Economic Crisis", March-April 1975. Reproduit in: **Problèmes Economiques**, No. 1444, P. 12-13.

GEORGIO (G.): 1983, Op. Cite, P. 192-193.

ROSIER (B.): Croissance et crise capitaliste : **La stratégie des détenteurs de surplus**, Paris, 1975.

AUDOUX (J.) et PICHET (F.): 1982, Op. Cité, P.98-99.

²⁷ انظر:

د- كالدور: على النقيض من الاتجاهات السابقة ترى الاقتصادية الإنجليزية ماري كالدور M. KALDOR أن التوسع في النفقات الحربية يعكس تدهور النظام الرأسمالي، فهناك في الواقع علاقة عكسية بين نسبة الإنفاق الحربي للنتائج القومي ونسبة الاستثمارات. كذلك تظهر الاحصائيات أن أقل الدول الرأسمالية معاناة من أزمات الركود والبطالة هي أقلها إنفاقاً على التسليح (اليابان والمانيا على سبيل المثال) وأن الدول الأقل إنفاقاً على البحث والتطوير الحربي هي الأكثر إنفاقاً على البحث والتطوير المدني.

وتؤكد الكاتبة مقولتها بملاحظة أن الإنتاج الحربي الأكثر أهمية مرتبط بالصناعات المسيطرة *dominant industries* التي أخذت تعاني في الفترة الأخيرة من الركود. ولا يمكن إنقاذ المشروعات التي تعمل في مجال هذه الصناعات إلا عن طريق زيادة حجم وعدد العقود العسكرية؛ وهي وسيلة غير فعالة – إلا في المدى القصير – لوقف التدهور الاقتصادي للنظام الرأسمالي²⁸. وتؤكد الاحصائيات الأمريكية أن بقاء بعض المشروعات الصناعية العملاقة أصبح معلقاً بالعقود العسكرية التي تبرمها مع الحكومة؛ فهناك خمس شركات أمريكية تتصارع لتتفرد مجتمعة بأكثر من 20% من إجمالي طلب الحكومة على المعدات العسكرية، وهي جنرال دينامكس، ماكدونالد دوجلاس، يونينيد تكنولوجس، جنرال إلكتريك ولوكهيد²⁹.

هـ - سميث: ينتقد رونالد سميث R. SMITH أيضاً آراء باران وسويزي وكيدرون، إذ يرى أنه، وإن كان الإنفاق الحربي يعتبر إحدى المكونات الأساسية للطلب الكلي في البلاد الرأسمالية وخاصة الولايات المتحدة، فإن أحدًا لم يقدّم الدليل على أن الحاجة للحفاظ على مستوى الطلب كانت هي الدافع وراء زيادة الإنفاق الحربي؛ فهناك من بين الدول الرأسمالية من استطاعت الحفاظ على مستوى الطلب الكلي دون التوسع في معدل الإنفاق الحربي. بل إن الدول التي سجلت معدلاً مرتفعاً للنفقات الحربية هي التي عانت في السبعينات من معدل بطالة يفوق المعدل المتوسط في العالم الرأسمالي.

ويخلص المؤلف إلى أن الغرض من النفقات الحربية في النظام الرأسمالي ليس في المقام الأول غرضاً اقتصادياً هو المحافظة على مستوى الطلب الكلي الفعال، وإنما هو غرض إستراتيجي قد يتعارض مع الأولويات الاقتصادية، يتمثل في حاجة البلاد الرأسمالية لإقامة مؤسسة عليا *superstructure* سياسية وعسكرية لحماية النظام الاقتصادي.

²⁸ KALDOR (M.): *The role of arms in capitalist economics*, 1976.

مشار إليه في:

GEORGIO (G.): 1983, Op. Cite, P. 193-194.

²⁹ KALDOR (M.): "La R-D militaire : Cause ou conséquence de la course aux armements », in : *Revue Internationale de Sciences Sociales*, No. 1, 1983, P. 25-26.

الواقع أنه توجد ثلاثة أبعاد تحكم هذا المطلب الاستراتيجي³⁰:

- 1- حماية النظام أو ما يطلق عليه اسم العالم الحر Free World من التهديد المتمثل في وجود الدول الاشتراكية وحركات التحرر الوطنية في العالم الثالث.
- 2- تأكيد هيمنة ونفوذ الدول الرأسمالية في العالم الخارجي.
- 3- مواجهة التهديدات الداخلية الساعية لفلقلة النظام، بحيث يتم تأمين وضع الطبقات الرأسمالية المسيطرة على الحكم والثروة في البلاد الرأسمالية.

وهكذا ينتهي سميث، على عكس معظم الاقتصاديين الماركسيين المعاصرين، إلى أن النفقات الحربية تلعب دورًا سلبيًا في الاقتصاد الرأسمالي، إذ تؤدي إلى إضعاف التراكم الرأسمالي، وبالتالي معدل النمو. والواقع أن هذه النفقات لا تستهدف سوى تحقيق أغراض استراتيجية تتمثل باختصار في حماية النظام الرأسمالي نفسه من كل تهديد خارجي أو داخلي.

بعد هذا الاستعراض لموقف المدارس النظرية المختلفة من النفقات الحربية تجدر الإشارة إلى أن آراء الاقتصاديين لم تعد تتسق بالضرورة مع موقف المذهب النظري الذي ينتمون إليه، بقدر ما أصبحت تتماشى مع التغييرات الواقعية في الظروف الاقتصادية المحلية والدولية؛ فالملاحظ أن المنهج السائد في السنوات الأخيرة هو أساسًا منهج استقرائي.

كذلك فإن موقف الحكومات من الإنفاق الحربي لا يتسق دائمًا مع المذهب الاقتصادي الذي ترفع شعاراته، فالحكومة الفرنسية الاشتراكية في النصف الأول من الثمانينات قد أخذت في تخفيض أهمية الاعتمادات الحربية على الرغم من ميلها للنظرية الكينزية، في حين أن حكومة ريجان التي تأخذ في الاقتصاد بمذهب التقليديين الجدد توسعت بشكل واضح في اعتمادات النفقات الحربية³¹. وقد سبق أن أوضحنا أن تعاليم الكينزيين تشجع التوسع في الإنفاق الحربي لدعم مستوى الطلب الكلي، وبالتالي رفع معدل النمو الاقتصادي، بينما يرى الاقتصاديون التقليديون وجوب إعطاء الأهمية أولاً لتحسين الظروف المالية للعرض offer – supply مما يقتضي التقليل من الإنفاق العام، وعلى الأخص الإنفاق الحربي.

وإذا نظرنا إلى وضع النفقات الحربية في دول العالم الثالث، فإننا نكاد نجزم بأن معظم هذه الدول لا تستهدف تحقيق أهداف اقتصادية من وراء التوسع في الإنفاق الحربي، فذلك أمر مستبعد بسبب إهمال فكرة التخطيط الاقتصادي الشامل، وضعف استجابة الجهاز الإنتاجي لسياسات الإنفاق العام، بسبب التشوهات الهيكلية والأزمات العارضة التي تعاني منها على الدوام اقتصادات هذه

³⁰ SMITH (R.): "Military Expenditure and Capitalism", *Cambridge Journal of Economics*, No. 1, March 1977, P. 61-76.

³¹ انظر في تفصيل هذا التناقض:

PERCEBOIS (J.): "Budget militaire, Dépenses sociales et Poids des dépenses publiques", *ARES : Défense et Sécurité* (Grenoble), 1983, P.215-217.

الدول، ما يجعل من العسير قبول افتراض وجود سياسة واعية تستهدف التأثير على الاقتصاد عن طريق النفقات الحربية.

الواقع أن دول العالم الثالث تستهدف من وراء التوسع في الإنفاق الحربي تحقيق أغراض غير اقتصادية أبرزها ثلاثة:

1- تحقيق الأمن القومي في مواجهة الدول الأجنبية. نجد تطبيقاً لذلك في سعي مصر وسوريا لرفع الكفاءة القتالية لمدافعهما في مواجهة إسرائيل، والإنفاق العسكري المتزايد للعراق وإيران ودول الخليج العربي بصفة عامة بسبب الحرب الدائرة هناك منذ سنوات، والتنافس العسكري بين الهند وباكستان.

2- القهر الداخلي: يرى بول باران في هذا الخصوص أن بناء الجيوش وزيادة النفقات الحربية في دول العالم الثالث لا يفسران بالخوف من الاعتداء الخارجي أو الحاجة لتحقيق التماسك الوطني، وإنما يستهدفان كأولوية أولى القهر الداخلي والقضاء على كافة صور المقاومة الشعبية التي تسعى لزعة هيمنة جماعة من السكان على النظامين السياسي والاقتصادي³².

وهذه النظرية وإن كانت لا تصلح تماماً لتفسير نمو النفقات الحربية في الدول المتصلة بأزمة الشرق الأوسط أو بأزمة الخليج، إلا أنها تصدق في تفسير استخدام القطاع العسكري في قهر المواطنين في بعض مناطق العالم الثالث. ويمكن أن نشير في هذا الخصوص إلى دور الجيش الإسرائيلي في قهر السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، ودور جيش جنوب أفريقيا في التنكيل بالوطنيين الأفارقة، وكذلك دور القوات المسلحة في قهر حركات التحرر الداخلية في دول عديدة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.

ويعتقد دافيد وينز D. WHYNES أن البيئة الاجتماعية والاقتصادية لدول العالم الثالث تشجع استخدام النفقات الحربية في مجال تصعيد القهر الداخلي، فمعظم تلك الدول تعاني من مصاعب اقتصادية، وضعف في الاستثمارات، وسوء توزيع للثروة والدخل القومي، وانقسام ثنائي للمجتمع ما بين صفة تسيطر على كافة الموارد ووسائل الإنتاج والسلطة السياسية وأغلبية غارقة في ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية. ولا شك في أن الصفة سوف تسعى في إطار هذه الظروف إلى الاستمرار في وضعها المتميز وتزيد من

³² BARAN (P.): *The Political Economy of Growth*, New York, 1975.

WHYNES (D.): 1979, Op. Cite, P. 20.

KOZYREV (A.): 1985, Op. Cite, P. 31-32.

مشار إليه في:

وتتردد الفكرة ذاتها في:

هيمنتها الاقتصادية والسياسية على المجتمع، الأمر الذي يتطلب دعمًا مستمرًا للقوى الكفيلة بممارسة القهر الداخلي، فتزويد من ثم اعتمادات الجيش والشرطة ووسائل الدعاية والإعلام للنظام القائم³³.

3- زيادة النفوذ والهيمنة الخارجية: تسعى بعض دول العالم الثالث إلى مد نفوذها السياسي والاستراتيجي إلى خارج حدودها، مما يتطلب رفع مستوى الإنفاق الحربي. ومن أبرز الأمثلة المعاصرة لهذا الاتجاه سياسات إسرائيل في لبنان والأراضي المحتلة واعتداءات حكومة جنوب إفريقيا على الدول الإفريقية المجاورة وسياسات ليبيا في تشاد.

³³WHYNES (D.):1979 , Op. Cite, P. 21.

المبحث الثاني

أهمية النفقات الحربية في دول العالم الثالث

تحليل أهمية النفقات الحربية في دولة ما أو في مجموعة من الدول أو على مستوى العالم ككل يفتضي في المقام الأول الحصول على بيانات تفصيلية وموثوق فيها عن هذه النفقات. وهنا تنثور أولى وأهم الصعوبات التي تواجه دراسات الإنفاق الحربي، فالدول لا تفصح طواعية عن حجم اعتمادات الإنفاق الحربي أو عن تفصيلاتها، كما لا تتيح للباحثين إمكانية تقدير هذه الاعتمادات تقديرًا صحيحًا. وليس هناك من طريق سوى الاعتماد على البيانات التي تنشرها بعض المعاهد المتخصصة في الدراسات الاستراتيجية وأهمها: الوكالة الأمريكية للرقابة على الأسلحة ونزع السلاح The US Arms Control and Disarmament Agency (ACDA) ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن The International Institute For Strategic Studies (IISS). غير أن المعلومات التي تنشرها هذه المؤسسات تتفاوت تفاوتًا واضحًا، ويرجع ذلك للأسباب الآتية:

- اختلاف تعريف النفقات الحربية بين مصدر وآخر.
- الاختلاف الكبير في طرق حساب الإنفاق الحربي وتحويلات الأسلحة التي يتبعها كل مصدر.
- الصعوبات الفنية التي تنثور بشأن المقارنات الدولية لاختلاف طرق تقدير الآثار التي تحدثها المتغيرات الاقتصادية الكلية على المستوى الوطني.
- اللجوء بهدف تيسير المقارنات الدولية لنشر بيانات الإنفاق الحربي بالدولار الأمريكي، ما يقتضي الأخذ بمعايير حكمية في تحديد سعر الصرف، لوجود قطاع داخلي هام في معظم الدول لا يتصل بالتجارة الخارجية، ولانتشار المضاربة النقدية الدولية.

ويتحفظ بعض الاقتصاديين على هذه المؤسسات بصورة إجمالية (للسك في مصادرها ولا تجاهها نحو التقليل من حجم التوسع في صادرات أسلحة الدول الغربية مع تضخمها في البيانات المتعلقة بالإنفاق على التسليح في الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية)³⁴.

³⁴ انظر:

KOZYREV (A.): 1985, Op. Cite, P. 10.

ويرى البعض الآخر أن مصدر كافة البيانات التي تصدرها هذه المؤسسات هو في نهاية الأمر الحكومات المعنية ذاتها. وهذه الحكومات تسعى عادة لإخفاء حجم الموارد العامة المخصصة للإنفاق الحربي، وذلك لأغراض خارجية ومحلية. على صعيد العلاقات الخارجية تفضل الدول عدم الكشف عن أبعاد مستوى الإنفاق الحربي لعدم إثارة النزاع العدوانية لدى الدول الأخرى. وعلى المستوى المحلي تحاول الحكومات إخفاء الحجم الحقيقي لاعتمادات الدفاع، لأنها تعلم أن المواطنين يفضلون عادة تخصيص جانب كبير من هذه الاعتمادات للأغراض المدنية. إذن البيانات التي تقدمها الحكومات تكون بصورة عمدية أقل من النفقات الحقيقية بهدف التخفيف من رد فعل الرأي العام تجاه زيادة عبء الإنفاق الحربي. ويمكن أن نجد لهذا السلوك مبررات أخرى كاعتبارات الأمن والحساسية السياسية والتحفز البيروقراطي.

وقد حصرت دراسة حديثة السبل التي تلجأ إليها الحكومات لإخفاء حقيقة الإنفاق الحربي في خمس وسائل رئيسية هي³⁵:

1- الحسابات المزدوجة حيث تحتفظ الحكومة بحسابين للنفقات الحربية أحدهما للنشر والآخر للاستخدام المغلق في الدوائر الحكومية الداخلية.

2- الحسابات غير المدرجة في الميزانية: ومثالها ما يحدث في إندونيسيا من وجود حساب خاص بعيد عن الميزانية – يتم فيه تجميع أرباح المصانع المرتبطة بالقطاع الحربي، وتخصيصها للإنفاق على الحاجات العسكرية، خاصة استيراد الأسلحة من الخارج. وتتراوح مساهمة هذا الصندوق ما بين 30 % و 60 % من إجمالي الإنفاق الحربي.

3- الأرقام الإجمالية للميزانية العسكرية: تكتفي بعض الدول بتضمين ميزانية الدولة رقمًا إجماليًا وحيدًا للإنفاق الحربي، دون ذكر أية تفاصيل عن كيفية تخصيص هذا الاعتماد الإجمالي. ويوجد هذا التقليد في بلاد كثيرة من العالم الثالث (الباكستان – البنجلاديش – السعودية – إيران – مصر.. الخ)، كما يتبع أيضًا في الاتحاد السوفيتي وبعض الدول الاشتراكية.

وفي هذه الحالة يسهل إدراج جزء فقط من عبء الإنفاق الحربي تحت مسمى القوات المسلحة، بينما يدرج الجزء الباقي تحت مسميات أخرى. وكانت إيران تلجأ في عهد الشاه لإدراج واردات الأسلحة ضمن طائفة الواردات المدنية، كما أن السعودية تدرج بعض النفقات الحربية – كإنشاء مدينه الملك خالد العسكرية – تحت طائفة (مشروعات أخرى). ويلاحظ أيضًا في معظم دول العالم الثالث أن خدمة الديون العسكرية لا تدرج ضمن الاعتماد الإجمالي للقوات المسلحة أو وزارة الدفاع وإنما تضاف إلى خدمة الدين المدني ليشار إليها إجماليًا في بند الدين العام. وفي

³⁵ انظر مزيدًا من التفاصيل والأمثلة العملية للوسائل المستخدمة في إخفاء واقع الإنفاق الحربي في دول العالم الثالث في:

BALL (M.): "Measuring third world security expenditure: A research note", **World Development**, Vol. 12, No. 2, Feb. 1984, P. 156 – 161.

الدول الصناعية تدرج نفقات عديد من الأبحاث في الحسابات المدنية، في حين أن تطبيقاتها تفيد القطاع العسكري وحده.

4- المعونة العسكرية: لا تدرج هذه المعونات في ميزانيات الدول المانحة تحت بند الإنفاق الحربي، وإنما تدرج في قسم وزارة المالية تحت مسمى (نفقات غير مقسمة ومدفوعات تحويلية)، كما لا ينتظر أن تتضمن ميزانيات الدول المستفيدة الإشارة إلى قيمة المنح العسكرية. وهذا ما يحدث عادة في المعونة العسكرية التي تقدمها الكويت والسعودية وغيرهما لدول عربية وإسلامية أخرى³⁶. ولا تفرق إحصائيات الدول الاشتراكية بين تحويلات السلاح والمعونة العسكرية، ما يجعل تحديد قيمة هذه المعونة صعبًا. ورغم أن الإحصائيات الغربية أكثر تفصيلاً، فإنه لا يعتقد أن ميزانيات الدول المستفيدة تشير إلى المعونات العسكرية والسلاح المجاني سواء كان مصدره الشرق أو الغرب. ولهذا فإن دراسة تطور الإنفاق الحربي في دولة كإسرائيل اعتماداً على أرقام الميزانية، ودون الأخذ في الاعتبار المعونة العسكرية الأمريكية الضخمة، سوف تؤدي بالتأكيد إلى نتائج خاطئة.

5- التلاعب عن طريق التجارة الخارجية: لا تدخل بعض الحكومات في الحسابات القومية جزءاً من عائد بيع المنتجات المحلية للخارج، وتقوم بتخصيصه مباشرة لشراء سلع أجنبية، من بينها الأسلحة. والهند مثال شهير في إتباع هذا الأسلوب، حيث تصدر إلى الاتحاد السوفيتي منتجات معينة لا تدرج ضمن الحسابات القومية، وإنما تخصص مباشرة لتسديد قيمة واردات الأسلحة. وكذلك إيران في عهد الشاه، حيث كانت تخصص حوالي 2 مليار دولار سنويًا من عائد البترول – خارج الميزانية – لشراء الأسلحة من الخارج، وذلك بالإضافة لاعتمادات الإنفاق الحربي المدرجة في الميزانية. وباكستان وشيلي نفس التجربة. الواقع أن كل دولة تنفرد فيها الحكومة بالمتاجرة مع الخارج في بعض المنتجات – البترول مثلاً – تكون مرشحة لاعتبارها واحدة من مجموعة الدول التي تستغل التجارة الخارجية كغطاء لإخفاء حقيقة حجم الإنفاق الحربي.

ويؤدي استخدام الوسائل السابقة إلى هبوط نوعية البيانات الإحصائية المتاحة عن الإنفاق الحربي، مما يدفع الباحث الاقتصادي إلى الحذر الشديد في التعامل مع هذه البيانات. ويتسبب هذا الموقف في عدم تشجيع الدراسات الاقتصادية في ميدان الدفاع. لذا يفسر البعض تفوق البحوث الأمريكية في هذا الميدان بما يتوفر للباحثين الأمريكيين من يسر في الحصول على البيانات المتعلقة بالقطاع العسكري³⁷.

³⁶ انظر:

KLEIN (J.): "Commerce des armes et militarisation du Tiers Monde », *Annuaire du Tiers Monde*, 1978, P. 171-189.

³⁷FONTANEL (J.) et SMITH (R.): (1985), Op. Cité, P. 88.

ولا جدال في أن الشك في نوعية البيانات يستوجب تخصيص جزء كبير من البحث في الآثار الاقتصادية للنفقات الحربية لتكوين قاعدة البيانات المستخدمة، إذ يحتاج كل رقم إلى تمحيص خاص. وهنا يتعين على الباحث الاقتصادي أن يظهر فطنته في مجال القياس والمعالجة الإحصائية ليتغلب على القصور في مستوى البيانات. على أي حال، فإن الشك في صدق وواقعية الإحصائيات لا يجب أن يشكل عقبة كؤود تصيب الباحثين الاقتصاديين بالإحباط، لأن التقدم في ميدان القياس كبير ومستمر، ولأنه إذا كان هناك تباين في أرقام النفقات الحربية كقيمة مطلقة من مصدر لآخر، فإن الاتجاهات العامة للتطور في النفقات كقيمة نسبية تتقارب إلى حد بعيد في معظم المصادر³⁸.

في ضوء الاعتبارات المتقدمة سوف نقدم أولاً ثلاثة جداول إحصائية توضح تطور النفقات الحربية على مستوى العالم ككل وعلى مستوى المناطق الرئيسية لدول العالم الثالث ولبعض الدول بالأرقام المطلقة وكنسبة من الناتج القومي. وقد فضلنا الاعتماد فيها على مصدر واحد هو الأكثر قبولاً واستخداماً من الاقتصاديين في العالم، وهو الكتاب الإحصائي السنوي الذي يصدره معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI). وبعدها نختتم هذا المبحث بجدول رابع استخلصناه من تقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن (IISS) عن الميزان العسكري العالمي، نقارن فيه بين أهمية النفقات الحربية مقاسة للناتج القومي والميزانية وعدد السكان وعدد الأفراد العسكريين في مجموعة مختارة من الدول الصناعية ودول العالم الثالث.

أولاً- تطور النفقات الحربية في العالم:

ارتفع الإنفاق الحربي في العالم 36 مثلاً عن بداية القرن الحالي. كان في عام 1908 في حدود 18 مليار دولار بالأسعار الثابتة لعام 1980 ثم ارتفع إلى نحو 29 ملياراً في بداية الحرب العالمية الأولى في عام 1913، وقفز بعد ذلك إلى 123 مليار دولار في عام 1938 مع بدايات الحرب العالمية الثانية، ثم بلغ 282 ملياراً في عام 1953 و426 ملياراً في عام 1973³⁹.

ويوضح الجدول رقم (1) هذا التطور منذ عام 1975 وحتى عام 1984، إذ بلغت الزيادة في الأعوام التسعة الأخيرة وحدها 142 مليار دولار بأسعار 1980. ورغم هذه الزيادة الهائلة، فإن معدل النمو السنوي المتوسط للنفقات الحربية في العالم كان في هذه السنوات التسع الأخيرة في حدود 2.8 % فقط مقارنة بنحو 5.1 % خلال الفترة 1908 - 1975.

³⁸ انظر:

PILANDON (L.): "L'indicateur d'inertie des dépenses militaires : Proposition pour un nouvel instrument d'analyse et de prévision, **Stratégique**, No. 1, 1985, P. 124-125.

FONTANEL (J.) : Analyse économique du couple dépenses militaire – développement économique : Les exemples des Economie de l'URSS, des USA, de l' Egypte, et d' Israël, CEDDSI, Grenoble, Faculté de Droit, 1982, P. 1-3.

³⁹ SIPRI [1985]: World Armaments and Disarmament, SIRPI Yearbook 1982.

جدول رقم ١
تطور النفقات الحربية فى العالم
مقربة لاقرب مليار دولار أمريكي بالأسعار الثابتة لعام ١٩٨٠

١٩٨٤		١٩٨٢		١٩٨٠		١٩٧٩		١٩٧٧		١٩٧٥		
إجمالي الإنفاق الحربي %	إجمالي الإنفاق الحربي	إجمالي الإنفاق الحربي										
٤٩ر٨	٢٢٣	٤٦ر٦	٢٨٤	٤٥ر٤	٢٥٦	٤٤ر٤	٢٤٩	٤٦ر١	٢٤١	٤٦ر٩	٢٣٨	دول حلف الأطنطى
٢٤ر٠	١٥٦	٢٤ر٤	١٤٩	٢٥ر٥	١٤٤	٢٥ر٤	١٤٢	٢٦ر٤	١٣٨	٢٦ر٢	١٢٣	دول حلف وارسو
٣ر٢	٢١	٣ر٤	٢١	٣ر٤	١٩	٣ر٤	١٩	٣ر٤	١٨	٣ر٤	١٧	باقي دول أوروبا وأستراليا
٢٣ر٠	١٤٩	٢٥ر٦	١٥٦	٢٥ر٧	١٤٥	٢٦ر٨	١٥٠	٢٤ر١	١٢٦	٢٣ر٥	١١٩	دول العالم الثالث
١٠٠ر٠	٦٤٩	١٠٠ر٠	٦١٠	١٠٠ر٠	٥٦٤	١٠٠ر٠	٥٦٠	١٠٠ر٠	٥٢٣	١٠٠ر٠	٥٠٧	إجمالي النفقات الحربية فى العالم

المصدر: محسوباً من:

SIPRI [1985]: World Armaments and Disarmament, SIRPI Yearbook 1982, P. 270.

غير أن معدل النمو رغم ضعفه النسبي في السنوات الأخيرة يكتسب خطورة أكبر لسببين: أولاً لأنه يعنى زيادة تصل إلى عشرات المليارات سنوياً، بعد أن كانت لا تتعدى في هذا القرن عدة عشرات من الملايين؛ وثانياً لأن التطور في نظم التسليح جعل القدرة التدميرية للأسلحة تتضاعف بمعدل أسرع من معدل الزيادة في الإنفاق الحربي.

وإذا قسمنا العالم إلى أربع مجموعات رئيسية تضم الكتلتين العسكريتين العظيمين والعالم الثالث ودول أوروبا الغربية وأوقيانيا غير المنضمة للحلف الأطنطى، فإننا نلاحظ بسهولة أن الإنفاق الحربي لدول حلفي الأطنطى ووارسو يمثل وحده ما بين ٧٠% و ٧٤% من إجمالي النفقات الحربية على مستوى العالم. وتستقر نسبة الإنفاق الحربي للدول الغربية غير المنضمة لأحلاف العسكرية في حدود ٣,٤%. من إجمالي الإنفاق العالمي. أما دول العالم الثالث التي حققت زيادة في نفقاتها الحربية تبلغ بالأرقام المطلقة نحو ٣٠ مليار دولار أمريكي في الفترة ١٩٧٥ - ١٩٨٤، فإنها تنفق حوالي ربع الإنفاق الحربي العالمي. وفي السنوات الأخيرة أخذت دول حلف الأطنطى تحت تأثير السياسة الريحانية في زيادة النفقات الحربية لتسجل وحدها نصف الإنفاق الحربي العالمي تقريباً. وتتفرد الولايات المتحدة الأمريكية وحدها بإنفاق ٣٠,٩% من إجمالي هذا الإنفاق في عام ١٩٨٤ (٢٠٠ مليار دولار).

نخلص من العرض السابق لتطور الإنفاق الحربي على مستوى العالم للنتائج الآتية:

- أن نمو النفقات الحربية العالمية غير منتظم إلا أنه متواصل.

- أن العالم يشهد في الفترة الأخيرة زيادة هائلة في الإنفاق الحربي بالأرقام المطلقة، وإن انخفض معدل الزيادة المتوسطة السنوية بالمقارنة للفتريات السابقة .

- أن البلاد الصناعية تتحكم في مستوى وتقلبات الإنفاق الحربي العالمي، في حين لا يزال تأثير بلاد العالم الثالث ضعيفاً، ولكنه أخذ في الزيادة بشكل واضح منذ بداية السبعينات.

ويؤكد حساب معدل النمو السنوي المتوسط للمجموعات الرئيسية لدول العالم النتائج السابقة إذ بلغ ٣,٥ ٪ بالنسبة للإنفاق الحربي لدول حلف الأطنطي، مقارنة بـ 1,8 ٪ لدول حلف وارسو و ٢,٥ ٪ لدول العالم الثالث.

ثانياً : تطور النفقات الحربية في العالم الثالث :

لاحظنا عند قراءة الجدول رقم (١) أن نصيب العالم الثالث من إجمالي الإنفاق الحربي في العالم قد تراوح بين ٢٣ ٪ و ٢٦,٨ ٪ خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٨٤. وتعد هذه النسبة مرتفعة للغاية بالمقارنة للفتريات السابقة حيث لم يكن نصيب العالم الثالث يتعدى ٥ ٪ فقط من إجمالي الإنفاق الحربي في العالم في سنة ١٩٥٢، وإن كان قد ارتفع تدريجياً إلى ١٢ ٪ في عام ١٩٦٠ و ١٦ ٪ في عام ١٩٦٨، وأخيراً ٢١ ٪ في عام ١٩٧٢⁴⁰. وهكذا، فإن معدل الزيادة المتوسطة في الإنفاق الحربي قد ارتفع في العالم الثالث خلال الفترة 1952-1972 ليصل بالأسعار الثابتة لنحو ٧,٤ ٪ سنوياً . والواقع أن هذا المعدل كان أعلى من معدل النمو الاقتصادي الذي عرفه العالم الثالث في الفترة نفسها.

ويوضح الجدول رقم (٢) تطور النفقات الحربية في المناطق المختلفة للعالم الثالث خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٨٤. ويشير هذا الجدول بوضوح إلى أن معظم إنفاق العالم الثالث على التسليح يتركز في منطقتين: الشرق الأقصى بما فيه الصين، والشرق الأوسط؛ فالمنطقة الأولى تنفق في المتوسط حوالي ٤٥ ٪ من جملة الإنفاق الحربي للعالم الثالث، بينما تنفق المنطقة الثانية في المتوسط حوالي ٣٠ ٪ من جملة هذا الإنفاق. وهكذا تستأثر هاتان المنطقتان وهدما بثلاثة أرباع إجمالي النفقات الحربية في العالم الثالث. ويتجاوز معدل الزيادة السنوية المتوسطة للإنفاق الحربي لدول الشرق الأوسط المعدل المتوسط لدول العالم الثالث (٣,١ في مقابل ٢,٥)، لكنه يظل دون

⁴⁰ WHYNES (D.) [1979]: op. cit., P. 10, Table 2.1.

معدل تلك الزيادة في أمريكا الجنوبية وآسيا الجنوبية ودول الشرق الأقصى عدا الصين خلال نفس الفترة (على التوالي: ٤,٢٪، و 5,4٪، و 6٪)

جدول رقم ٢
تطور النفقات الحربية في المجموعات الرئيسية للعالم الثالث
مقربة لأقرب مليار دولار أمريكي بالأسعار الثابتة لعام ١٩٨٠

	١٩٨٤		١٩٨٢		١٩٨٠		١٩٧٩		١٩٧٧		١٩٧٥	
	إجمالي الإنفاق %											
الشرق الأوسط	٢٠,٩	٤٦	٣١,٤	٤٩	٢٩,٠	٤٢	٢٦,٠	٣٩	٢٩,٤	٣٧	٢٩,٤	٣٥
آسيا الجنوبية	٥,٣	٨	٥,١	٨	٤,٨	٧	٤,٠	٦	٤,٧	٦	٤,٢	٥
الشرق الأقصى ماعدا الصين	٢١,٥	٣٢	١٩,٢	٣٠	١٨,٦	٢٧	١٦,٧	٢٥	١٧,٥	٢٢	١٦,٠	١٩
الصين	٢٤,٢	٣٦	٢٣,٨	٣٧	٢٩,٧	٤٣	٣٥,٣	٥٢	٢٨,٦	٣٦	٣١,١	٣٧
أفريقيا ماعدا مصر	٧,٤	١١	٨,٣	١٣	٩,٧	١٤	١٠,٠	١٥	١٠,٣	١٣	١٠,١	١٢
أمريكا الوسطى	٢,٠	٣	١,٩	٣	١,٤	٢	١,٣	٢	١,٦	٢	١,٧	٢
أمريكا الجنوبية	٨,٧	١٣	١٠,٣	١٦	٦,٨	١٠	٦,٧	١٠	٧,٩	١٠	٧,٥	٩
إجمالي العالم الثالث	١٠٠,٠	١٤٩	١٠٠,٠	١٥٦	١٠٠,٠	١٤٥	١٠٠,٠	١٥٠	١٠٠,٠	١٢٦	١٠٠,٠	١١٩

المصدر: محسوباً من:

SIPRI [1985]: World Armaments and Disarmament, SIPRI Yearbook 1982, P. 270.

ويرى بعض الاقتصاديين أن عامي ١٩٧٣ و ١٩٧٩ كانا حاسمين في التطور الذي لحق بالإنفاق الحربي في العالم الثالث، وعلى الأخص في منطقة الشرق الأوسط. وغنى عن البيان أن هذين العامين هما عاما الصدماتين البتروليتين الأولى والثانية اللتين ارتفعت فيهما أثمان البترول إلى مستويات غير مسبوقة؛ فكان ارتفاع الأثمان العالمية للبترول قد قاد آلياً إلى رفع مستويات الإنفاق الحربي في الدول المنتجة له. بل يشار إلى أن زيادة الموارد المالية للدول المنتجة للنفط لم تتح فقط لهذه الدول زيادة إنفاقها الحربي وزيادة طلبها على الأسلحة المتقدمة، ولكنها سمحت في نفس الوقت عن طريق سياسة إعادة تدوير الموارد المالية الناتجة عن ارتفاع السيولة في الأسواق المالية العالمية بزيادة القروض المتاحة لبقية دول العالم الثالث. وقد استخدم جانب أساسي من هذه القروض في مجال تجارة الأسلحة وزيادة الإنفاق الحربي. ومن هنا يأتي ربط البعض بين زيادة الدخول النفطية وارتفاع الإنفاق الحربي في دول العالم الثالث. ولا شك في

أن تفسير التطور في أهمية النفقات الحربية لا يجب أن يقتصر على الأسباب الاستراتيجية والسياسية وحدها، وإنما يتعين أن ندخل في اعتبارنا أيضاً الموارد التي تحوزها الدول المعنية⁴¹.

ثالثاً - تطور أهمية النفقات الحربية في مجموعة من دول العالم الثالث بالمقارنة لأهم الدول الصناعية:

يظهر الجدول رقم (٣) تطور الإنفاق الحربي في أعوام 1975، 1980، 1984 في مجموعة مختارة من الدول الصناعية ودول العالم الثالث. بالنسبة للدول الصناعية يتضح الحجم الهائل للإنفاق الحربي في الولايات المتحدة الذي يتجاوز 200 مليار دولار في عام ١٩٨٤، وهو يمثل تقريباً ثلث الإنفاق الحربي في العالم كله، بينما تتقارب مستويات الإنفاق الحربي في دول أوروبا الغربية الرئيسية الثلاث: المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا الغربية، وينخفض بشكل ملحوظ حجم النفقات الحربية في اليابان، وهي سياسة استمرت منذ هزيمتها في الحرب العالمية الثانية وحتى منتصف الثمانينات، حتى بدأت النفقات الحربية تأخذ من جديد مساراً متصاعداً سواء كرقم حقيقي أو كنسبة في الناتج المحلي.

وإذا أخذنا ألمانيا الشرقية كنموذج لدول حلف وارسو، فإننا نلاحظ انخفاض حجم نفقاتها الحربية بالمقارنة للدول الغربية الأعضاء في حلف الأطنطي (أقل من خمس النفقات الحربية في ألمانيا الغربية في عام ١٩٨٤)، لكن نسبة هذه النفقات للناتج المحلي تظل أعلى من الدول الغربية، فيما عدا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وتعد المملكة العربية السعودية أكثر دول العالم الثالث بعد الصين إنفاقاً على التسليح، فالنفقات الحربية في السعودية تتجاوز في عام ١٩٨٤ مثلي النفقات الحربية لدول مصر وسوريا وإسرائيل والأردن مجتمعة (٢٢٥٪) غير أن نسبة النفقات الحربية للناتج المحلي في إسرائيل تظل أعلى نسبة في العالم طوال السنوات العشر الأخيرة، فيما عدا عامي ١٩٧٥ و ١٩٧٩، إذ تنسب بيانات معهد ستوكهولم (SIPRI) أعلى نسبة لمصر في العام الأول (٣٣،٤٪) والسعودية في العام الثاني (٢٢،١٪ مقابل ٢٠٪ لإسرائيل).

⁴¹ انظر:

ADAM (B.): "Les dépenses militaires des pays du Tiers - Monde", GYROSCOPE, No. 1, 1982, P. 6-9.
PILANDON (L.) [1982]: op.cit., P. 209-211.

جدول رقم ٣
تطور النفقات الحربية بملايين الدولارات وكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي
في بعض الدول الصناعية وبعض دول العالم الثالث
ملايين الدولارات الامريكية بالاسعار الثابتة لعام ١٩٨٠

مددالنمو السنوات المتوسط خلال الفترة ١٩٨١-٧٥	١٩٨٤		١٩٨٠		١٩٧٥		
	النسبة إلى الناتج المحلي %	إجمالي التلقات المصرية	النسبة إلى الناتج المحلي %	إجمالي التلقات المصرية	النسبة إلى الناتج المحلي %	إجمالي التلقات المصرية	
٤ر١	٦ر٩	٢٠٠٢٢٩	٤ر٦	١٤٣٩٨١	٥ر٩	١٣٩٢٧٧	الولايات المتحدة الأمريكية
٢ر٩	٥ر٤	٢٠٤٩٧	٥ر١	٢٦٧٤٩	٤ر٩	٢٣٤٩٠	المملكة المتحدة
٢ر٨	٤ر١	٢٧٨٩٦	٤ر٠	٢٦٤٢٥	٢ر٨	٢١٧٨١	فرنسا
٠ر٨	٣ر٣	٢٦٩٩٢	٢ر٢	٢٦٦٩٢	٢ر٧	٢٥٢١٩	ألمانيا الغربية
٦ر٠	٤ر٧	٥٢٧٥	٤ر٢	٤١٦٧	٤ر٠	٢١٨٦	ألمانيا الشرقية
٣ر٧	١ر٠	١١٣٧٨	٠ر٩	٩٧٦٨	٠ر٩	٨٢٠٥	اليابان
٨ر٤ -	٨ر٧	١٩٤٤	٦ر٦	١٤٦٤	٣٣ر٤	٤٢٦٧	مصر
٠ر٢ -	١٦ر٩	٤٣٧٧	٢٠ر٢	٤٢٥٦	٢٦ر٠	٤٤٤١	إسرائيل
٤ر٩	١٤ر٤	٢١٤٠	١٦ر٢	٢١٤٤	١٦ر٢	١٣٩٠	سوريا
٥ر٩	١٢ر٤	٥٤٩	١٣ر٦	٤٥٥	١٧ر٦	٣٢٩	الأردن
١٢ر٩	١٦ر٣	٢٠٣١٦	٢٠ر٢	١٩٢٦١	١٢ر٤	٦٨١٢	المملكة العربية السعودية
١٠ر٤	٥ر٧	٤١٣٤	٦ر٠	٢٧٠٨	٤ر٥	١٦٩٥	كوريا الجنوبية
٥ر٠	٢ر٣	٥٦٩٣	٣ر١	٤٧٥٥	٢ر٣	٣٦٨١	الهند
٤ر٦	١ر٩	٨٩٤	٢ر١	٨٩٠	٢ر٣	٥٩٧	الجزائر

المصدر: مستخرج من:

SIPRI [1985]: World Armaments and Disarmament, SIRPI Yearbook 1982, P.
272-284.

ويلاحظ وفقاً لبيانات الجدول رقم (٣) أن إسرائيل كانت تحافظ خلال الفترة 1975-1984 على حجم إنفاق حربي يتأرجح ما بين ٤,٢ إلى ٤,٥ مليار دولار أمريكي، في حين هبطت النفقات الحربية في مصر بشكل حاد بعد توقيع اتفاقية كامب دافيد لتصل إلى ١,٥ مليار دولار تقريباً في عام ١٩٨٠ و ١,٩ مليار في عام ١٩٨٤، بعد أن كانت نحو ٤,٣ مليار دولار في عام ١٩٧٥. وعلى النقيض، فإن سوريا قد زادت من نفقاتها الحربية لترتفع من ١,٤ مليار دولار في عام ١٩٧٥ إلى نحو ٢,١ مليار في عام 1980 و 1984.

ورغم تواضع حجم الإنفاق الحربي الأردني، فإن نسبته إلى الناتج المحلي تظل من بين أعلى النسب في العالم الثالث، وذلك على عكس الجزائر التي تعرف واحدة من أدنى نسب الإنفاق الحربي مقارنة بالدخل المحلي في العالم الثالث. وعلى حين ترتفع النفقات الحربية في الهند بمعدل متوازن مع ارتفاع الدخل المحلي، فإن النفقات الحربية ترتفع في كوريا الجنوبية بمعدل أسرع من التحسن في الناتج المحلي.

وإذا تناولنا بالتحليل تطور معدل النمو السنوي المتوسط للنفقات الحربية لمجموعة الدول المشار إليها خلال الفترة ١٩٨٤ - 1985، فإننا نميز أربع مجموعات:

أ - المجموعة الأولى وقد شهدت ارتفاعاً هاماً في الإنفاق الحربي خلال الفترة المذكورة، وتضم المملكة العربية السعودية (١٢,٩ %) كوريا الجنوبية (١٠,٤ %) ألمانيا الشرقية (٦%) والأردن (٥,٩ %).

ب - المجموعة الثانية وقد كان معدل النمو السنوي للإنفاق الحربي فيها نشطاً، وتضم الهند (٥ %) سوريا (٤,٩ %) الجزائر (٤,٦ %) الولايات المتحدة الأمريكية (٤,١ %) واليابان (٣,٧ %).

ج - المجموعة الثالثة وتميزت باعتدال الزيادة السنوية المتوسطة في حجم الإنفاق الحربي، وتضم المملكة المتحدة (٢,٩ %) فرنسا (٢,٨ %) وألمانيا الغربية (٠,٨ %).

د - المجموعة الرابعة وكان معدل النمو السنوي للإنفاق الحربي فيها سلبياً، وتضم إسرائيل (-) ومصر (- 8.4 %).

والتقسيم السابق يستدعي عدة ملاحظات تفسيرية:

الملاحظة الأولى: أن الارتفاع الهائل في النفقات الحربية في المملكة العربية السعودية يعتبر أكثر الظواهر إثارة للانتباه في العالم الثالث. ويمكن تبريره بثلاثة أمور:

- الزيادة الهامة في الموارد المتاحة للمملكة بفضل ارتفاع أثمان البترول في أعقاب حرب عام ١٩٧٣

- طموح المملكة لأن تلعب دوراً قيادياً أكثر نشاطاً على المستوى الإقليمي.

- قيام الثورة الإيرانية وما أعقبه من توتر سياسي في منطقة الخليج، ثم الحرب العراقية الإيرانية

الملاحظة الثانية: يمكن رد التطور السريع في الإنفاق الحربي لكوريا الجنوبية لعاملين: التحسن الكبير في الناتج القومي والتوتر المستمر بين شطري الوطن الكوري.

الملاحظة الثالثة: يعود احتفاظ سوريا بمعدل مرتفع للنفقات الحربية في أعقاب ١٩٧٣ للعبء الثقيل المترتب على تدخل القوات السورية في لبنان، كما يرجع لسعى هذا البلد للاحتفاظ بقدرة دفاعية متزايدة لتعويض الآثار الاستراتيجية المترتبة على توقيع مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل.

الملاحظة الرابعة: يرجع تواضع معدل زيادة النفقات الحربية في دول أوروبا الغربية أساساً لضعف معدل النمو الاقتصادي الذي شهدته هذه الدول في الفترة محل الدراسة (1975-1984).

الملاحظة الخامسة: أن ما تشير إليه بيانات معهد ستوكهولم من وجود انخفاض طفيف في حجم النفقات الحربية في إسرائيل عام ١٩٨٤ بالمقارنة لعام ١٩٧٥ ليس محل اتفاق مع البيانات الأخرى المتاحة. ويمكن تبريره - إن تأكد - بالأثر التعويضي للمعونة العسكرية الأمريكية التي التزمت بها الولايات المتحدة تجاه إسرائيل منذ التوقيع على اتفاقية كامب دافيد، فقيمة هذه المعونة مرتفعة للغاية (نحو ٢ مليار دولار)، وبالتالي تغطي أي تخفيض قد يطرأ على حجم النفقات الحربية المقررة في الميزانية المحلية.

الملاحظة السادسة: تؤكد جميع البيانات المتاحة عن تطور الإنفاق الحربي المصري أن انخفاضاً حاداً قد حدث في هذا الإنفاق في أعقاب التوقيع على اتفاقية كامب دافيد. وكان هذا الانخفاض ملحوظاً بشكل خاص خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٨١، ثم عاد حجم النفقات الحربية إلى الارتفاع تدريجياً منذ تلك السنة الأخيرة. غير أننا نشك، كما سنعرض تفصيلاً فيما بعد، في أن النفقات الحربية في مصر قد هبطت بهذه الصورة الدرامية المشار إليها في بيانات الجدول رقم (٣) التي تظهر أن النفقات الحربية في عام ١٩٨٠ تمثل فقط ثلث النفقات الحربية في عام ١٩٧٥.

على أي حال، فإن قراءة أرقام النفقات الحربية مجردة لا يمكن أن تعكس كل مدلولات التطور فيها سلباً وإيجاباً، فالواقع أن فهم التغيير في هذه الأرقام لا يكتمل إلا بربطه بالتغير في كل من النمو الاقتصادي وحجم ميزانية الدولة والموارد البشرية والطبيعية المتاحة؛ فتحديد أهمية النفقات الحربية في بلد بالمقارنة لبلد آخر يختلف اختلافاً واضحاً وفقاً للمعيار المستخدم، كما يتضح من الجدول رقم (٤) الذي أعدنا فيه ترتيب البيانات المتعلقة بنفس المجموعة المختارة من الدول الصناعية ودول العالم الثالث.

- فوقاً لمعيار الأهمية المطلقة للنفقات، تأتي الولايات المتحدة والدول الأوروبية الغربية والمملكة العربية السعودية في المراكز الأولى بينما تحتل غالبية دول العالم الثالث المراكز الأخيرة (مصر - سوريا - الجزائر - الأردن) .
- ووفقاً لمعيار الأهمية النسبية للإنفاق الحربي بالمقارنة للنتائج القومي المحلي، فإن إسرائيل تأتي في المقدمة، تليها المملكة العربية السعودية وسوريا والأردن ومصر، بينما تحتل دول أوروبا الغربية مراكز متأخرة، وتأتي الهند والجزائر واليابان في المؤخرة.

جدول رقم ٤
مقارنة لأهمية النفقات الحربية في مجموعة مختارة من الدول الصناعية
ودول العالم الثالث

الترتيب الإجمالي لأهمية الإنفاق الحربي	الترتيب	عدد أفراد العقود المسجلة (١٩٨٠) بملايين	الترتيب	نسبة الفرد من إجمالي الإنفاق الحربي بالتدوير الأمريكي (١٩٨٢)	الترتيب	نسبة الإنفاق الحربي إجمالي الميزانية (١٩٨٢) %	الترتيب	نسبة الإنفاق الحربي لناتج القوم الإجمالي (١٩٨٢) %	الترتيب	إجمالي الإنفاق الحربي بملايين الدولارات الأمريكية لسنوات (١٩٨٢)	
٢	١	٢١٥٢	٣	١.٢٣	١	٢٩.٦	٦	٧.٤	١	٢٣٩٤.٠	الولايات المتحدة الأمريكية
٦	٦	٤٦٤	٥	٣.٩٤	٨	١٨.٧	١٠	٤.٢	٥	٢١٦٥.٤	فرنسا
٥	٩	٣٢٧	٦	٤.٣٩	١٠	١٣.٧	٩	٥.٥	٢	٢٤٤٦.٩	المملكة المتحدة
٧	٥	٤٧٨	٧	٣.٦٣	٧	٢٣.٢	١١	٣.٤	٣	٢٣٣٧.٥	ألمانيا الغربية
٨	١١	١٧٤	٤	٥.١٥	١٢	٨.٣	٧	٥.٧	٧	٨٦٨.٥	ألمانيا الشرقية
١٣	١٠	٢٤٣	١١	٩.٨	١٣	٥.٤	١٤	١.٠	٦	١١٦٥.٤	اليابان
١١	٧	٤٤٥	١٢	٦.٦	١١	١٣.١	٥	٨.٧	١١	٣.٤٣	مصر
٣	٤	٥١٢	٢	١٢.١٥	٦	٢٤.٩	١	٢٩.٨	٩	٤٩٨.١	إسرائيل
٤	٨	٤.٣	٨	٢.٩٤	٣	٢٨.٤	٣	١٤.٣	١٢	٢٨٢.١	سوريا
١	١٤	٦٢	١	٢٠.١٣	٢	٢٩.١	٢	١٨.٢	٤	٢١٨١.٣	المملكة العربية السعودية
٩	١٣	٧.٠	٩	١.٦٦	٥	٢٧.٣	٤	١٣.٧	١٤	٥٤.٠	الأردن
١٠	٣	٥٩٨	١٠	١.١٠	٤	٢٧.٩	٨	٥.٧	١٠	٤٣٨.٧	كوريا الجنوبية
١٤	١٢	١٧.٠	١٣	٤.٣	١٤	٤.٣	١٣	٢.١	١٣	٨٧.٩	الجزائر
١٢	٢	١٢٦.٠	١٤	٩	٩	١٨.١	١٢	٢.٤	٨	٦٤٧.٦	الهند

* يتضمن هذا الرقم القوات النظامية والاحتياطية.

المصدر: مستخرج من:

SIPRI [1985]: World Armaments and Disarmament, SIPRI Yearbook 1982, P. 170-173.

- ووفقاً لمعيار الأهمية النسبية للإنفاق الحربي بالمقارنة الإجمالي ميزانية الدولة - وهو معيار يؤديه حماس بعض الاقتصاديين إذ يجدونه أكثر مصداقية من المعيار السابق في التعبير بواقعية عن تطور الإنفاق الحربي - فإن الولايات المتحدة تحتل من جديد القمة، تليها السعودية وسوريا وكوريا الجنوبية، بينما تأتي في المراكز الأخيرة المانيا الشرقية واليابان والجزائر.

- وإذا نظرنا لمعيار نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق الحربي، فإن السعودية تأتي في المقدمة بفارق واضح عن الدول التالية (2093 دولاراً)، تليها إسرائيل والولايات المتحدة، بينما تحتل مصر والجزائر والهند المراكز الثلاثة الأخيرة (نصيب الفرد فيها على التوالي 66، 43، 9 دولارات فقط في العام) .

- وأخيراً فإذا نظرنا للقوة العسكرية من ناحية معيار عدد أفراد القوات المسلحة، فإن الولايات المتحدة تحتل أيضاً المركز الأول، يليها الهند وكوريا الجنوبية، في حين تحتل كل من اليابان والمانيا الشرقية والجزائر والهند المراكز قبل النهائية، وتشغل السعودية بعكس كل المعايير السابقة المركز الأخير.

وإذا أخذنا متوسط ترتيب الدول وفقاً للمعايير الأربعة الأولى للحصول على مؤشر إجمالي عن أهمية الإنفاق الحربي في كل دولة بالمقارنة للدول الأخرى في عام ١٩٨٣، فإننا نكتشف ثلاث مجموعات متميزة:

المجموعة الأولى: تضم الدول ذات العبء الحربي المرتفع وهي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

المجموعة الثانية: تضم الدول ذات العبء الحربي المتوسط، وهي بالترتيب سوريا والمملكة المتحدة وفرنسا والمانيا الغربية والمانيا الشرقية والأردن وكوريا.

المجموعة الثالثة: وتضم الدول ذات العبء الحربي المنخفض، وتضم مصر والهند واليابان والجزائر.

الاستنتاجات الرئيسية التي يمكن استخلاصها من التقسيم السابق هي بصفة خاصة ما يلي:

يلي:

أولاً: يصعب التمييز بين الدول الصناعية ودول العالم الثالث من حيث أهمية الإنفاق الحربي، فهناك في كافة المجموعات تداخل بينهما، فالسعودية وإسرائيل تشاركان الولايات المتحدة في المجموعة الأولى، بينما تتجاوز سوريا والأردن وكوريا مع دول أوروبا في المجموعة الثانية، وتحتل اليابان مركزاً متأخراً في المجموعة الثالثة إلى جانب مصر والهند والجزائر.

ثانياً: زيادة حجم الموارد المالية والطبيعية لا يصلح كمعيار وحيد للتمييز بين الدول في مستويات نفقاتها الحربية، فإذا كانت السعودية تحتل مكاناً بارزاً في المجموعة الأولى، فإن اليابان والجزائر تقعان في المركزين الأخيرين من المجموعة الثالثة.

ثالثاً: لا يمكن الاعتماد على المعيار الاستراتيجي وحده في تفسير الارتفاع في النفقات الحربية في دول العالم الثالث، ففي نزاع كالشرق الأوسط نجد أن إسرائيل تقع في المجموعة الأولى، بينما تقع سوريا والأردن في المجموعة الثانية، ومصر في المجموعة الثالثة.

خلاصة القول فيما سبق أن التطور في أهمية النفقات الحربية في دول العالم الثالث إنما هو نتاج تفاعل مجموعة من العوامل الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية، وأي تفسير لهذا التطور يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار مجمل تلك العوامل ولا يقتصر على بعضها دون البعض الآخر⁴². وقد لاحظنا بصفة عامة أن هناك منذ منتصف السبعينات اتجاهاً عاماً نحو ارتفاع حجم الإنفاق الحربي في العالم الثالث، وإن كانت البيانات تشير إلى أن نسبة هذا الإنفاق لإجمالي الإنفاق العالمي قد تراجعت قليلاً منذ أوائل الثمانينات. غير أننا يجب أن نكرر التحذير من نوعية البيانات الإحصائية المتاحة عن تطور الإنفاق الحربي في دول العالم الثالث، إذ إنها بيانات تقريبية يجب أن تؤخذ بقدر كبير من الشك والحذر.

⁴² لاحظ هوجو صادا عند تحليل إحصائيات الإنفاق الحربي في العالم الثالث في عام 1978-1979 أن هناك خمس عشرة دولة تتجاوز نفقاتها الحربية مليار دولار أمريكي. وتشكل النفقات المجتمعة لهذه الدول ثلاثة أرباع مجموع الإنفاق الحربي للعالم الثالث، عدا الصين. ويرجع تميز هذه الدول في الإنفاق الحربي لثلاث مجموعات من الأسباب:

(أ) أسباب تتعلق بالطفرة في الدخول البترولية (إيران، السعودية، العراق، نيجيريا، إندونيسيا)

(ب) أسباب ترتبط بالتقدم الصناعي والإنتاجي (البرازيل، الأرجنتين، كوريا الجنوبية، تايوان)

(ت) أسباب ترتبط بمعطيات استراتيجية (مصر، إسرائيل، سوريا، جنوب إفريقيا، الهند)

وهكذا، فإن ارتفاع الإنفاق الحربي في تلك الدول يأتي نتاج عوامل اقتصادية واستراتيجية بحسب الظروف التي تمر بها كل دولة على حدة. انظر:

SADA (H.): "Les formes de militarisation et le désarmement : Le Tiers Monde divisé", Annuaire du Tiers Monde 1978, P. 142-144.

وينتهي لوي بيلاندون من دراسته للإنفاق الحربي في 87 دولة خلال الفترة 1965-1974 إلى أن تطور النفقات الحربية يرتبط أساساً بتطور الدخل القومي؛ فالنفقات الحربية = دالة في الدخل الكلي. تلك النتيجة وإن صدقت بالنسبة لغالبية الدول، فإن هناك استثناءات بالسالب، كحالة السويد، وأخرى بالموجب، كحالة دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. لذلك ينتهي الكاتب إلى إمكانية إضافة مؤشرات أخرى إلى جانب مستوى الدخل من أجل تفسير الارتفاع في الإنفاق الحربي من أهمها: الوضع الاستراتيجي والسياسي ومستوى التنمية التقنية والوزن النسبي لجماعات الضغط من العسكريين ورجال الصناعات العسكرية. انظر:

PILANDON (L.) [1985]: op. cit., P. 123-139.

المبحث الثالث

النفقات الحربية والنمو الاقتصادي في العالم الثالث

السؤال الجوهرى الذي نسعى للتعرف على إجابته خلال هذا المبحث هو الآتى: هل تؤثر النفقات الحربية بشكل إيجابي أم بشكل سلبي على النمو الاقتصادي في دول العالم الثالث؟ الواقع أن الاعتقاد السائد كان دائماً أن ارتفاع النفقات الحربية يعد من أبرز العوامل المُعرقلة للنمو الاقتصادي. غير أن هذا الاعتقاد قد تزعرع بعض الشيء منذ نشر الاقتصادي الأمريكي إميل بنوا نتائج دراسته لآثار نفقات الدفاع على النمو في البلاد النامية، والتي أظهرت لأول مرة أن هناك ارتباطاً إيجابياً بين زيادة النفقات الحربية وارتفاع معدل النمو الاقتصادي في تلك البلاد⁴³. غير أن تلك الدراسة لم تسلم من الانتقادات، فقد نشرت منذ أوائل الثمانينات عشرات الدراسات التي انتهت إلى نتائج مخالفة، وأظهرت أوجه القصور التي شابته تحليل بنوا ومن سار على نهجه. ومن ثم فإننا نبدأ هذا المبحث بملخص واف النتائج والآراء التي دافع عنها إميل بنوا ثم تعرض لعلاقة النفقات الحربية بكل من الاستثمار والعمالة والتضخم وميزان المدفوعات ومعدل النمو الاقتصادي في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسات اللاحقة.

أولاً نتائج دراسة إميل بنوا:

تأثير النفقات الحربية على النمو معقد بصورة يصعب معها القطع بأنه يأخذ اتجاهاً إيجابياً أم سلبياً، إلا أنه يعتقد على وجه العموم أن تأثيرها سئى على النمو في البلاد الصناعية. وعلى العكس تشير نتائج الدراسة التي أجراها إميل بنوا مع آخرين في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (MIT) في عام ١٩٧٢ إلى أن زيادة الإنفاق الحربي كانت إيجابية على النمو الاقتصادي في معظم دول العالم الثالث خلال الفترة ١٩٥٠ - ١٩٦٥، وإن تحفظ بنوا بشأن المستقبل، إذ لا يتوقع بقاء هذا الأثر الإيجابي إذا استمرت النفقات الحربية في الارتفاع.

⁴³ نشر إميل بنوا مقالة أولى في عام 1972:

BENOIT (E.) [1972]: "Growth effects of Defense in Developing Countries", in: **International Development Review**, Vol. 14, No. 1.

ثم في عام 1978 نشر مقالة ثانية كان لها صدى أوسع، وإن تضمنت تقريباً الآراء نفسها التي جاءت في المقالة الأولى.

BENOIT (E.) [1978]: "Growth and Defense in Developing Countries, in: **Economic Development and Culture Change**, Vol. 26, No. 2, January 1978.

وقد تناولت تلك الدراسة بالتحليل معدلات النمو والاستثمار والمعونة الأجنبية والنفقات الحربية وبعض المتغيرات الأخرى في ٤٤ دولة من العالم الثالث تغطي نحو ثلاثة أرباع السكان والدخل الإجمالي والإنفاق الحربي للعالم الثالث كله، ما عدا الصين.

وقد أظهر تحليل هذه المتغيرات على خلاف التوقعات أن البلاد النامية الأكثر إنفاقاً على التسليح هي التي حققت أكبر معدل للنمو، والعكس صحيح. وأكدت كافة الاختبارات أن معامل الارتباط البسيط بين عبء الدفاع والنمو في القطاع المدني كان إيجابياً وقوياً لدرجة يصعب معها إرجاعه إلى محض الصدفة إلا بنسبة ألف إلى واحد، ما يقود إلى القول بأن زيادة النفقات الحربية تؤدي إلى معدل أعلى للنمو الاقتصادي.

وربما يتطرق إلى الذهن احتمال أن العلاقة الإيجابية القوية بين عبء الدفاع والنمو قد تأخذ أيضاً الاتجاه العكسي، فيكون ارتفاع معدل النمو سبباً في زيادة الإنفاق الحربي. غير أن إميل بنوا ينفى هذه الفرضية، لأن نتائج التحليل لا تظهر أثراً واضحاً للنمو على النفقات الحربية، كما أنه لم يتوصل إلى معامل ارتباط واضح بين الدخل المتوسط للفرد وعبء الدفاع؛ فالعامل المؤثر بوضوح على حجم الإنفاق الحربي في الدول محل الدراسة كان هو الوضع الاستراتيجي والسياسي، فعبء الدفاع أكبر دائماً في مناطق الحروب والتوتر، وهو يهبط بمجرد الانتقال من وضع النزاع والتهديد إلى وضع السلام⁴⁴.

وقد يعتقد البعض - مادام هناك ارتباط إيجابي بين زيادة النفقات الحربية والنمو أن كل زيادة مماثلة في الإنفاق المدني سوف تؤدي إلى رفع معدل النمو بنفس القدر، ومن ثم يمكن إحلال الإنفاق المدني محل الإنفاق الحربي للحصول على النتيجة ذاتها. غير أن بنوا يعترض أيضاً على هذا الافتراض لأنه⁴⁵:

أولاً- لن يذهب كل الإنفاق الحربي المحول للقطاع المدني إلى الاستثمار، وإنما سوف يتجه معظمه إلى الاستهلاك.

ثانياً- إن ما يذهب منه إلى الاستثمار سوف يتجه نحو الاستثمار الاجتماعي، كالإسكان واستيراد السلع المعمرة، وهو ضعيف التأثير على معدل النمو.

ثالثاً - وحتى بالنسبة للجزء اليسير الذي سوف يخصص للاستثمار الإنتاجي، فإنه يكون عادة سيئ التخطيط وسيئ الإدارة، فلا يكون له أثر فعال على معدل النمو.

⁴⁴ BENOIT (E.) [1978]:op. cit, P. 275-276.

⁴⁵ BENOIT (E.) [1972]: op. cit, P.6

BENOIT (E.) [1978]:op. cit, P. 275-276.

ويخلص المؤلف من ثم إلى أن إحلال الإنفاق المدني محل الإنفاق الحربي لا يمكن أن يقود إلى النتيجة ذاتها بالنسبة لمعدل النمو، لأنه يتعين ألا نقارن الإنفاق الحربي بالاستثمار المدني الأمثل، ولكن ببديله الواقعي مع ما فيه من نزوع نحو الاستهلاك والاستثمار سيئ التخطيط والإدارة.

ويقر بنوا بوجود آثار سلبية للنفقات الحربية على قدر من الأهمية⁴⁶:

- أثر تحويلي يتمثل في خفض نصيب القطاع المدني في الناتج القومي وتحويله للقطاع العسكري.
- أثر سلبي على الإنتاجية، إذ يتم تخصيص مزيد من الاعتمادات للقطاع العسكري الذي يشكل جزءاً من القطاع الحكومي المتميز بانخفاض الإنتاجية.
- أثر سلبي على الاستثمار، إذ تستنزف النفقات الحربية جزءاً هاماً من مصادر التمويل المتاحة أمام الاستثمار المدني، مما يضعف معدل النمو في القطاع المدني.
- آثار سلبية سياسية واجتماعية مثل تبديل الاهتمامات الحكومية للتركيز على المشاكل العسكرية بدلاً من المشاكل الاقتصادية، وتزايد احتمال استيلاء العسكريين على السلطة المدنية، وتحويل جانب من اعتمادات التعليم والصحة إلى القوات المسلحة.

غير أن للنفقات الحربية أيضاً إيجابيات تفسر ما أظهره التحليل الكمي من تشجيع لمعدل النمو الاقتصادي. ومن أبرز تلك الإيجابيات في رأي بنوا ما يلي⁴⁷:

- تشجيع الاستقرار السياسي الضروري للتقدم الاقتصادي، ففي دول العالم الثالث لا تكفي قوات الشرطة وحدها على خلاف الوضع في الدول الغربية الضمان الاستقرار، ذلك أن تلك الدول تعاني من انقسامات عرقية ودينية وإقليمية وايدولوجية حادة، فضلاً عن تعرضها بدرجة أكبر للتهديد الخارجي.
- المساهمة في النمو الاقتصادي بإنجاز مجموعة هامة من الخدمات التي تفيد القطاع المدني إلى جانب القطاع العسكري، كأعمال البنية الأساسية (الطرق، المطارات، خطوط الضغط العالي، المواصلات والاتصالات اللاسلكية، المستشفيات، الخ)، وتدريب وتأهيل المدنيين أثناء فترة الخدمة العسكرية على مجموعة من الحرف والمهارات الأساسية. كذلك فإن جزءاً هاماً من النفقات الحربية يذهب لتغذية وإسكان ورعاية العاملين بالقطاع العسكري، مما يخفف من العبء الواقع على الخدمات المماثلة بالقطاع المدني. وأخيراً، فإن الصناعات الحربية تشبع في أحيان كثيرة الحاجات المدنية إلى جانب الحاجات العسكرية.

⁴⁶ BENOIT (E.) [1972]: op. cit, P. 2-3.

⁴⁷ BENOIT (E.) [1972]: op. cit, P. 3.

BENOIT (E.) [1978]:op. cit, P. 276-279.

- يؤدي ارتفاع عبء الدفاع إلى زيادة الطلب الكلي، مما يتسبب عادة في زيادة كمية النقود ورفع الأثمان. وقد أظهرت دراسة بعض الحالات في العالم الثالث، خاصة الهند، أن جرعة معتدلة من التضخم يمكن أن تؤدي إلى آثار إيجابية على النمو؛ فمعامل الارتباط بين النمو وارتفاع الأثمان أو زيادة عرض النقود كان إيجابياً، وكذلك كان معامل الارتباط بين تلك المتغيرات وعبء الدفاع.

- أظهرت الدراسة وجود ارتباط قوى بين عبء الدفاع وحجم المعونة الاقتصادية الأجنبية التي تتلقاها كل دولة مقاسة كنسبة من الناتج القومي الإجمالي. وقد يفسر هذا الارتباط للوهلة الأولى على أساس أن المعونة الأجنبية تشجع الدولة على الشروع في برنامج دفاعي أكثر طموحاً، ولكن لوحظ مع ذلك أن بعض الدول في العالم الثالث (جنوب فيتنام - كوريا الجنوبية - مصر) كانت تتلقى في بعض الفترات معونات أجنبية مرتفعة لأنها كانت تحافظ على مجهود دفاعي مرتفع نسبياً، مما يتماشى مع مصالح القوى المانحة للمعونة. وهكذا فإن ارتفاع النفقات الحربية كان يقود في ظروف معينة لزيادة حجم المعونة الاقتصادية وعسكرية وبالتالي تحسين معدل النمو.

- تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العسكرية التي تبدو عتيقة ومحافظة في الدول الغربية تعد في ظروف دول العالم الثالث الأقل نمواً أكثر القوى عملاً نحو التمدين modernization، فالعسكريون يكتسبون عادات الدقة واحترام المواعيد والتعامل الواعي مع البيروقراطية وادخار المال وصيانة المعدات. والأهم من ذلك هو دورهم الثوري في تحطيم المسلمات من العادات والتقاليد، وإحلال الشعور الوطني محل الشعور الإقليمي أو القبلي أو العرقي أو الطائفي. والملاحظ أن القطاع العسكري يضم نسبة هامة من السكان في تنظيم جماعي قوى لحفظ الوطن ودعم قوته وتوحيده وخلق طاقات جديدة فيه وتأكيد الشعور بالعزة والفخر لدى المواطنين. وقد أظهرت التجربة التي مرت بها بعض البلاد كإسرائيل أن هناك ارتباطاً نفسياً بين الدفاع والنمو، فالتوتر العسكري والرغبة في الدفاع عن الأمة تقود كثيراً من الشعوب نحو تكثيف جهودها ورفع إنتاجيتها ومضاعفة بذلها لتحسين الوضع الاقتصادي، كخطوة ضرورية لدعم الموقف الحربي.

ويعترف إميل بنوا بأن غالبية هذه الإيجابيات المترتبة على زيادة عبء الدفاع صعبة التحديد وغير قابلة للقياس الكمي، وخاصة وأن الموازنات العسكرية لا تتضمن تفصيلات تعين على تحديد قيمتها الواقعية⁴⁸. ولحل المشكلة الناجمة عن صعوبة القياس الكمي لمنافع ومضار الإنفاق الحربي، يقترح بنوا أن نأخذ معامل الارتباط بين عبء الدفاع والنمو كمؤشر رئيسي للحكم على إيجابية أو سلبية الآثار الاقتصادية للإنفاق الحربي، فإذا كان هذا المؤشر سلبياً، فإن ذلك يعد دليلاً

⁴⁸ BENOIT (E.) [1978]:op. cit., P. 276-277.

على أن زيادة النفقات الحربية تؤثر بالسلب على النمو. وإذا كان موجباً - كما أثبت التحليل - فإن ذلك يكفي دليلاً للدعاء بأن لزيادة عبء الدفاع تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي.

وتجدر الإشارة في النهاية إلى أنه من أهم نتائج دراسة بنوا ما لفتت إليه الانتباه من وجوب التفرقة بين أنواع النفقات الحربية عند تحديد تأثيرها على النمو الاقتصادي، فالنفقات الحربية المخصصة لاستيراد السلاح أو إنتاجه محلياً تستنزف الموارد المالية والاستراتيجية وتؤثر سلباً على النمو، على حين أن النفقات الموجهة للتدريب ورفع مستوى المجندين وإعاشتهم تكون إيجابية تماماً في تأثيرها على النمو الاقتصادي. وكذلك فإن المعونة العسكرية التي تتضمن منح المعدات مجاناً، والبرامج التي تقلل من كثافة عنصر رأس المال وتزيد من كثافة عنصر العمل تكون إيجابية في تأثيرها على معدل النمو، وعلى النقيض من ذلك المساعدات الموجهة لدعم الصناعات الحربية أو استيراد الأسلحة والمعدات.

وينادي بنوا في ختام بحثه بضرورة استخدام أساليب الكفاءة الاقتصادية economic efficiency وتحليل النفقات والمنافع Costs benefits analysis في تخطيط الدفاع، لأنها ستحقق فوائد اقتصادية جوهرية وتحسيناً إيجابياً في الكفاءة الأمنية. وبالنظر للعلاقة الوثيقة بين مكونات الإنفاق الحربي وحجمه من ناحية، والنمو من ناحية ثانية، فإن هناك ضرورة للتكامل بين تخطيط الدفاع والتخطيط المدني. ولذا يجب أن يتضمن التخطيط الاقتصادي الوطني كلا الشقين.

ويجدر القول بأن دراسة اميل بنوا قد تضمنت اجتهادات عديدة طرحت للمرة الأولى على الفكر الاقتصادي، إلا أنها كانت محل مناقشة وجدل واسعين سنعرض له في الفقرات التالية.

ثانياً : النفقات الحربية والاستثمار:

يكاد يجمع الاقتصاديون أن هناك علاقة سلبية بين نصيب الاستثمار ونصيب الإنفاق الحربي في الناتج القومي، فالتوسع في الإنفاق الحربي يكون دائماً على حساب الاستثمار. وقد أشرنا سلفاً إلى أن إميل بنوا يسلم بأن النفقات الحربية تستنزف جزءاً هاماً من مصادر التمويل المتاحة أمام الاستثمار المدني. وقد تأكدت هذه العلاقة السلبية بين النفقات الحربية والاستثمار في دراسات عديدة لاقتصادات البلاد الصناعية⁴⁹ وبلاد العالم الثالث⁵⁰ على حد سواء. ومن المشروع أن نتساءل عن السبب الذي يكمن وراء تأثر الاستثمار وليس الاستهلاك بزيادة الإنفاق الحربي.

⁴⁹ انظر:

SMITH (R.) [1977]: "Military Expenditure and investment in OECD countries 1954-1973", Journal of Comparative Economics, 1980.

SMITH (R.) [1977]: op. cit., P. 69-74

⁵⁰ انظر:

يسلم الاقتصاديون في الواقع بأن الاستهلاك الخاص لا ينكمش بسهولة عند ارتفاع عبء الدفاع، لأن الأفراد يفضلون خفض معدل الادخار على المساس بمستويات معيشتهم. والادخار وليس الاستهلاك هو الذي يتحمل عبء زيادة النفقات الحربية. غير أن هذا القول لا يجب أن يسلم به على إطلاقه لأنه يحتاج إلى قدر من التفريد:

- أثر النفقات الحربية على الاستهلاك والاستثمار يتوقف على الظروف السياسية السائدة، ففي زمن الحرب تفرض ضرورات المجهود الحربي خفض الاستهلاك بمعدل أعلى من خفض الاستثمار، أما في زمن السلم فإن تأثير الاستهلاك بعبء الدفاع يكون أقل وضوحًا.

- يختلف تأثير النفقات الحربية على الاستهلاك والاستثمار باختلاف الهيكل الاقتصادي للدول، ففي بلاد التخطيط الشامل تسيطر الدولة على التدفقات المالية للقطاعين العام والخاص، وبالتالي يمكنها تحميل عبء زيادة النفقات الحربية على الاستهلاك، وليس بالضرورة على الاستثمار⁵¹. أما في البلاد الرأسمالية، فإن التحكم في معدل الاستهلاك، وفي تفضيلات المستهلكين، يكون أكثر صعوبة. وبالنسبة لدول العالم الثالث، فإن عدم قابلية الاستهلاك للضغط مسألة معروفة للاقتصاديين، وبالتالي فإن هناك - في رأي البعض - تعارضًا مباشرًا بين التكوين الرأسمالي والإنفاق الحربي⁵².

- ويتعين التمييز أيضًا بين الدول ذات الموارد المالية الواسعة والدول ذات الموارد الضيقة، فلقد خلصت إحدى الدراسات الحديثة⁵³ إلى أن الطائفة الأولى من الدول تستطيع الاحتفاظ بمعدل استثماري مرتفع رغم تزايد النفقات الحربية، على حين أنه لا مفر أمام دول الطائفة الثانية من التضحية بجانب من الاستثمار لرفع مستوى الإنفاق الحربي، ذلك أن خفض معدل الاستثمار أيسر سياسيًا وعمليًا من محاولة كبح مستويات الاستهلاك الخاص والعام.

LIM (D.) [1983]: "Another look at growth and defense in Less Developed Countries", Economic Development and Cultural Change, No. 2, January 1983, P. 377-384.

FAINI (R.) and all [1984]: "Defense spending, economic structure and growth", Economic Development and Cultural Change, No. 3, April 1984, P. 487-498.

DEGER (S.) and SMITH (R.) [1983]: "Military expenditures and growth in Less Developed Countries", Journal of Conflict Resolution, No. 2, June 1983, P. 335-353.

WOLPIN (M.) [1983]: "Comparative perspectives on Militarization, Repression, and Social Welfare", Journal of Peace Research, No. 2. 1983, P. 142.

NATIONS UNIES [1983]: Conséquences Economiques et Sociales de la course aux Armements et Dépenses Militaires, Rapport du Secrétaire General, New Yourk, 1983. P. 45.

⁵¹FONTANEL (J.) [1982]: op. cit., P. 88.

⁵²COLARD (D.), FONTANEL (J.) et GUILHUADIS (J.F.) [1981]: Le désarmement pour le développement: Dossier d'un pari difficile, Paris, Les Sept Epées – Stratégique, P. 33.

⁵³FREDERIKSEN (P.C.) and LOONEY (R.E.): "Defense expenditures and economic growth in Developing Countries", Armed Forces and Society, No. 4, Vol. 9, 1983, P. 636-637.

كذلك، فإن أسلوب تمويل الإنفاق الحربي يلعب دورًا مميزًا في تأثيره على الاستهلاك والاستثمار، فإذا كان تمويل النفقات الحربية يتم عن طريق ضرائب تفرض على الاستهلاك الترفي وتنجح في خفض معدله، فإنه لا مجال لافتراض قيام علاقة مباشرة بين زيادة النفقات الحربية وانخفاض معدل الاستثمار⁵⁴.

وأخيرًا، فإنه يجب التمييز بين أنواع النفقات الحربية لتحديد تأثيرها على الاستثمار، فأثر النفقات الحربية الجارية يختلف بكل تأكيد من أثر النفقات الحربية الرأسمالية، إذ أوضحت إحدى الدراسات التي أجريت على الاقتصاد الفرنسي أن تأثير النوع الأول من النفقات كان سلبيًا على الاستثمار، بخلاف النوع الثاني الذي لم يلاحظ بشأنه مثل هذا التأثير⁵⁵.

ولعل التقرير السابق يساعد على فهم نتائج الدراسات التي أظهرت تفاوتًا في علاقة النفقات الحربية بالاستثمار في بعض الدول، فلقد أظهر التحليل الكمي الذي قام به كولار وآخرين أن الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية يتأثر إيجابيا بزيادة النفقات الحربية، على حين أنه يتأثر سلبيا بهذه الزيادة في فرنسا، ويكاد لا يتأثر بها في الاتحاد السوفيتي. ويظهر نفس التحليل أن الاستثمار في مصر والمغرب يعاني من زيادة النفقات الحربية، على حين أن الاستثمار في إسرائيل يستفيد من ارتفاع الإنفاق الحربي⁵⁶.

وفي هذا الصدد، أظهرت دراسة أخرى أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في النفقات الحربية في شيلي بعد الانقلاب على حكومة الليندي الاشتراكية في عام ١٩٧٣، فإن الحجم الإجمالي للاستثمار قد ارتفع أيضًا. ويفسر ذلك بأن تمويل الاستثمارات يتم منذ ذلك الحين بواسطة القطاع الخاص بصورة رئيسية، ومن ثم لا يتأثر بزيادة الإنفاق الحربي الذي يمول عن طريق الميزانية العامة، وبأفضلية على حساب النفقات الاجتماعية⁵⁷.

وربما يثير المثال السابق المتعلق بشيلي تساؤلًا إضافيًا حول ما إذا كان تأثير التوسع في النفقات الحربية يكون سلبيًا على الاستثمار العام وحده أم يتجاوز ذلك للتأثير سلبيًا على الاستثمار الخاص؟

⁵⁴ انظر في تفاصيل ذلك:

SCHULTZ (C.) [1981]: "The economic effects of the defense budget", The Brookings Bulletin, No. 2, Vol. 18.

⁵⁵ FONTANEL (J.) et SMITH (R.) [1985]: Op. Cit., P. 88-89.

⁵⁶ COLARD (D.), FONTANEL (J.) et GUILHUADIS (J.F.) [1981]: Op. Cit., P. 65-73.

⁵⁷ VARAS (A.) [1982]: The role of military expenditure in development process: The experience of Chile 1973-1980, Report.

مشار إليه في:

BALL (N.) [1983]: "Dépenses militaires et développement socio- économique », Revue Internationale des Sciences Sociales, No. 1, P. 92.

الواقع أنه على الرغم من تأكيد البعض على أن زيادة النفقات الحربية لا تضر بالتكوين الرأسمالي في حالة الدول التي يلعب فيها القطاع العام دورًا متواضعًا في تمويل الاستثمارات⁵⁸، فإننا لا يمكن أن نغفل أن مثل هذا الضرر قد يتم أحيانًا عن طريق ما يعرف بأثر الإزاحة أو الاستبعاد (Effet d'éviction (crowding out)). مقتضى أثر الإزاحة في هذه الحالة أن القروض العامة التي تطرحها الدولة للاكتتاب داخليًا بهدف تمويل الزيادة في الإنفاق الحربي تتسبب في رفع سعر الفائدة، وبالتالي دفع الاستثمار الخاص نحو الانكماش. غير أن هذا الأثر ينتج في الواقع عن كل عجز في الميزانية، سواء كان سببه زيادة الإنفاق الحربي أم زيادة الإنفاق المدني، ولذا يصعب تحميل النفقات الحربية وحدها مسؤولية خفض حجم الاستثمار الخاص، وإن اتفقت الآراء على أن الارتفاع الهائل في الإنفاق الحربي الأمريكي في أوائل الثمانينات قد أضر - عن طريق آليات أثر الإزاحة - بالاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي الأمريكي بصورة عامة. وغنى عن الذكر أن تمويل التوسع في النفقات الحربية عن طريق زيادة أسعار الضرائب على المشروعات أو فرض ضرائب جديدة عليها يؤثر أيضًا بصورة سلبية على حجم الاستثمار الخاص.

وهكذا نخلص إلى أن الرأي الغالب يرى أن زيادة النفقات الحربية تكون على حساب الاستثمار بدرجة أكبر من الاستهلاك، كما أن هذه الزيادة تؤثر سلبًا على الاستثمار الخاص، بالإضافة لتأثيرها السلبي على الاستثمار العام، وإن اختلفت تجارب الدول في هذا الخصوص بحسب المؤثرات الواقعة على كل منها.

ثالثًا- النفقات الحربية والعمالة:

يعتقد بعض الاقتصاديين على ضوء تجربة إعادة التسليح في ألمانيا في الثلاثينات من هذا القرن أن زيادة الإنفاق الحربي تشكل علاجًا حاسمًا لمشكلة البطالة⁵⁹. وتتخذ بعض الحكومات من هذا الاعتقاد ذريعة للاعتراض على تخفيض اعتمادات القطاع العسكري على أساس أن مثل هذا التخفيض سوف يرفع معدل البطالة على المستوى القومي.

غير أن الدراسات الحديثة تظهر ضعف تأثير النفقات الحربية على معدل البطالة⁶⁰. بل إن الاعتقاد السائد اليوم لدى غالبية الاقتصاديين هو أن تمويل الدفاع يخلق فرص عمل أقل من تلك

⁵⁸ المرجع السابق، ص 92.

⁵⁹ انظر كمثال لوجهة النظر تلك في:

MAGDOFF (H.) [1970]: Op. Cit., P. 3-5.

⁶⁰ انظر على سبيل المثال:

PITE (C.) [1980]: "Employment and Defense". Statistical News, No. 51, November 1980.

DUNNE (J.P.) and SMITH (R.) [1984]: "The Economic Consequences of reduced UK military Expenditure", Cambridge Journal of Economics, September 1984.

التي يتيحها التمويل المدني المماثل، لأن القطاع العسكري يحتاج عمالة مؤهلة تأهيلاً خاصاً، وهي عادة محدودة العدد نسبياً بالمقارنة لرأس المال المستخدم.

ويؤكد ذلك تقرير لمجموعة خبراء الأمم المتحدة ينتهي إلى أنه بنفس النفقة يمكن في المتوسط إتاحة فرصتي عمل في القطاع المدني في مقابل فرصة واحدة في القطاع العسكري⁶¹. ويخلص بعض الاقتصاديين الأمريكيين إلى أن إنفاق مليار دولار أمريكي على القطاع العسكري الأمريكي يولد ٦٩ ألف فرصة عمل، في حين أنه يتيح في القطاع المدني ما بين ٧٥ و ١١٨ ألف فرصة وفقاً للكثافة النسبية لرأس المال المستخدم في مختلف القطاعات المدنية⁶².

وأخيراً، فإن اقتصاديين آخرين يقدرّون أن فرص العمل المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن إنفاق مليار دولار أمريكي تكون على النحو التالي: ٧٦ ألف فرصة في قطاع الإنتاج الحربي، ٨٦ ألف فرصة في قطاع الإنتاج الصناعي المدني الثقيل، ٨٧ ألف فرصة في مجال الإدارة الحكومية، ٩٢ ألف فرصة في قطاع النقل، ١٠٠ ألف فرصة في قطاع التشييد والتعمير، ١٣٩ ألف فرصة في قطاع الصحة، ١٨٧ ألف فرصة في قطاع التعليم⁶³. وبناءً على هذا، فإن تحويل اعتماد مقداره مليار دولار أمريكي من القطاع العسكري إلى قطاع التعليم يسمح بخلق أكثر من مئة ألف فرصة عمل إضافية في الاقتصاد الأمريكي.

ويلاحظ أن زيادة النفقات الحربية قد ترتب تحسناً في معدل العمالة في المدى القصير، إلا أن هناك شكاً كبيراً في أن يستمر الأثر الإيجابي على المدى الطويل؛ ذلك أنه إذا كان تمويل العمالة الجديدة في القطاع العسكري يتم عن طريق زيادة عبء الضرائب على القطاع المدني، فإن ذلك يقود في خاتمة المطاف إلى خفض معدل الاستهلاك، وبالتالي معدل العمالة على المستوى القومي، بينما إذا كان تمويل زيادة العمالة في القطاع العسكري يتم عن طريق عجز الميزانية، فإن التضخم الذي يقود إليه هذا العجز كفيل في المدى الطويل بوضع المشروعات الانتاجية في موقف صعب، بسبب زيادة أسعار الفائدة وانتشار المضاربة بحيث لا تجد مفرّاً من الانكماش والاستغناء تدريجياً عن أعداد كبيرة من العاملين لديها⁶⁴.

الواقع أن الحكم على دور النفقات الحربية في مواجهة مشكلة البطالة يتوقف أساساً - على طبيعة تلك النفقات، فإذا كان من المجمع عليه بين الاقتصاديين أن للنفقات المخصصة لشراء

SABOLO (Y.) [1983]: «Désarmement et emploi : Quelques éléments d'étude», Revue International du Travail, Mai-Juin 1983.

⁶¹ UNITED NATIONS [1982]: The relationship between Disarmament and Development, New York UN Center for disarmament, P. 81-83.

⁶² MELMAN (S.) [1979]: "Inflation and unemployment as products of war economy", Bulletin of Peace Proposals, Vol. 9. No. 4, P. 359-374.

⁶³ COLARD (D.), FONTANEL (J.) et GUILHUADIS (J.F.) [1981]: Op. Cit., P. 34.

⁶⁴ WOLPIN (M.) [1983]: Op. Cit., P. 131.

NATIONS UNIES [1983]: Op. Cit., P. 49-50.

السلاح أثر سلبي على العمالة، فإن الغالبية تسلم في الوقت ذاته بالأثر الإيجابي للاعتمادات المخصصة لتدريب المجندين على الحرف والمهن والمهارات ذات الاستخدام المدني. وفي مواجهة أزمة بطالة الخريجين التي تعاني منها معظم بلاد العالم الثالث في الآونة الأخيرة يرى البعض أن القطاع الحربي قد يساعد في استيعاب جانب هام من هؤلاء العاطلين بصورة مؤقتة أو دائمة كمجندين أو عاملين في مشروعات خدمة مزدوجة عسكرية ومدنية قائمة على الاستخدام الكثيف للعنصر البشري⁶⁵.

رابعاً - النفقات الحربية والتضخم :

يدين تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة الخاص بالنتائج الاقتصادية والاجتماعية لسباق التسلح والنفقات الحربية (١٩٨٣) الإنفاق الحربي باعتباره مسؤولاً عن زيادة معدل التضخم في الدول الصناعية ودول العالم الثالث على حد سواء. ويتسبب الإنفاق الحربي في هذه النتيجة لأنه يقود إلى:

- زيادة الطلب دون مقابلته برفع حجم الإنتاج القابل للاستهلاك الحالي أو زيادة القدرة الإنتاجية المستقبلية، الأمر الذي يشجع على ارتفاع الأثمان في الاقتصاد الوطني ككل.
- زيادة عجز الميزانية الذي يؤدي إلى التوسع في الإصدار النقدي وزيادة كمية النقود، ما يولد ضغوطاً تضخمية هامة.

- التسبب في تعميق عجز ميزان المدفوعات في الدول التي تشكل عملتها الوطنية الاحتياطي النقدي الدولي، ما ينتج عنه تصدير الضغوط التضخمية لباقي دول العالم⁶⁶. ويؤيد بعض الاقتصاديين هذه الإدانة المطلقة للإنفاق الحربي في مجال مسؤوليته عن التسبب في زيادة معدل التضخم⁶⁷. ويؤكد البعض الآخر أن الرقم القياسي للأثمان في القطاع الحربي يرتفع بمعدل أعلى من نظيره المدني⁶⁸، على حين يميز الاقتصاديون الكينزيون بين حالتى التشغيل الناقص والتشغيل الكامل: في الحالة الأولى لا ينتظر أن يكون لزيادة النفقات الحربية تأثير اقتصادي سيئ ولو نتج عنها ارتفاع معتدل في معدل التضخم، أما في الحالة الثانية فإن النفقات الحربية تساهم بصورة واسعة في زيادة الضغوط التضخمية الضارة بالاقتصاد الوطني⁶⁹. وعلى الطرف الآخر تماماً يذهب بعض الاقتصاديين إلى أن النفقات الحربية تشكل أداة جيدة للسياسة الاقتصادية في

⁶⁵ WHYNES (D.) [1979]: Op. Cit., P. 140-141.

⁶⁶ NATIONS UNIES [1983]: Op. Cit., P. 50.

⁶⁷ WOLPIN (M.) [1983]: Op. Cit., P. 131.

⁶⁸ SKONS (E.) [1983]: "Military prices", SIPRI Yearbook: World Armament and Disarmament, 1983.

⁶⁹ FONTANEL (J.) [1984]: L'Economie des Armes, Paris, Editions la Découverte. P. 36-37.

مواجهة مشكلة التضخم؛ فهي تجمد كنفقات غير منتجة جزءًا من الفائض الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى نتيجتين إيجابيتين: الحد من المشاكل الناجمة عن صعوبة تصريف فائض الإنتاج، والتخفيف من ارتفاع الأثمان المترتب على وجود فائض في الإنفاق الاستهلاكي⁷⁰.

وقد انعكس الخلاف النظري في موقف الاقتصاديين من علاقة النفقات الحربية بالتضخم على الدراسات التطبيقية التي جاءت بنتائج متعارضة إلى حد بعيد، فعلى حين انتهت دراسة للكونجرس الأمريكي⁷¹ إلى أن المجهود الحربي الذي طلبه الرئيس ريجان منذ أوائل الثمانينات ليس له آثار تضخمية مباشرة، نجد أن ليستر ثورو L. Thurow يرى أن زيادة النفقات الحربية الأمريكية لا يمكن أن تمول إلا بواسطة عجز الميزانية الذي يقوض الاستقرار في الأسواق المالية، ويشجع نمو الضغوط التضخمية، ويقلل من إنتاجية الاقتصاد الأمريكي وقدرته على المنافسة⁷².

ويؤكد كريستيان شميت C.SCHMIDT أن الميزانية الحربية الفرنسية تساعد على كبح التضخم عن طريق الطلب، لأن تمويلها يتم أساسًا عن طريق الاقتطاع الضريبي ولأن التحويلات التي تتضمنها هامشية في تأثيرها على توزيع الدخل⁷³.

وتأتى نتائج دراسة قياسية تضمنت الاقتصادات الأمريكية والفرنسية والسوفيتية متميزة عن نتائج الدراسات السابقة، إذ تؤكد على أن النفقات الحربية لا تمارس دورًا أساسيًا في تنمية الضغوط التضخمية في تلك الدول، وإن بدا أن العلاقة بين المتغيرين كانت على الدوام إيجابية. وعلى النقيض تذهب نفس الدراسة إلى أن النفقات الحربية تمارس تأثيرًا تضخميًا مباشرًا في الاقتصادين المصري والمغربي⁷⁴.

وعن علاقة النفقات الحربية بالتضخم في إسرائيل تنتهي دراسة أخرى إلى نتيجة فريدة هي أن النفقات الحربية تمارس تأثيرًا سلبيًا على الضغوط التضخمية، أي تُخفف منها. ويفسر المؤلف هذه النتيجة بالطبيعة الخاصة للاقتصاد الإسرائيلي كإقتصاد قائم على خدمة المجهود الحربي⁷⁵. وفي الوقت نفسه تظهر دراسات أخرى أهمية دور النفقات الحربية في تعميق الضغوط التضخمية في بعض دول العالم الثالث كالهند وبيرو⁷⁶.

ذلك التضارب في نتائج الدراسات النظرية والتطبيقية يظهر مدى صعوبة الحكم على طبيعة العلاقة بين النفقات الحربية والتضخم، فالشيء الوحيد المؤكد هو أن هذه العلاقة تتأثر

⁷⁰ SCHMIDT (C.) [1974]: "Guerre et Economie", Etude Polémologique, No. 14, Octobre.

⁷¹ انظر:

Congress Study [1983]: Defense Spending and Economy, Washington, February 1983.

⁷² انظر:

THROW (L.) [1982]: "Rising armament expenditures: Effects on the civilian economy", Commentary, January 1982.

⁷³ SCHMIDT (C.) [1980]: « L'économie de la défense en France », Revue d' Economie Politique, No. 6. P. 763-767.

⁷⁴ COLARD (D.), FONTANEL (J.) et GUILHUADIS (J.F.) [1981]: Op. Cit., P. 69, et P. 73.

⁷⁵ FONTANEL (J.) [1982]: Op. Cit., P. 83-84.

⁷⁶ BALL (N.) [1983]: Op. Cit., P. 89-90.

بمجموعة من العوامل الهامة هي: هيكل النفقات الحربية، ومصادر تمويلها، والفترة الزمنية التي تجرى فيها عملية الإنفاق، والظروف الاقتصادية العامة للبلد موضع الدراسة. ويستحيل من ثم اصدار حكم قطعي بإيجابية أو سلبية الأثر التضخمي للنفقات الحربية على مستوى العالم ككل أو العالم الثالث، وإنما يتعين النظر في ظروف كل حالة على حدة.

خامساً - النفقات الحربية وميزان المدفوعات:

لا تتوفر معلومات تحظى بالثقة حول تمويل واردات الأسلحة ومدى العبء الذي تمثله بالنسبة لاقتصادات دول العالم الثالث، فمبيعات الأسلحة تكاد تكون مستبعدة من إحصائيات التجارة الدولية، كما أن المعاملات الدولية بشأن السلاح تتخذ صيغاً متنوعة لا يسهل قياس بعضها قياساً كمياً. الواقع أنها قد تأخذ شكل مقايضة أو تسهيلات ائتمانية أو تتم وفقاً لخصم خاص أو مجاناً أو قد يتحمل عبئها المستورد أو المورد أو طرف ثالث. وكثيراً ما تتفاوت أثمان الأسلحة تفاوتاً صارخاً بحسب الأطراف المشاركة في الصفقة، فالثمن الذي دفعته العربية السعودية في استيراد الطائرات الأمريكية F 16 يزيد بكثير عن الثمن الذي تحملته إسرائيل في مقابل الحصول على النوع نفسه من الطائرات. ورغم قصور البيانات، فإن الاتجاه العام بين الاقتصاديين هو التأكيد على أن زيادة النفقات الحربية تؤدي غالباً إلى تدهور ميزان المدفوعات في دول العالم الثالث، إذ تخصص تلك الدول جانباً كبيراً من نفقاتها الحربية لاستيراد الأسلحة من الخارج⁷⁷.

ولا تقود واردات السلاح إلى العجز في الميزان التجاري وحده، لكنها تؤدي أيضاً إلى زيادة المديونية الخارجية لدول العالم الثالث. وفقاً لأحدث الإحصائيات يكون العالم الثالث قد استورد خلال الفترة ١٩٧١-١٩٨٥ أسلحة تقدر بـ ٢٨٦ مليار دولار، وهو مبلغ يعادل حوالي ٣٠٪ من إجمالي ديونه الخارجية المتركمة خلال الفترة ذاتها. وقد استوعبت منطقة الشرق الأوسط وحدها نصف تلك الواردات تقريباً⁷⁸. ولذلك يمكن القول بأن عبء الديون المرتبطة بالواردات العسكرية ثقيل للغاية، رغم إهمال هذا الموضوع عادة في الدراسات الاقتصادية.

⁷⁷ انظر:

NAWAZ (S.) [1983]: "Effets économiques des dépenses de défense", Finances et Développement, mars 1983.

Reproduit in : Problèmes Economiques, No. 1835, P. 4.

DE SCHUTTER (R.) [1982]: Op. Cit., P.132.

LINARD (A.) [1982]: "Le cercle vicieux de la militarisation du Tiers Monde", GYROSCOPE, 1982, No. 1, P. 141-142.

BALL (N.) [1983]: Op. Cit., P. 90.

ROTCHILD (K.): "Military expenditures, exports and growth", KYKLOS, Vol. 26, December 1977, P. 804-813.

WOLPIN (M.) [1983]: Op. Cit., P. 142.

FONTANEL (J.) [1984]: Op. Cit., P. 54-57.

⁷⁸ GRESH (A.) [1988]: "Le grand Bazar aux canons dans le Tiers Monde", Le Monde Diplomatique, Mars 1988. P. 9.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم الديون العسكرية للعالم الثالث قد ارتفع بصورة درامية منذ نهاية السبعينات. ويرجع ذلك إلى التطور الذي لحق باستراتيجيات الدول المصدرة للسلاح إذ لم تعد تهدف إلى دعم الدول الحليفة والصديقة، بقدر ما أضحت تهدف إلى اكتساب الأسواق الجديدة، وتخفيف العجز في الميزان التجاري، وتحقيق مكاسب تجارية تساعد في تغطية جانب هام من نفقات البحث والتطوير العسكري. كذلك فإن تمويل الصفقات العسكرية قد انتقل في معظمه من الحكومات إلى البنوك التجارية التي ترفع أسعار الفائدة لتحقيق هامش ربح يغطي الاحتمالات العالية للمخاطرة في هذا النوع من الصفقات. وفي هذا الصدد يشير أحد الاقتصاديين إلى حدوث تحول هام في صيغ تمويل واردات السلاح للعالم الثالث، فبينما كانت معظم هذه الواردات مجانية في الخمسينات والستينات، فإنها قد أصبحت تأخذ في السنوات العشر الأخيرة إحدى صيغتين رئيسيتين: الدفع الفوري أو الدفع بأجل⁷⁹.

ويوضح الجدول رقم (5) اتجاهات هذا التغيير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

⁷⁹ BRZOSKA (M.) [1983]: "The military related external debt of the third world countries", Journal of Peace Research, Vol. 20, No. 3, P. 271-277.

جدول رقم (٥)
توزيع الصادرات العسكرية للولايات
المتحدة الأمريكية

السنة المالية	منح	مبيعات بنظام الدفع الفوري	قروض عسكرية
١٩٦٩ - ٥٥	٪٧٨	٪١٩	٪٣
١٩٧١	٪٦٦	٪٢٠	٪١٤
١٩٧٥	٪١٤	٪٨٠	٪٦
١٩٧٩	٪٥	٪٦١	٪٣٤

المصادر:

US Department of Defense: Foreign Military Sales and Military Assistance Facts, December 1979

مشار إليه في:

BRZOSKA (M.) [1983]: "The military related external debt of the third world countries", Journal of Peace Research, Vol. 20, No. 3, P. 272.

يتعين أن نشير إلى أن لكتنا الصيغتين التمويليتين السائنتين حالياً خطورتها على ميزان المدفوعات، فالدفع الفوري يستدعي إحلال الواردات العسكرية محل الواردات المدنية وبخاصة تلك الضرورية لعملية التنمية الاقتصادية، ما يسبب في المدى الطويل ضعف الإنتاج ونقص الصادرات ومن ثم خلل مزمن في ميزان المدفوعات. أما القروض العسكرية، فهي أكثر خطورة، لأنها تحمل بقيمة الفوائد بالإضافة لقيمة الواردات. ووفقاً لحسابات البنك الدولي، فإن ٦٠ % تقريباً من الديون الجديدة توجه نحو خدمة الديون القديمة، ويصدق هذا على الديون العسكرية. ومن هنا يقدر ميخائيل برزوسكا M. BRZOSKA خدمة الديون العسكرية بأكثر من ضعف نفقة الأسلحة الجديدة التي تستوردها دول العالم الثالث العسكرية المدينة، كما يقدر الفوائد على

الديون العسكرية بما بين خمس إلى ربع إجمالي الفوائد التي دفعتها دول العالم الثالث على ديونها الخارجية في عام 1979⁸⁰.

ولا يقتصر عبء الواردات العسكرية عند هذا الحد، إذ إن استيراد الأسلحة الحديثة يتطلب إنشاء بنية عسكرية مطابقة لتلك الموجودة بالبلاد المصدرة للسلاح. الواقع أن هناك نفقة استثمارية إضافية يستلزمها نقل السلاح المتقدم. ولنعطي مثالاً على ذلك استيراد الطائرات الحربية المتقدمة إذ يتطلب استخدامها توافر عدة أمور:

- رصيد ضخ من قطع الغيار والوقود.
- ورش لصيانة الطائرات وتسليحها وحظائر لحمايتها وممرات هبوط مناسبة لها.
- شبكات رادار كافية وقوات عسكرية أرضية ووحدات دفاع جوى لتأمينها.
- تدريب العاملين عليها وفي خدمتها من الطيارين والملاحين والمهندسين والفنيين.

وهكذا فإن نفقة السلاح المستورد لا تقتصر على ثمنه، وإنما تمتد إلى أعباء متجددة تستمر مدداً طويلة يتحملها ميزان المدفوعات، وغالباً ما تتجاوز الأعباء الإضافية النفقة الأصلية ذاتها⁸¹. ومن هنا تؤكد غالبية الأبحاث التطبيقية وجود علاقة إيجابية بين زيادة النفقات الحربية وعجز ميزان المدفوعات في معظم دول العالم الثالث، كإيران وأثيوبيا وبيرو⁸² ومصر والمغرب⁸³. كما تشير بعض الدراسات أيضاً إلى أن أكثر دول العالم الثالث تطويراً للصناعة الحربية (الأرجنتين، البرازيل، كوريا الجنوبية) هي أكثرها مديونية خارجية⁸⁴.

وعلى عكس دول العالم الثالث، فإن معظم الدراسات تؤكد أن موازين المدفوعات في الدول الصناعية تتحسن بزيادة النفقات الحربية نتيجة الفائض المتحقق من تصدير السلاح⁸⁵، إلا أن بعض الاقتصاديين يتمسكون بوجود أثر سلبي للإنفاق الحربي على موازين المدفوعات في الدول الصناعية أيضاً، باعتبار أن زيادة الإنفاق الحربي تقود تلك الدول إلى السعي لتعظيم نفوذها وبالتالي تورطها خارجياً في نفقات باهظة، فضلاً عن أن هناك عدداً محدوداً للغاية من الدول

⁸⁰ المرجع السابق، ص 274.

⁸¹ مثال ذلك الأعباء غير المباشرة المترتبة على صفقة طائرات الميراج التي استوردتها ليبيا من فرنسا، إذ يقدر أن نفقة صيانة الطائرات وتدريب العاملين عليها تتجاوز ببعيد نفقة الحصول على الطائرات ذاتها. انظر:

WHYNES (D.) [1979]: Op. cit., P. 96-97.

LOCK (P.) : « Transfert d'armement et transfert de technologies entre le centre et la périphérie », Annuaire du Tiers Monde, 1978, P.180.

⁸² BALL (N.) [1983]: Op. Cit., P. 90 - 92.

⁸³ COLARD (D.), FONTANEL (J.) et GUILHUADIS (J.F.) [1981]: Op. Cit., P. 69- 75.

⁸⁴ SCHMIDT (C.) [1984]: "Dépenses militaires, Industrie d'armement et endettement du Tiers monde », Défense National, Vol. 40, Décembre 1984, P. 75-84.

⁸⁵ انظر:

COLARD (D.), FONTANEL (J.) et GUILHUADIS (J.F.) [1981]: Op. Cit., P. 63- 69.

يستطيع أن يكتفى ذاتيا في مجال العتاد الحربي المتطور، أما بقية الدول الصناعية، فهي مجبرة على استيراد مكونات هامة من نظمها التسليحية من الخارج على الرغم من قيام صناعات حربية محلية⁸⁶.

وفيما يتعلق بأثر النفقات الحربية الإيجابي على المعونة الخارجية الذي أشار إليه إميل بنوا، فإنه يثير أيضا كثيرا من الجدل، فمن المسلم به أن دافع الدول الصناعية من وراء هذه المعونات لا يخرج عادة عن أمرين:

- تحقيق مزايا سياسية ومكاسب اقتصادية وزيادة النفوذ الخارجي والتأثير على سياسات الدول المتلقية السياسية والاقتصادية والعمل على خلق الظروف المواتية لاستنزاف جانب من الفائض الاقتصادي المتاح في بلاد العالم الثالث.
- مساعدة الصناعات المحلية والعمل على تشجيع الصادرات في ظل المنافسة الدولية المستعرة.

وكلا الأمرين لا يحقق بالضرورة المصالح الجوهرية الدول المستفيدة من المعونة. وقد قامت بعض الدراسات بقياس الآثار السلبية للمعونة الخارجية على اقتصادات العالم الثالث وبخاصة على الإدخار المحلي⁸⁷. كذلك أشارت دراسات أخرى إلى أن إجمالي المعونة الخارجية التي تتلقاها دول العالم الثالث، مضافاً إليها الاستثمار المدني الصافي في تلك الدول، أقل بكثير من مجموع النفقات الحربية، مما يظهر هامشية المعونة بالمقارنة لعبء الإنفاق الحربي⁸⁸.

ويتعين مع ذلك الإشارة إلى تفاوت أهمية المعونة الأجنبية باختلاف الدول، فإسرائيل على سبيل المثال تمثل إحدى الحالات الخاصة التي يمكن أن تصدق فيها نظرية بنوا عن ارتباط حجم المعونة بحجم الإنفاق الحربي. وتوضح بيانات الجدول رقم الحجم الهائل للمعونة الأمريكية العسكرية والاقتصادية التي استفادت بها إسرائيل خلال الفترة 1974/73 - 1985/84:

⁸⁶ SMITH (R.) [1977]: Op. Cit., P.69.

⁸⁷ انظر:

BAUER (P.) [1966] : "Foreign aid : An instrument for progress?" in: WARD (B.) and BAUER (P.): Tow views on aid in Developing Countries. London, 1966.

WEISSKOPF (T.) [1972]: "The impact of foreign capital inflow on domestic savings in under developed countries", Journal of International Economics, 1972.

⁸⁸ WOLPIN (M.) [1983]: Op. Cit., P. 139.

المصادر:

أ- السنوات 74/1973 – 80/1979:

Foreign Military Review: 1980, No.1.

مشار إليه في:

KOZYREV (A.) [1985]: The Arms Trade: A new level of danger, Moscow, Progress Publishers, P. 164.

ب- السنوات 84/1983 – 85/1984:

SIPRI [1985]: World Armaments and Disarmaments, SIPRI Yearbook, 1985, P. 264.

ويضاف إلى المعونات الموضحة بالجدول السابق مبلغ ثلاثة مليارات دولار تلقتها إسرائيل خلال السنوات 1979/1978 - 1981/80 ضمن بنود اتفاقية كامب دافيد، ومبلغ 800 مليون دولار دفعتها الولايات المتحدة كمعونة عاجلة لإسرائيل بعد انسحابها من لبنان في نوفمبر 1984. ويلاحظ أن المعونة العسكرية الأمريكية لإسرائيل في عام 1984/83 (1,7 مليار دولار) تمثل وحدها حوالي ثلث إجمالي المعونة العسكرية الأمريكية لدول العالم مجتمعة (5.5 مليار دولار)⁸⁹. وقد وصلت المعونة الأمريكية لإسرائيل في عام 1986 رقمًا قياسيًّا هو 4,1 مليار دولار. وتشكل المساعدات العسكرية المجانية أكثر من 60٪ من هذا الإجمالي⁹⁰.

ويؤكد المثال الإسرائيلي أن المعونة الخارجية للدول الصناعية في الغرب والشرق على السواء مركزة في جوهرها على عدد محدود من الدول ترتبط بصورة لصيقة بمصالح الدول المألحة الاستراتيجية والاقتصادية (إسرائيل وبعض دول جنوب شرق آسيا وأمريكا الوسطى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، كوبا وفيتنام وأفغانستان بالنسبة للاتحاد السوفيتي، وبعض دول غرب أفريقيا بالنسبة لفرنسا). ويمكن في نطاق مثل هذه الدول أن تظهر علاقة ارتباط بين زيادة النفقات الحربية وزيادة المساعدات الأجنبية، إلا أنه يصعب إثبات قيام هذه العلاقة في ظروف باقي دول العالم الثالث، فضلًا عن ضعف قيمة هذه المساعدات في حالة وجودها.

يبقى أن الأمر الذي لا جدال فيه هو أن زيادة الواردات العسكرية للعالم الثالث، خاصة الدول الغنية فيه، قد خفضت قدراته الاقتصادية وحيدت موارده المالية وعمقت مديونيته الخارجية وسمحت للبلاد الصناعية بموازنة الأعباء التي تحملتها نتيجة ارتفاع أسعار البترول، كما أنها ساهمت في تمويل نفقات البحوث الحربية المتطورة للدول الصناعية، وبالتالي عمقت الفجوة التقنية بين الشمال والجنوب. ولكل من هذه النتائج آثارها السلبية المباشرة وغير المباشرة على موازين المدفوعات في دول العالم الثالث.

سادسًا - النفقات الحربية ومعدل النمو:

بعد أن استعرضنا العلاقة الموضوعية بين النفقات الحربية والمتغيرات الاقتصادية الرئيسية وانتهينا إلى صعوبة التسليم بإيجابيتها، نصل الآن لمناقشة مقولة إميل بنوا الرئيسية حول تأثير معدل النمو في العالم الثالث إيجابيًا بزيادة النفقات الحربية. الواقع أن هذه النتيجة منتقدة لأسباب تعود إلى المنهج الذي بني عليه إميل بنوا دراسته والأسلوب التحليل الذي اتبعه. لقد لاحظ كثير من الاقتصاديين أن نتيجة الدراسة مرتبطة بالعينة التي اختارها المؤلف، إذ إنه من بين 44 دولة شملتها الدراسة، لا توجد سوى سبع من بين الدول الأفقر في العالم الثالث، على حين تمثل

⁸⁹ KOZYREV (A.) [1985]: Op. Cit., P. 164.

⁹⁰ SIPRI [1985]: World Armaments and Disarmaments, SIPRI Yearbook, 1985, P. 265.

هذه الطائفة - وفقا لتقديرات البنك الدولي - حوالي ٤٠٪ من إجمالي دول العالم الثالث. وهناك كما أوضحت نتائج بعض الدراسات - تفاوتًا في علاقة النفقات الحربية بالنمو بين بلاد العالم الثالث المتوسطة الدخل والفقيرة⁹¹.

كذلك فإن المثال الذي اعتمد عليه بنوا حساس تمامًا للمدة التي اختارها، إذ إنها مدة وجيزة وموحدة تميزت بوجود تدفقات هامة من المساعدات الخارجية، الأمر الذي ساعد على تغطية العجز في نمو القطاع المدني الناتج عن ارتفاع الإنفاق الحربي وتحويله إلى زيادة ايجابية. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن بعض الاقتصاديين يعترضون على الطريقة التي اتبعها بنوا في تعريف المتغيرات التي استخدمها، بخاصة مفهومه للمعونة الأجنبية، وتفسيره للعلاقة التي تربطها بكل من الإنفاق الحربي والنمو الاقتصادي⁹².

أساس المشكلة التي وقع فيها الاقتصادي الأمريكي هو أنه عالج مثاله بافتراض أنه متناسق، وتغاضى عن أن هيكل النمو وهيكل الدفاع يختلفان باختلاف دول العالم الثالث، وأن الوصول إلى متوسط حسابي لا يكفي للحكم على اتجاهات وأبعاد العلاقة بين هذين الهيكلين في كافة الدول. الواقع أن مجرد حساب معامل الارتداد regression coefficient لمجموعة الدول لا يكفي للوصول إلى نتائج ذات قيمة في علاقة متغيرين على قدر كبير من التعقيد مثل النمو الاقتصادي والإنفاق الحربي. ولذلك يعتقد بعض الاقتصاديين أن تأكيد بنوا على وجود آثار إيجابية للنفقات الحربية على النمو لا ينبني على نتائج التحليل الإحصائي بقدر ما يعكس اعتقاده الشخصي في الآثار الإيجابية الكيفية (غير القابلة للقياس الكمي) لهذه النفقات في مجال تطوير الاقتصاد والمجتمع في العالم الثالث.

وتنتقد دراسة بنوا أيضًا من حيث المنهج، لأنها لم تتضمن أية إشارة للتطور في معدلات النمو السكاني أو الاختلاف في مرحلة النمو التي تمر بها المجتمعات محل الدراسة، كما لم توضح مدى التزامن بين المتغيرات المستخدمة، وأهملت تحليل التأثير غير المباشر للنفقات الحربية على النمو من خلال الادخار والاستثمار، رغم أنه حاسم في إظهار سلبية دور النفقات الحربية على المدى الطويل⁹³.

⁹¹ انظر:

BISWAS (B.) and RAM (R.) [1986]: "Military expenditures and economic growth in Less Developed Countries: An augmented model and future evidence", Economic Development and Cultural Change, Vo. 34, No. 2, P.362-372.

FREDERIKSEN (P.) and LOONEY (R.) [1982]: "Defense expenditures and economic growth in Developing Countries", Journal of Economic Development, Vol. 7, P. 113-126.

⁹² انظر:

BALL (N.) [1983 a]: "Defense and Development: A critique of the Benoit study", Economic Development and Cultural Change, Vol. 31, No. 3, P. 509-515.

⁹³ انظر:

NATIONS UNIES [1983]: Op. Cit., P. 49-51.

BALL (N.) [1983 b]: Op. Cit., P. 86-87.

وإزاء هذا القصور الذي شاب دراسة اميل بنوا، فإنه قد لا يثير الدهشة أن نجد أن معظم الدراسات اللاحقة قد جاءت متباينة عنها في النتائج. وعلى الرغم من أن G.KENNEDY قد انتهى إلى أن معدلات النمو الاقتصادي لبلدان العالم الثالث منفردة لم تتأثر فيما يبدو بمستوى إنفاقها الحربي⁹⁴، وأن D.WHVENES قد وجد علاقة قوية بين زيادة نفقات الدفاع ونمو الدخل الفردي في بلاد العالم الثالث التي أجرى حساباته عليها⁹⁵، فإن ذلك لا يعضد كثيراً موقف بنوا لسببين: الأول هو أن الاقتصاديين الأخيرين لا يجزمان - كما فعل بنوا - بأن زيادة النفقات الحربية هي التي حسنت معدل النمو الاقتصادي دون الاتجاه العكسي الذي يبدو أكثر استساغة في ظروف معظم دول العالم الثالث، فيما عدا حالات نادرة كإسرائيل وجنوب أفريقيا والهند وباكستان في الخمسينات والستينات. والسبب الثاني هو أن هاتين الدراستين تشكلان - بالإضافة لدراسة بنوا - استثناءً في الأدب الاقتصادي المكرس لموضوع العلاقة بين النفقات الحربية والنمو الاقتصادي في العالم الثالث.

أجريت على سبيل المثال في عام ١٩٧٩ دراسة على عينة ضمت ٩٠ دولة من العالم الثالث خلال الأعوام ١٩٦٥ - ١٩٧٦، فتمت باستخدام معامل الارتباط البسيط عدم وجود علاقة إحصائية ذات قيمة بين عبء الدفاع والنمو الاقتصادي للعينة لكل. غير أنه بتقسيم العينة إلى مجموعات ظهرت علاقة إيجابية بين المتغيرين في المجموعة الأولى وحدها، وهي التي ضمت دول الأوبيك وعمان، بينما كانت العلاقة سلبية بينهما في غالبية المجموعات الأخرى⁹⁶. وغنى عن التأكيد أن العلاقة الإيجابية التي ظهرت في مجموعة دول الأوبيك تأخذ الاتجاه المعاكس لاستنتاج بنوا، إذ إن زيادة الموارد النفطية قد رفعت الدخل القومي، ما يشجع هذه الدول على زيادة نفقاتها الحربية.

وفي عام ١٩٨٠ انتهت دراسة ثانية على عينة ضمت 50 دولة فيما بين عامي 1965 و1973 إلى أنه لم تلاحظ أدنى علاقة نسقية systematic relation بين الانفاق الحربي ومعدلات النمو الاقتصادي. وتفسر هذه النتيجة بأنه وإن كان يتصور أن يكون للانفاق الحربي

FONTANEL (J.) [1984]: Op. Cit., P. 44-45.

WHYNES (D.) [1979]: Op. Cit., P. 69-73.

NAWAZ (S.) [1983]: Op. Cit., P. 3-5.

DEGER (S.) and SMITH (R.) [1983]: Op. Cit., P. 336.

⁹⁴ KENNWDY (G.) [1974]: The Military in the Third World, London, Duckworth, P. 188.

⁹⁵ WHYNES (D.) [1979]: Op. Cit., P. 72.

⁹⁶ BRZOSKA (A.) and WULF (H.): "Rejoinder to Benoit's growth and defense in D.C.: misleading results and questionable method, Hamburg university, 1979.

مشار إليه في:

BALL (N.) [1983 a]: Op. Cit., P. 519-520.

مساهمة إيجابية في إنعاش النمو إلا أنه يفتتح جزءًا عزيزًا من الموارد بعيدًا عن الاستثمار المدني المنتج ، كما أنه يؤثر سلبًا على معدل الادخار⁹⁷.

ويؤكد لوى بيلاندون L. PILANDON في ختام دراسته التحليلية عن علاقة تطور الإنفاق الحربي بمعدل النمو الاقتصادي في بلاد العالم الثالث خلال الفترة ١٩٦١ - ١٩٧٧ أنه لا يمكن التوصل إلى قانون قاطع يحكم أثر النفقات الحربية (الإيجابي أو السلبي) على النمو الاقتصادي، ولكن جميع الدلائل تؤكد قيام العلاقة العكسية، وهي أن مستوى الإنفاق الحربي هو الذي يتبع مستوى النمو الاقتصادي⁹⁸.

وتظهر دراسة قام بها دافيد ليم D. Lim على ٥٤ دولة من العالم الثالث خلال الفترة ١٩٦٥ - ١٩٧٣ أن للنفقات الحربية تأثيرًا ضارًا على النمو بسبب إضعافها لمعدل الاستثمار. غير أن الباحث يلاحظ أن الوضع يختلف من مجموعة إقليمية إلى مجموعة أخرى، فتأثير النفقات الحربية كان سلبيا تماما بالنسبة لدول افريقيا وأمريكا اللاتينية، إلا أنه كان غير واضح بالنسبة لدول آسيا والشرق الأوسط وجنوب أوروبا. ولهذا يحذر ليم من خطورة التعميم عند تناول العلاقة بين الإنفاق الحربي والنمو⁹⁹.

وتخلص دراسة خامسة أجريت على دولة من العالم الثالث خلال الفترة ١٩٦٥ - ١٩٧٣ إلى أن للنفقات الحربية تأثيرًا إيجابيًا محدودًا يرجع لدورها في عملية التطوير modernization effects، غير أنها تمارس تأثيرًا سلبيا خطيرًا من خلال الادخار. وبالنظر إلى أن الأثر الضار يجلب الأثر الإيجابي، فإن الأثر الصافي النفقات الحربية على النمو في العالم الثالث كان سلبيا¹⁰⁰.

أما دراسة P.FREDERIESEN - R.LOONEY فتميز بين حالتي الدول ذات الموارد المحدودة والدول ذات الموارد الواسعة، ففي الحالة الأولى تؤدي زيادة النفقات الحربية إلى التأثير سلبيا على معدل النمو، لأنها تكون على حساب الاستثمار المدني المنتج، أما في الحالة الثانية، فإن النمو لا يتأثر سلبيا لسهولة الاحتفاظ بخطط التنمية جنبًا إلى جنب مع التوسع في الإنفاق الحربي. ولذا فإنه يمكن باستخدام النموذج الإحصائي القائم على فكرة الموارد المالية المتاحة تفسير اختلاف معدل النمو لبلدين يتحدان في مستوى الإنفاق الحربي، ذلك أن البلد الأول غنى ينجح في الاحتفاظ بمشروعات النمو، بينما البلد الآخر فقير يضطر لضغط الإنفاق الاستثماري والتضحية بجانب من برامج التنمية للاحتفاظ بنفس مستوى البلد الأول في الإنفاق الحربي¹⁰¹.

⁹⁷ SMITH (D.) and SMITH (R.) [1980]: Military Expenditure, Resources and Development, London, Birkbeck College, University of London, April 1980, P. 17-18.

⁹⁸ PILANDON (L.) [1982]: Op. Cit., P. 214-217.

⁹⁹ LIM (D.) [1983]: Op. Cit., P. 377-384.

¹⁰⁰DEGER (S.) and SMITH (R.) [1983]: Op. Cit., P. 351-352.

¹⁰¹ FREDERIKSEN (P.) and LOONEY (R.) [1982]: Op. Cit., P. 636-643.

وقد توصلت إحدى الدراسات التي أجريت في إطار المشروع البحثي للأمم المتحدة عن نزع السلاح إلى نتائج متناقضة تماما لما انتهى إليه اميل بنوا، رغم أنها انصبت على مدة زمنية مقارنة (١٩٥٢ - ١٩٧٠) وتمت في نفس المعهد (MIT)، وإن كانت قد تناولت بالتحليل عدداً أكبر من دول العالم الثالث (٦٩ دولة)، إذ خلص الباحثون إلى وجود ارتباط واضح بين ارتفاع معدلات الانفاق الحربي وهبوط معدلات النمو الاقتصادي¹⁰².

وأخيراً تنتهي دراسة حديثة أجريت على ٥٨ بلداً من العالم الثالث خلال الفترتين 1960 - 1970 و1970 - 1977 إلى غياب أي تأثير واضح للنفقات الحربية على النمو، فلقد أظهر التحليل أن القطاع العسكري لا يولد أية مؤثرات خارجية externalities إيجابية أو سلبية باتجاه القطاع المدني، كما أنه لا يوجد تفاوت ملحوظ في الإنتاجية بين القطاعين العسكري والمدني، فالإنفاق الحربي لا يساعد كما لا يعوق بصورة مؤثرة النمو الاقتصادي في معظم دول العالم الثالث محل الدراسة¹⁰³.

¹⁰² FAINI (R.) and all [1984]: "Defense spending, economic structure and growth", Economic Development and Cultural Change, No. 3, April 1984, P. 487-498.

¹⁰³ BISWAS (B.) and RAM (R.) [1986]: "Military expenditures and economic growth in Less Developed Countries: An augmented model and future evidence", Economic Development and Cultural Change, Vo. 34, No. 2, P.367-371.

المبحث الرابع

النفقات الحربية والنمو الاقتصادي في مصر

يتطلب تحليل دور النفقات الحربية في عملية النمو في مصر الإحاطة بداءة بأهمية هذه النفقات في الاقتصاد المصري، وتلك مسألة شائكة تمامًا لتضارب البيانات الإجمالية ولغياب المعلومات عن البيانات التفصيلية. غير أن هذه الصعوبة لا ينبغي أن تحول بين الباحث والسعي نحو تقديم بعض التقديرات المبينة على المعلومات المبتسرة المتاحة وعلى المعرفة الكلية بالظروف المصرية لأثر الإنفاق الحربي على الكميات الكلية والمتغيرات الاقتصادية خلال الفترة محل الدراسة. ويتعين أخيرًا أن نوضح حدود هذا التحليل، وكيف أن العلاقة بين النفقات الحربية والنمو الاقتصادي مركبة ومعقدة بصورة تتجاوز بالضرورة مدى الدراسة الكمية مهما كانت دقيقة وواقية.

وهكذا نقسم هذا المبحث إلى ثلاث نقاط رئيسية: أهمية النفقات الحربية في الاقتصاد المصري، أثر النفقات الحربية على الكميات الكلية والمتغيرات الاقتصادية، حدود التحليل الكمي للعلاقة بين النفقات الحربية والنمو.

أولاً : أهمية النفقات الحربية في الاقتصاد المصري:

تنقسم مصادر البيانات المتاحة عن حجم النفقات الحربية في مصر إلى نوعين رئيسيين من المصادر:

- الأرقام الإجمالية لميزانية القوات المسلحة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة أو البيانات الصادرة عن وزارة المالية المصرية.

- البيانات التي تنشرها معاهد الدراسات الاستراتيجية الدولية.

والملاحظ أن هناك تفاوتاً ظاهراً بين هذين المصدرين في تقييم عبء الانفاق الحربي على الاقتصاد المصري، بخاصة خلال بعض السنوات، وإن لاحظنا أن البيانات المتاحة جميعها تشير إلى أن النفقات الحربية في مصر قد مرت منذ بداية الستينات بأربع مراحل رئيسية: مرحلة ما قبل حرب ١٩٦٧، مرحلة ما بين حرب ١٩٦٧ وعام 1975، مرحلة ما بين عامي ١٩٧٦ و١٩٨٠، والمرحلة الأخيرة التي تبدأ منذ عام 1981.

شهدت المرحلة الأولى استقراراً نسبياً أو نمواً بطيئاً في نسبة الإنفاق الحربي للنتائج القومي الإجمالي، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى حدود غير مسبوقه خلال المرحلة الثانية، لكنها هبطت هبوطاً ملحوظاً - بل درامياً بحسب بعض المصادر - خلال المرحلة الثالثة لتبدأ في الصعود المعتدل في السنوات الأخيرة.

ويجدر بنا أن نتناول بالتحليل تطور الإنفاق الحربي بحسب المصادر المختلفة خلال تلك المراحل:

المرحلة الأولى (١٩٦٠ - ١٩٦٦):

ينشر التقرير السنوي الذي يصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في أعداده المختلفة تقديرات للإنفاق الحربي للدول بالدولار الأمريكي بالأسعار الثابتة وبالعملة الوطنية بالأسعار الجارية، كما يتضمن أيضاً تقديرات لنسبة الإنفاق الحربي للنتائج القومي الإجمالي

يتضمن الجدول رقم (٧) مقارنة بين بيانات الإنفاق الحربي المصري خلال الفترة محل الدراسة وفقاً لتقديرات معهد ستوكهولم بالدولار وبالجنه المصري ولبينات وزارة المالية المصرية.

وتبرز قراءة الجدول النقاط الآتية:

- وجود تفاوت بين أرقام النفقات الحربية بالجنه المصري الجاري بين تقديرات معهد ستوكهولم والبيانات التي تنشرها وزارة المالية المصرية. وقد يرجع هذا التفاوت إلى أن البيانات الأخيرة في معظم الأحيان مجرد تقديرات مستقبلية في حين أن الأولى تتضمن تقديراً للنفقات الفعلية، كما قد يرجع لحقيقة أن الميزانية المصرية تتضمن دائماً اعتمادات للطوارئ واعتمادات إجمالية لا يسهل التعرف على الجهة المستفيدة منها، ما قد يدفع محلي معهد ستوكهولم لضم بعض هذه الاعتمادات أو جميعها لميزانية القوات المسلحة.
- وجود تفاوت معتدل في تقدير الإنفاق الحربي للنتائج القومي الإجمالي بين المصادر الثلاثة يتراوح بين 0.6% (١٩٦١) و 1.3% (١٩٦٢)
- تأكيد كافة المصادر وجود زيادة منتظمة في حجم النفقات الحربية خلال الفترة محل الدراسة. ويتراوح معدل النمو السنوي المتوسط للإنفاق الحربي بين 11.8% وفقاً للمصدر الأول، 16.5% وفقاً للمصدر الثاني، و 12% وفقاً للمصدر الثالث .

جدول رقم (٧)

تطور الإنفاق الحربي في مصر ونسبته إلى الناتج القومي الإجمالي
(المرحلة المأهولة : ١٩٦٠ - ١٩٦٦)
ملياراً

السنة	النفقات الحربية بالدولار الأمريكي بالاسعار الثابتة لعام ١٩٨٠	%	النفقات الحربية بالجنيه المصري الجارى وفقاً لتقديرات SIPRI	%	النفقات الحربية بالجنيه المصري الجارى وفقاً لبيانات الميزانية المصرية	%
١٩٦٠	٣٢٠	٥٦	٨٠	٥٨	٨٩	٦٥
١٩٦١	٣٥٣	٦٠	٨٩	٦١	٩٧	٦٦
١٩٦٢	٤٠٠	٦١	٩٨	٥٦	١١٢	٧٤
١٩٦٣	٤٤٧	٦٢	١١٠	٦٦	١٢٥	٧٤
١٩٦٤	٥٦٠	٧٠	١٤٣	٧٦	١٣٩	٧٤
١٩٦٥	٦٠٧	٧٧	١٧٨	٨١	١٦٢	٧٤

جدول رقم (٨)

تطور الإنفاق الحربي في مصر ونسبته إلى الناتج القومي الإجمالي
(المرحلة النزيهة : ١٩٦٧ - ١٩٧٥)
بالمليار

السنة	النفقات الحربية بالدولار الأمريكي بالاسعار الثابتة لعام ١٩٨٠	%	النفقات الحربية بالجنيه المصري الجارى وفقاً لتقديرات SIPRI	%	النفقات الحربية بالجنيه المصري الجارى وفقاً لبيانات الميزانية المصرية	%
١٩٦٧	٨٢٨	١٠٨	٢٧٠	١٠٩	٢٠٥	٨٢
١٩٦٨	٨١٦	١٠٤	٢٧٣	١٠٩	١٨٠	٧٢
١٩٦٩	٩٤٦	١١٥	٣٢٧	١٢٣	١٩٢	٧٢
١٩٧٠	١٣٤٣	١٥٨	٤٨٢	١٦٥	٢٣٥	٨٠
١٩٧١	١٧٥٦	٢٠١	٦٥٠	٢١١	٢٧٦	٨٩
١٩٧٢	١٧١٩	١٩٣	٦٥٠	١٩١	٣١٢	٩٢
١٩٧٣	٣١٧١	٣٥٣	١٢٥٠	٣٤٤	٤٨٣	١٣٢
١٩٧٤	٣٥٠٢	٤٠٢	١٥٣٠	٣٧٥	٥١٠	١٣٥
١٩٧٥	٣٤٠٣	٣٣٤	١٦٣١	٣٤٤	٥٨٧	١٣٤

- أن عبء الإنفاق الحربي كان هاماً، إلا أنه كان محتملاً بالنسبة للاقتصاد الوطني، فلم تقل نسبة النفقات الحربية للنتائج القومي في أي من التقديرات عن 5.6 % (1960)، كما أنها لم تتجاوز نسبة 8.4 % (1966)، وذلك على خلاف المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية (1967 – 1975):

تعكس بيانات الجدول رقم (8) التطور الهام الذي لحق بعبء النفقات الحربية بدءاً من عام 1967. ومن المعروف أن تلك المرحلة شهدت الاعتداء الإسرائيلي في ٥ يونيو ١٩٦٧، وحرب الاستنزاف التي استمرت حتى عام ١٩٧٠، والاستعداد لحرب ١٩٧٣، وتلك الحرب، وفترة التوتر العسكري التي أعقبها، وذلك حتى شروع الرئيس السادات في مباحثات السلام وما ارتبط بها من سياسات التقارب مع الولايات المتحدة والتصالح مع إسرائيل.

وتشير مطالعة الجدول رقم (٨) الملاحظات الآتية :

- أن التباين قد غدا واضحا تماما بين تقديرات معهد ستوكهولم للإنفاق الحربي بالجنيه المصري الجاري وتقديرات وزارة المالية المصرية، فالتقديرات الأخيرة لا تمثل سوى 33 % من التقديرات الأولى في عام ١٩٧٤، بينما كانت تمثل نحو 76 % في عام ١٩٦٧. ولعل تفسير ذلك يرجع، بالإضافة إلى مسألة الاعتمادات الإجمالية التي سلف ذكرها، إلى أن معهد ستوكهولم قد يكون أدخل في تقديراته المساعدات التي حصلت عليها مصر من الدول العربية الشقيقة وخصصت لدعم القوات المسلحة، في حين لم تشملها البيانات المالية المصرية.
- ولعل الملاحظة السابقة تفسر كيف أن نسبة النفقات الحربية للنتائج القومي وفقاً لمعهد ستوكهولم تصل في عام ١٩٧٤ إلى 40.2 % وهي نسبة لا يتصور حدوثها عملياً، بخاصة وأن بيانات وزراء المالية تشير إلى أن إجمالي الإنفاق العام لم يتجاوز في تلك السنة 12.5 % من الناتج القومي الإجمالي. وتصدق الملاحظة ذاتها على كافة السنوات التي تظهر فيها نسبة الإنفاق الحربي للنتائج القومي متجاوزة الحدود المنطقية لقدرة الاقتصاد الوطني على تحمل عبء الإنفاق الحربي.
- رغم تباينها الواضح في أرقام النفقات الحربية وفي نسبتها للنتائج القومي الإجمالي، فإن المصادر الثلاثة تتفق في إظهار زيادة كبيرة ومستمرة في اعتمادات النفقات الحربية طوال هذه المرحلة، سواء بالأسعار الثابتة أو بالأسعار الجارية، إذ ارتفع معدل النمو السنوي المتوسط للنفقات الحربية إلى 19.1 %، 25.2 %، 14.1 % على التوالي في تلك المصادر.

المرحلة الثالثة (١٩٧٦ - ١٩٨٠):

تظهر بيانات معهد ستوكهولم وكذلك بيانات معهد لندن للدراسات الاستراتيجية هبوطاً حاداً في الإنفاق الحربي المصري خلال هذه المرحلة، ما حدا ببعض الكتاب إلى القول بأن النفقات الحربية في مصر في عام ١٩٨٠ لم تعد تشكل سوى 42 % فقط من مستواها في عام ١٩٧٤، وبالتالي فإن مصر قد خرجت تماماً من سباق التسلح مع إسرائيل، بينما تواصل سوريا هذا السباق. وقد ترتب على ذلك أن قدر بعض الكتاب والخبراء العسكريين القوة الدفاعية المصرية في أوائل الثمانينات بنصف ما كانت عليه عند بدء عمليات حرب أكتوبر سنة 1973¹⁰⁴.

والواقع أن هذه التقديرات ضحية لمبالغة المعاهد الدولية في بياناتها عن الإنفاق الحربي المصري قبل عام ١٩٧٧، كما أنها أيضاً ضحية لاتجاه نفس المعاهد للتقليل الحاد من قيمة الإنفاق الحربي بعد عام ١٩٧٧. وإذا جاز التسليم بحدوث انخفاض في حجم الإنفاق الحربي بالأسعار الثابتة، فإنه من غير المعقول التسليم بتدهور قيمة الإنفاق الحربي بالأسعار الجارية في فترة شهدت أعلى معدل تضخم عرفه الاقتصاد المصري المعاصر. وكما يوضح الجدول رقم (٩) فإن تقديرات معهد ستوكهولم تظهر انخفاضاً حاداً في حجم الإنفاق الحربي بالجنيه المصري الجاري بين عامي ١٩٧٧ و ١٩٧٨ (- 38 %) بينما تظهر بيانات الميزانية المصرية ارتفاعاً في الإنفاق الحربي بين نفس العامين مقداره 18 %.

وقد لاحظنا في تتبعنا للإصدارات المختلفة للكتاب السنوي الذي يصدره معهد ستوكهولم اتجاهاً نحو العودة لتصويب البيانات السابق نشرها، بما يتضمن التخفيض من حجم النفقات الحربية بالدولار والجنيه في الفترة السابقة على عام 1977 وزيادتها في الفترة اللاحقة، وهو ما يحقق بعض التناسق في تلك البيانات. غير أنه ما زالت هناك ضرورة لإجراء مزيد من التصويبات، كما يتضح من دراسة أرقام الجدولين رقمي (8) و(9).

¹⁰⁴ انظر على سبيل المثال:

CORDESMAN (A.) [1986]: « The Middle East and the cost of the politics of force », The Middle East Journal, Vol. 19, No. 1, P. 6-19.

GREEN (S.) and BONVILLAIN (F.) [1985]: "Egypt unilateral disarmament: A failed experiment", American Arab Affairs, No. 12, Spring 1985, P. 54-56.

ADAM (B.) [1982]: « Les dépenses militaires des pays du Tiers - Monde », GYROSCOPE, No. 1, P. 9-12.

جدول رقم (٩)

تطور الإنفاق الحربي في مصر ونسبته إلى الناتج القومي الإجمالي
(المرحلة الرابعة : ١٩٧٦ - ١٩٨٠)
بالمليون

السنة	النفقات الحربية بالدولار الأمريكي بالاسعار الثابتة لعام ١٩٨٠	%	النفقات الحربية بالجنيه المصري الجارى وفقاً لتقديرات SIPRI	%	النفقات الحربية بالجنيه المصري الجارى وفقاً لبيانات الميزانية المصرية	%
١٩٧٦	٢٩٥٧	٢٤ر١	١٥٦٤	٢٤ر٤	٧٥٦	١١ر١
١٩٧٧	٢٨٨٢	٢٠ر٥	١٨٤٥	٢١ر٣	٥٩٩	٦ر١
١٩٧٨	٢١٧٩	١٠ر٣	١١٥٠	١٠ر٧	٧٠٩	٦ر٦
١٩٧٩	٢٠٦٨	٨ر٥	١٢٠٠	٩ر٠	٧٧٢	٤ر٨
١٩٨٠	١٦٢١	٧ر٠	١٠٢٥	٦ر١	١٠٢٤	٦ر٢

الواقع أن النفقات الحربية بالدولار بالأسعار الثابتة لعام ١٩٨٠ انخفضت في عام ١٩٨٠ إلى نحو 41.8% من قيمتها في عام ١٩٧٧، وبالتالي فإن معدل النمو السنوي المتوسط بين هذين العاملين كان سالبًا بمقدار 25.3%. وكان نفس المعدل سالبًا أيضًا بمقدار 17.8% سنويًا وفقًا لبيانات معهد ستوكهولم عن الإنفاق الحربي الجارى بالجنيه المصري. وعلى النقيض، فإن هذا المعدل كان إيجابيًا وفقًا لبيانات الميزانية المصرية بمقدار 20%. وبالنسبة لإجمالي هذه المرحلة، فإن معدل النمو السنوي في المصادر الثلاثة كان على التوالي: - ١٤%، - ١٠% و + ٨,١%.

غير أن معدل نمو الإنفاق الحربي الجارى في المصدر الأخير كان إيجابيًا من الناحية الإسمية فقط، بسبب التضخم الذي أخذ يتوغل في الاقتصاد المصري. وتؤكد ذلك بيانات الجدول رقم (١٠) التي تقارن بين معدل النمو السنوي المتوسط لكل من النفقات الحربية والناتج القومي والإنفاق العام والإيرادات العامة وعجز الميزانية.

يتضح من الجدول المذكور أن معدل النمو السنوي المتوسط للنفقات الحربية خلال المرحلة الثالثة كان أقل من معدل النمو السنوي المتوسط لكل من الناتج المحلى والإنفاق العام الإجمالي والإيرادات العامة وعجز الميزانية، بينما كان أعلى منها جميعًا في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية، فيما عدا عجز الميزانية وإجمالي الإنفاق العام. حدث دون شك انخفاض واضح في عبء

الإنفاق الحربي خلال هذه المرحلة. يؤكد ذلك أن نسبة الإنفاق الحربي لم ترتفع في أوائل عام ١٩٨٠ وفقاً لمختلف المصادر عن 7 % فقط من الناتج القومي، بعد أن كانت قد تجاوزت في بعض السنوات نسبة 40 % وفقاً للبيانات معهد ستوكهولم، و13 % وفقاً للبيانات المصرية.

المرحلة الرابعة (١٩٨١-١٩٨٦):

تتفق البيانات التي يتضمنها الجدول رقم (١١) على أن النفقات الحربية قد أخذت تتزايد تدريجياً خاصة في السنوات الأولى من هذه المرحلة، كما أن نسبتها للناتج المحلي قد سجلت بعض الارتفاع. وقد بلغ معدل النمو السنوي المتوسط لهذه النفقات بالأسعار الثابتة 1.2 % وفقاً للمصدر الأول، وبالأسعار الجارية 16.3 % وفقاً للمصدر الثالث.

مصادر الجدول رقم (10):

تم حساب أرقام هذا الجدول من واقع بيانات المصادر الآتية:

(أ) الناتج المحلي الإجمالي:

IMF: International Financial Statistics Yearbook, 1988, P. 336 – 337.

(ب) النفقات العامة والإيرادات العامة وعجز الميزانية:

- الفترة 1961/1960 – 1978:

IKRAM (KH.): Egypt economic management in a period of transition, World Bank, London, 1980.

- الفترة 1979 – 1986/1987: الموازنة العامة للدولة: سنوات متفرقة.

(ج) النفقات الحربية:

- الجداول المنشورة في الأهرام الاقتصادي العدان 565 و566.

- الموازنة العامة للدولة: سنوات متفرقة.

لا جدال في أن الزيادة في النفقات الحكومية منذ عام ١٩٨١ تعكس سياسة مستهدفة من جانب الحكومة لتعويض النقص الذي شاب تلك النفقات خلال المرحلة السابقة، فمعدل النمو في النفقات الحربية في الفترة ١٩٨١ - ١٩٨٦ يتجاوز بوضوح معدل نمو النفقات العامة الاجتماعية والإيرادات العامة والعجز في الميزانية، لكنه لا يزال دون معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي (انظر الجدول رقم ١٠).

وإذا نظرنا إلى مجمل الفترة ١٩٦٠ - ١٩٨٤، فإننا سنتبين أن معدل النمو السنوي المتوسط للنفقات الحربية (14.1%) كان أعلى من معدل نمو الناتج المحلي (13.6%)، وكان يعادل معدل النمو في الإيرادات العامة، وإن كان أقل من معدلي الإنفاق العام وعجز الميزانية.

نخلص من العرض السابق إلى أن الإنفاق الحربي المصري كان معتدلاً حتى حرب ١٩٦٧، ثم ارتفع تدريجياً ليصل إلى أقصى معدلاته في حرب ١٩٧٣، وعاد بعدها ليهبط بوضوح في الفترة ٧٦ - ١٩٨١، إلا أنه عاد ليسجل زيادة معتدلة منذ عام ١٩٨١. وهذا التطور يتفق إلى حد بعيد مع مضمون نظرية الاقتصاديين الانجليزيين J. WISEMAN A. PEACOCK المعروفة بأثر الانتقال Displacement effect، ومقتضاها أن الأزمات الحادة بخاصة الحروب تدفع النفقات العامة لا سيما النفقات الحربية إلى مستويات أعلى بكثير من المستويات السابقة على الأزمة. وعندما تنتهي تلك الأخيرة تهبط مستويات الإنفاق العام والإنفاق الحربي، لكن إلى مستوى

يفوق المستوى الذي كان سائداً قبل حالة الأزمة أو الحرب. الواقع أن الإنفاق الحربي في مصر ارتفع كنسبة الناتج القومي الإجمالي بعد حرب ١٩٦٧، ثم انخفض بعدها، ولكن إلى مستوى أعلى من مستواه في أوائل الستينات، ثم ارتفع من جديد إلى مستويات غير مسبوقة بسبب حرب أكتوبر ١٩٧٣. وعندما هبط بعدها، فإنه - بعد بضع سنوات من التردد - أخذ يستقر عند مستوى يفوق ذلك الذي كان سائداً في الفترة ١٩٦٨ - ١٩٧٢.

ثانياً: الآثار الاقتصادية للنفقات الحربية في مصر:

سنعرض على التوالي لآثار النفقات الحربية على كل من الاستثمار والعمالة والتضخم وميزان المدفوعات:

(أ) أثر النفقات الحربية على الاستثمار في مصر:

لا جدال في أن اعتمادات الإنفاق الحربي تشكل جانباً هاماً من الإنفاق العام الذي كان يمكن أن يوجه نحو أغراض استثمارية مدنية. ولسنا هنا بصدد العودة لاستعراض ما سبق أن أشرنا إليه من آراء بنوا ومعارضيه بشأن الاستثمار المدني كبديل للإنفاق الحربي، لكننا سوف نركز على نقاط ثلاث نعتقد أنها تكتسب أهمية خاصة في تبيان العلاقة بين الإنفاق الحربي والاستثمار في الظروف الواقعية للاقتصاد المصري خلال العقود الأخيرة. وهي تتعلق بعبء النزاع المسلح على الاستثمار القومي، والدور الإيجابي للقوات المسلحة في الاستثمار المدني، وأخيراً العلاقة الإحصائية بين التطور في الإنفاق الحربي والاستثمار الكلي من ناحية، وبين الإنفاق الحربي والإنفاق الاجتماعي من ناحية ثانية، وبين الإنفاق الحربي والاستهلاك الخاص من ناحية ثالثة.

١ - عبء الحروب والنزاعات المسلحة على الاقتصاد القومي:

يرتبط حجم الإنفاق الحربي بالأغراض الاستراتيجية والسياسية التي تستهدفها كل دولة من الدول. والهدف المباشر للإنفاق الحربي هو تدعيم قدرة القوات المسلحة الوطنية على التصدي للأعداء ومقاومة الغزو المسلح أو التهديد به من جانب الدول الأجنبية. وتمثل الحروب ذروة النزاعات المسلحة، وهي تمثل عبئاً ثقيلاً على اقتصادات الدول المتورطة فيها يفوق عبء الإنفاق الحربي في فترات السلام وقد كان من قدر مصر أن تشارك في حروب أربعة رئيسية في غضون ربع قرن.

وقد ترتب على هذه الحروب خسائر فادحة بشرية ومادية، فخسائر مصر العسكرية في الحرب الأخيرة وحدها (١٩٧٣) تقدر - وفقاً لبعض المصادر - بحوالي عشرة آلاف شهيد وأربعة

آلاف مليون دولار، إذ فقدت مصر في هذه الحرب نحو 150 طائرة و950 دبابة و٧ زوارق صواريخ بحرية¹⁰⁵.

وترى مصادر أخرى أن خسائر الناتج القومي الإجمالي لدول الشرق الأوسط بسبب النزاع العربي الإسرائيلي تصل خلال الفترة 1949 - 1969 إلى نحو 55 مليار دولار بالأسعار الثابتة لعام ١٩٦٠. وتصل هذه الخسائر في عام ١٩٦٩ وحده إلى ٨,٩ مليار دولار. وكان نصيب مصر من الخسائر الاقتصادية في نفس العام أكبر عشر مرات من الدخل الذي حصلت عليه من قناة السويس في عام 1966¹⁰⁶.

ويلاحظ أن هذه التقديرات تقتصر على حساب الخسائر الحربية المباشرة وعبء الإنفاق الحربي وحدهما، وتهمل حساب الآثار الاقتصادية غير المباشرة للحروب. على سبيل المثال ترتب على حرب عام ١٩٦٧ آثار اقتصادية سلبية على الناتج القومي تتجاوز مجرد الخسائر الحربية المباشرة، مثل وقف الملاحة في قناة السويس وتدمير مدن القناة الرئيسية وتهجير سكانها وفقد آبار البترول المنتجة في سيناء وزيادة مدة خدمة المجندين وحرمان القطاع المدني من بعض التخصصات العلمية والفنية الهامة وتدهور السياحة.. الخ. وقد أدت هذه النتائج إلى التأثير بالسلب على الاستثمار القومي.

ويقدر بعض الباحثين المصريين خسائر الناتج القومي المصري بسبب النزاع العربي الإسرائيلي خلال الفترة 1967 - 1983 بما يتراوح بين ٢٠ مليار و٢٤ مليار جنيه مصري بأسعار سنة ١٩٧٥. ولا يتضمن هذا التقدير حساب الآثار الاقتصادية المترتبة على الخسائر المباشرة في الأفراد العسكريين والمعدات الحربية¹⁰⁷.

نخلص من مختلف التقديرات السابقة إلى أنه قد ترتب على النزاع المسلح العربي الإسرائيلي التأثير سلبياً على الاستثمار القومي في مصر، فقد وجهت نحو المجهود الحربي وجهود إعادة التعمير والتعويضات عن الخسائر البشرية والمادية للحروب موارد هامة كان من المتوقع أن تجد طريقها إلى الاستثمار الإنتاجي المدني لو لم تفرض هذه الحروب على مصر. مع ذلك يجب أن نلاحظ أن ارتفاع العبء الحربي لم يكن دائماً على حساب الاستثمار، وإنما كان

¹⁰⁵ انظر:

DUCLOS (L.) [1975]: "L'équilibre militaire israélo-arabe », Maghreb – Machrek, No. 67. Jan. Mars 1975.

ويقدر نفس المصدر خسائر إسرائيل في حرب أكتوبر 1973 كالتالي: 2700 رجل، 120 طائرة، 800 دبابة و3 زوارق بحرية. ويصل إجمالي الخسائر العسكرية الإسرائيلية لنحو 5 مليارات دولار. أما خسائر سوريا، فتقدر بنحو 7 خرجل، 150 طائرة، 800 دبابة، ونحو 3.5 مليار دولار.

¹⁰⁶ انظر:

MUSHKAT (M.) [1978]: "The socio-economic malaise of Developing Countries as a function of military expenditures: The case of Egypt and Israel", Co- Existence, Vol. 16, October 1978, P. 139.

¹⁰⁷ د. إبراهيم العيسوي ود. محمد علي نصار: "محاولة لتقدير الخسائر الاقتصادية التي لحقتها الحرب العربية الإسرائيلية بمصر منذ عدوان 1967" في: الاقتصاد المصري في ربع قرن 1952-1977، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، 1978، ص 127-156.

يمول أحياناً عن طريق التضحية بجانب من الاستهلاك، كما أن المساعدات المالية العربية قد مولت جانباً من هذا العبء في أعقاب حرب عام ١٩٦٧ وحتى عام ١٩٧٧.

٢ - دور القوات المسلحة في خدمة الاستثمار المدني:

المهمة الأساسية للقوات المسلحة هي المهمة القتالية، إلا أن هذا لا يحول دون أن تساهم هذه القوات في دعم عملية التنمية الاقتصادية في بعض الأحيان. وقد توسعت القوات المسلحة المصرية في هذا المضمار منذ أواخر السبعينات. وتستهدف القوات المسلحة من مشاركتها في مجال الخدمة المدنية تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي في إشباع حاجات أفرادها من السلع الاستهلاكية والمساكن والخدمات الصحية والاجتماعية، وكذلك الاستفادة طاقاتها وقدراتها في القيام بالمشاركة في حل بعض من المشاكل التي تواجهها الدولة في عملية التنمية.

ومن أهم إسهامات القوات المسلحة المصرية في مجال الاستثمارات المدنية ما يلي¹⁰⁸:

- دخول وحدات الإشارة في مناقصات إنشاء الشبكات اللاسلكية والسلكية.
- إنشاء شبكات الطرق في محافظتي سيناء وحافطة مطروح وإنشاء كباري للمشاة والسيارات بالقاهرة ومنطقة القناة.
- إنشاء بعض المطارات الصالحة للاستخدام المزدوج المدني والعسكري كمطار غرب الإسكندرية.
- المعاونة في التغلب على ظاهرة التكدس في ميناء الإسكندرية في بعض الفترات.
- تعمير وزراعة مساحات من الأراضي خاصة في مناطق السلوم وشرق العوينات وغرب النوبارية والنيل الكبير والفيوم.
- إقامة مجمعات للمخابز ونصف الآلية.
- القيام بعمليات مسح جوى للمناطق القريبة من الحدود المصرية السودانية لاستغلالها في مشروعات استصلاح الأراضي.

ولا جدال في أن الدور التكميلي للقوات المسلحة في مجال الاستثمار والخدمات المدنية يجب ألا يؤثر سلبياً على درجة استعدادها القتالي أو على مستوى تدريب الأفراد أو روحهم القتالية. ورغم صعوبة التقدير الكمي لمساهمة هذا الدور في الاستثمار أو الناتج القومي، فإنه يتعين أن يؤخذ في الاعتبار عند تحليل العبء الاقتصادي لقطاع الدفاع.

3- العلاقة بين معدل الإنفاق الحربي ومعدل الاستثمار:

¹⁰⁸ انظر تفاصيل ذلك في:

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: التقرير الاستراتيجي العربي، عامي 1985 و1986.

تظهر نتائج الحسابات التي قمنا بها، والتي يتضمنها الجدول رقم (١٢) أن اتجاهات التطور في الاستثمار الإجمالي كانت معاكسة لاتجاهات التطور في النفقات الحربية، فعندما ارتفعت نسبة الإنفاق الحربي المتوسط للنتائج المحلي الإجمالي في المرحلة الثانية (١٩٦٧ - ١٩٧٥) عن مستواها في المرحلة الأولى، فإننا نلاحظ في الوقت ذاته هبوط نسبة الاستثمار الكلي للنتائج المحلي. وعندما انخفضت أهمية الإنفاق الحربي في المرحلة الثالثة، فإن نسبة الاستثمار للنتائج المحلي قد سجلت زيادة غير مسبوقه. وأخيراً فإن المرحلة الرابعة شهدت زيادة في نسبة النفقات الحربية للنتائج المحلي قابلها انخفاض في نسبة الاستثمار الكلي. هناك على ما يبدو علاقة عكسية بين تطور النفقات الحربية وتطور معدل الاستثمار. ولا يسمح مجرد اكتشاف هذه العلاقة بالجزم بأن زيادة النفقات الحربية هي سبب انخفاض معدل الاستثمار أو العكس.

ويؤكد ذلك عدم وضوح العلاقة بين الإنفاق الحربي والاستهلاك الخاص، فبينما اقترن ارتفاع معدل الإنفاق الحربي من المرحلة الثانية بانخفاض معدل الاستهلاك الخاص، فإن هبوط أهمية الإنفاق الحربي في المرحلة الثالثة لم يؤثر على مستوى الاستهلاك الخاص، إذ احتفظ بنفس معدله في المرحلة السابقة، بل إن زيادة أهمية الإنفاق الحربي في المرحلة الأخيرة قد صاحبها في الاتجاه نفسه زيادة نسبة الاستهلاك الخاص للنتائج المحلي. ولذا لا يمكن استخلاص علاقة واضحة بين الإنفاق الحربي والاستهلاك الخاص في مصر.

ومن الصعب أيضاً إيجاد علاقة بين التطور في أهمية النفقات العامة الحربية والتطور في النفقات العامة الاجتماعية (نفقات التعليم والصحة والشئون الاجتماعية)، فقد أخذت نسبة النفقات الأخيرة للنتائج المحلي الإجمالي في الانخفاض المستمر منذ المرحلة الأولى، وبغض النظر عن التطور في معدل الإنفاق الحربي، وإن لوحظ أن أدنى نسبة للتدهور في معدل الاستثمار الإنساني كانت خلال المرحلة الثالثة التي شهدت هبوطاً واضحاً في أهمية الإنفاق الحربي.

جدول رقم (١٢)
تطور أهمية الإنفاق الحربي بالمقارنة بالإنفاق الكلي
والإنفاق الاجتماعي والإنفاق الخاص
مصر : ١٩٦٠ - ١٩٨٦

نسبة إجمالي النفقات الحربية للمنتج المحلي	نسبة إجمالي نفقات التعليم والصحة للمنتج المحلي	نسبة الإنفاق الكلي للمنتج المحلي	نسبة النفقات الحربية للمنتج المحلي	
٦٨ر١	١٣ر٦	١٧ر١	٧ر٢	المرحلة الأولى (١٩٦٠ - ١٩٦٦)
٦٦ر٢	١٠ر٧	١٦ر٤	٩ر٦	المرحلة الثانية (١٩٦٧ - ١٩٧٥)
٦٦ر٢	١٠ر٦	٣٠ر٠	٧ر٤	المرحلة الثالثة (١٩٧٦ - ١٩٨٠)
٦٩ر٤	٨ر٣	٢٤ر٣	٧ر٩	المرحلة الرابعة (١٩٨١ - ١٩٨٦)

المصادر:

(أ) الناتج المحلي الإجمالي:

IMF: International Financial Statistics Yearbook, 1988, P. 336 – 337.

(ب) نفقات الدفاع والنفقات العامة الاجتماعية:

- بيانات وزارة المالية التي تضمنتها الجداول المنشورة في الأهرام الاقتصادي العددان 565 و566.

- الموازنة العامة للدولة: سنوات متفرقة.

وإذا نظرنا لتطور النفقات الحربية في داخل كل مرحلة بالمقارنة للتطور في الكميات الاقتصادية الأخرى المشار إليها، فإننا نلاحظ كما يتضح من الجدول رقم (١٣):

جدول رقم (١٣)
معدل النمو السنوي المتوسط للإنفاق الحربي
بالمقارنة بالاستثمار الكلي والاستثمار الاجتماعي والاستهلاك الخاص
مصر : ١٩٦٠ - ١٩٨٦

%

معدل النمو السنوي المتوسط للاستهلاك الخاص	معدل النمو السنوي المتوسط للتفقات الاجتماعية	معدل النمو السنوي المتوسط للاستثمار الكلي	معدل النمو السنوي المتوسط للتفقات الحربية	
٨ر٤	١٢ر٦	١٧ر٣	١٢ر٠	المرحلة الأولى (١٩٦٠ - ١٩٦٦)
١٠ر٠	١٢ر٦	١٧ر٨	١٤ر٠	المرحلة الثانية (١٩٦٧ - ١٩٧٥)
٢٧ر٦	٢٠ر٣	٢٧ر١	٨ر١	المرحلة الثالثة (١٩٧٦ - ١٩٨٠)
١٩ر٦	١٥ر٦	٩ر٣	١٦ر٣	المرحلة الرابعة (١٩٨١ - ١٩٨٦)

المصادر: المصادر نفسها المذكورة أسفل الجدول رقم (12).

- معدل النمو السنوي المتوسط للإنفاق الحربي في المرحلة الأولى كان أعلى من معدل النمو السنوي المتوسط للاستهلاك الخاص، إلا أنه كان دون معدل النمو لكل من الاستثمار والإنفاق الاجتماعي.
- معدل النمو السنوي المتوسط للإنفاق الحربي في المرحلة الثانية التي شهدت حروب عام ١٩٦٧ والاستنزاف وعام ١٩٧٣ كان أعلى من معدلي نمو النفقات الاجتماعية والاستهلاك الخاص، لكنه كان مع ذلك أدنى من معدل النمو السنوي المتوسط للاستثمار القومي.
- معدل النمو السنوي المتوسط للإنفاق الحربي في المرحلة الثالثة (فترة الاسترخاء العسكري) كان ضعيفاً للغاية، مقارنة بمعدل نمو كل من الاستهلاك الخاص والاستثمار الكلي والإنفاق الاجتماعي.

- وأخيراً فإن المرحلة الرابعة شهدت تحسناً في معدل النمو السنوي المتوسط للإنفاق الحربي بالمقارنة بمعدل نمو النفقات الاجتماعية والاستثمار الكلي. غير أن أعلى معدل للنمو في هذه المرحلة كان من نصيب الاستهلاك الخاص.

وكتقدير إجمالي، فإننا نعتقد أن ارتفاع النفقات الحربية في المرحلة الثانية كان يمول أساساً على حساب الاستهلاك الخاص ومن الدعم العربي ولم يتأثر به كثيراً معدل الاستثمار، بينما ترتب على خفض النفقات الحربية في نهاية السبعينات زيادة محسوسة في معدل الاستثمار، كما صاحب الارتفاع المعتدل في الإنفاق الحربي في المرحلة الرابعة انخفاض واضح في معدل الاستثمار. الواقع أن معدل الاستثمار لم يتأثر سلبياً بزيادة النفقات الحربية في المرحلة الثانية، لكنه تأثر بهذه الزيادة في المرحلة الرابعة، كما أنه سجل تحسناً واضحاً عندما انخفضت النفقات الحربية في المرحلة الثالثة. وبالتالي فإن هناك في اعتقادنا علاقة بين الإنفاق الحربي والاستثمار، إلا أنها علاقة غير منتظمة تتحدد أساساً في ضوء المصادر التي اعتمد عليها في تمويل النفقات الحربية.

ويؤكد هذه العلاقة الشكل رقم (١) الذي يظهر بصفة خاصة اتجاه معدل الاستثمار الكلي نحو الهبوط مع تصاعد معدل الإنفاق الحربي في أعقاب حرب عام ١٩٦٧، وتصاعد معدل الاستثمار في الفترة ١٩٧٤ - ١٩٧٩، في حين سجل معدل الإنفاق الحربي هبوطاً ملحوظاً. وأخيراً فإن اتجاه معدل الإنفاق الحربي للزيادة بعد عام ١٩٧٩ قد صاحبه انخفاض في معدل الاستثمار الكلي.

ننتهي مما سبق إلى أن الحروب والنفقات العسكرية شكلت عبئاً لا ينكر على الاستثمار القومي، ولذا تشير الدراسة الاحصائية التي قدمنا ملخصاً لها في الجدولين رقمي (١٢) و (١٣) إلى وجود علاقة عكسية بين معدلي الإنفاق الحربي والاستثمار القومي، وإن تعين أن نأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تبذلها أجهزة الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في دعم جهود التنمية في المجتمع المصري.

المصادر:

(أ) الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الكلي:

IMF: International Financial Statistics Yearbook, 1988, P. 336 – 337

IKRAM (KH.): **Egypt economic management in a period of transition**,
World Bank, London, 1980.

(ت) النفقات الحربية وعجز الميزانية:

بيانات وزارة المالية والموازنة العامة للدولة: سنوات متفرقة.

ب) أثر النفقات الحربية على العمالة في مصر:

يتأثر مستوى العمالة في المجتمع سلباً وإيجاباً بالإنفاق على القطاع العسكري، فمن ناحية الجانب السلبي يتعين أن نشير أولاً إلى أن ضمور الاستثمار المدني الراجع لزيادة الإنفاق الحربي ينعكس بالضرورة على فرص العمل المتاحة في القطاع المدني، خاصة وأن جانباً مهماً من النفقات الحربية يخصص لاستيراد الأسلحة والمعدات الحربية من الخارج. كذلك فإن التجنيد الإجباري يحرم القطاع المدني من تخصصات نادرة ويؤثر بالسلب على عرض العمالة في المجتمع.

ومن ناحية الجانب الإيجابي نشير بوجه خاص إلى دور القطاع العسكري في تدريب المجندين، بخاصة شباب الفلاحين على حرف ومهن جديدة يحتاجها المجتمع، والعمل على محو أميتهم وإكسابهم خبرات حياتية وفنية هم في أمس الحاجة إليها للتكيف تطور الحياة الاجتماعية. كذلك أصبح التجنيد الإجباري يمثل اليوم وسيلة هامة لاستيعاب عدد كبير من المتعطلين، بخاصة من بين حاملي الشهادات، وبالتالي التخفيف من ضغطهم على سوق العمل المتخمة وامتصاص مشاعر اليأس والإحباط المرتبطة بحالة البطالة.

الواقع أن الآثار السلبية والإنجابية للنفقات الحربية على سوق العمل في مصر قد تفاوتت من مرحلة إلى أخرى. فالأثر السلبي للتجنيد على عرض العمالة الفنية والمتخصصة في القطاع المدني قد ظهر بوضوح في المرحلة الثانية التي امتدت فيها فترات التجنيد لأكثر من ست سنوات متصلة، وشملت تقريباً معظم الخريجين الجدد. وعلى النقيض يمكن أن نلاحظ أن المجتمع بدأ يعاني من ظاهرة بطالة الخريجين في المرحلتين الأخيرتين، بحيث لا يمكن القول بان التجنيد يؤثر سلبياً على عرض العمالة المتخصصة، وإنما يجب التسليم بأنه قد أصبح يمثل في هذه الظروف واحدة أهم وسائل الاستيعاب المؤقت لفائض الخريجين. وبالنسبة للعمالة الزراعية، فإننا نلاحظ على عكس المراحل الأخرى أن التجنيد قد تسبب في المرحلة الثالثة بالإضافة إلى الهجرة المؤقتة للبلاد العربية، وانتشار التعليم، وتعيين المجندين السابقين في وظائف مدنية في حدوث نقص حاد في عرض تلك العمالة في كثير من المناطق، وبالتالي رفع مستويات الأجور في القطاع الزراعي بصورة ملحوظة.

وتشير الأرقام المتاحة إلى أن عدد الأفراد في القوات المسلحة قد تراوح بين ٣٢٥ ألف في النصف الأول من السبعينات و ٤٥٠ ألفاً في النصف الثاني من الثمانينات. ويشكل المجنودون أكثر من نصف هذه الأعداد¹⁰⁹. ويلاحظ أن الرقم الأول لا يشكل إلا نسبة ٠,٨٧٪ من إجمالي

109 انظر:

عدد السكان في مصر في عام ١٩٧٥، بينما لا يمثل الرقم الثاني سوى نسبة ٠,٩٣٪ من إجمالي عدد السكان في عام ١٩٨٥. ونستنتج من ذلك أن تأثير عدد العاملين بالقوات المسلحة والمجندين على الاتجاهات العامة للعمالة في مصر يظل محدودًا بالمقارنة للوضع في دول أخرى بالمنطقة كإسرائيل وسوريا والأردن والعراق.

وتشير بعض البيانات إلى أن توزيع المجندين حسب مستواهم التعليمي كان في أوائل الثمانينات على النحو الآتي¹¹⁰:

- مؤهلات عليا: ٣١ ألف مجند (٣,١١٪ من إجمالي عدد المجندين)
- مؤهلات متوسطة: ٥٨ ألف مجند (٢١,١٪ من الإجمالي)
- حاصلون على الشهادة الإعدادية: ١٦ ألف مجند (٥,٨٪ من الإجمالي)
- يجيدون القراءة أو الكتابة أو كلاهما: ٢٠ ألف مجند (٧,٣٪ من الإجمالي)
- أميون: ١٥٠ ألف مجند (٥٤,٥٪ من إجمالي عدد المجندين)

ويتضح من ثم أن الأميين يشكلون وحدهم أكثر من ٥٠٪ من إجمالي المجندين، وهي نسبة عالية تؤثر بالسلب على قدرة القوات المسلحة على الاستفادة في القطاعات والأنظمة التكنولوجية التي تتطلب حدًا أدنى من التعليم والمعرفة الفنية.

ولتفسير هذه النسبة المرتفعة يجب أن تذكر أن مدة التجنيد تتفاوت حسب مستوى التعليم، فالحاصلون على شهادة جامعية يقضون بالقوات المسلحة عاما واحدا، في حين تمتد فترة تجنيد الحاصلين على مؤهل متوسط إلى عامين، وغير المؤهلين والأميين إلى ثلاث سنوات. وربما كان لهذا التمييز في مدد التجنيد مبرراته في الماضي، من حيث ندرة المؤهلين ووفرة غير المؤهلين. غير أن تغير الأوضاع في سوق العمل أدى إلى النتيجة العكسية، وهي وجود ندرة نسبية في عدد العمال الزراعيين والحرفيين ووفرة في نسبة عدد الخريجين من المدارس المتوسطة والجامعات. ويتعين من ثم إعادة النظر في نظام مدد التجنيد المتدرجة، وإقرار الوضع الطبيعي أخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا، وهو توحيد المعاملة التجنيدية لكافة المواطنين لمدة معقولة. وهو وضع يحقق في الوقت ذاته صالح القطاع العسكري الذي أصبحت حاجته كما أسلفنا ملحة للقادرين على التعامل مع التكنولوجيا العسكرية الحديثة أكثر منها للأعداد المتضخمة من الأميين غير المؤهلين.

IISS: *The Military Balance* (1976/1977; 1985/1986). London, The International Institute for Strategic Studies, 1977; 1986.

¹¹⁰ وفقًا لبيانات هيئة التنظيم والإدارة – فرع الأفراد، مشار إليها في بحوث طلاب دبلوم التخطيط عن دور القوات المسلحة في مشروعات الخدمة الوطنية، معهد التخطيط القومي: 1980 و1983.

وللاستفادة من الأعداد الكبيرة من المجندين غير المؤهلين، فإن القوات المسلحة قد أنشأت مجموعة من مراكز التدريب المهني قامت خلال السنوات العشرين الأخيرة بتدريب أكثر ألف مجند على مهن وحرف مختلفة، منها التشييد والبناء والبرادة والحدادة والميكانيكا وقيادة السيارات والطهي والتمريض والغزل والنسيج والحياسة والزراعة بالطرق الحديثة والنجارة وصيانة المعدات. وتشتمل برامج التدريب المهني للمجندين على أربع مجموعات من المواد هي:

المواد العسكرية ١٠٪ .

المواد الفنية العامة ١٥٪ .

المواد الفنية الخاصة ٢٠٪ .

التدريب العملي ٥٥٪ (منها ٢٠٪ تدريب إنتاجي في مواقع العمل الفعلية) .

ولا جدال في أن هذه المراكز تساهم في التنمية الاقتصادية من خلال تدريب أعداد الشباب غير المؤهل على حرف ومهن تزيد حاجة القطاع المدني إليها في مرحلة النمو الحالية.

نخلص مما سبق إلى أن العلاقة بين النفقات الحربية ومستوى العمالة في المجتمع المصري تتوقف على أمرين: تمويل الإنفاق الحربي، وتخصيص هذا الإنفاق بين المتطلبات المختلفة للقطاع العسكري، فإذا كان تمويل الإنفاق الحربي يتم أساساً بالاقتطاع من الاستهلاك الخاص أو العام وتخصيص نسبة متزايدة منه لبرامج تدريب وتأهيل ومحو أمية المجندين، فإن أثر النفقات الحربية على مستوى العمالة في المجتمع، وبالتالي على التنمية الاقتصادية يكون بالتأكيد إيجابياً.

أما إذا كان تمويل الإنفاق الحربي يؤثر بالسلب على مستوى الاستثمار العام أو الخاص، ويخصص الجانب الأعظم منه لاستيراد المعدات والأسلحة من الخارج أو إقامة مشروعات عسكرية كثيفة في استخدامها لرأس المال، فإن تأثير الإنفاق الحربي على مستوى العمالة في الاقتصاد الوطني يكون سلبياً.

ولذلك، فإنه رغم اعتقادنا أن أثر القطاع العسكري على عرض العمالة في المجتمع لم يكن بوجه عام سلبياً (فيما عدا أزمة خريجي المؤهلات العليا العلمية في الفترة ١٩٦٧ - ١٩٧٣ وأزمة العمالة الزراعية والحرفية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات)، وأن القطاع العسكري يمارس دوراً إيجابياً فيما يتعلق باستيعاب جانب من فائض الخريجين، وتأهيل قطاع من الأميين على حرف مفيدة اقتصادياً واجتماعياً، فإننا نقدر أن الأثر الكلي للإنفاق الحربي كان سلبياً على العمالة بسبب أن تمويل الإنفاق الحربي كان يتم أساساً على حساب الاستثمار، وأن نسبة محدودة من هذا الإنفاق تخصص لبرامج تدريب وتأهيل الأفراد على حرف مدنية.

(ج) أثر النفقات الحربية على التضخم:

يقتضي تحليل أثر النفقات الحربية على مستوى التضخم في مصر خلال الفترة موضوع الدراسة أن نعرض للعلاقة بين الإنفاق الحربي والعجز الإجمالي في الميزانية، وكذلك للعلاقة بين الإنفاق الحربي ومعدل ارتفاع الأثمان، وسوف نشير أيضاً للآثار التضخمية المترتبة على واردات السلاح، وذلك في المراحل الأربعة موضوع الدراسة:

١ - المرحلة الأولى (1960 - 1966):

يوضح الجدول رقم (١٤) أن اعتمادات النفقات الحربية كانت طوال هذه المرحلة دون العجز الإجمالي في الميزانية، وبالتالي وإن لم تكن هذه النفقات العامل الوحيد المسبب لهذا العجز، فإنها كانت تمول على الأرجح بوسائل تضخمية كالقروض العامة أو الإصدار النقدي. ومما يؤكد الطبيعة التضخمية للنفقات الحربية في هذه المرحلة أن الرقم القياسي للإنفاق الحربي كان يتزايد بمعدل أعلى بكثير من الرقم القياسي لأسعار للأسعار الجملة، فمعدل النمو السنوي المتوسط للنفقات الحربية كان ١٢% في مقابل ٣,٤% فقط للرقم القياسي. غير أن معدل التضخم ظل بصفة عامة معتدلاً في مصر خلال تلك الفترة.

٢ - المرحلة الثانية (1967 - 1975)

يظهر الجدول رقم (١٥) أن نسبة النفقات الحربية لإجمالي عجز الميزانية قد ارتفعت لتشكل في المتوسط نحو ٧٠% من هذا الإجمالي على مدى سنوات المرحلة الثانية، بل لقد تجاوز الإنفاق الحربي في عام ١٩٧٠، وكسابقة وحيدة، إجمالي عجز الميزانية. وهكذا تظهر هذه البيانات الارتفاع الكبير في حجم الإنفاق الحربي في هذه المرحلة ومسئوليته عن معظم العجز في الميزانية. غير أنه يلاحظ في نفس الوقت أن عجز الميزانية كان معتدلاً نسبياً في هذه المرحلة (فيما عدا عام 1975) إذ كان يدور في المتوسط حول نسبة ١٤% من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك نلاحظ أنه على الرغم من الارتفاع الكبير في الرقم القياسي للإنفاق الحربي خلال هذه المرحلة (١٤,١ سنوياً في المتوسط)، فإن نمو الرقم القياسي للأسعار لم يتجاوز في المتوسط ٤% سنوياً.

نستنتج من الملاحظتين السابقتين أنه على الرغم من زيادة نسبة النفقات الحربية لعجز الميزانية وارتفاع الرقم القياسي للإنفاق الحربي بمعدل أسرع من الرقم القياسي للأسعار، فإن معدل التضخم في مصر قد ظل معتدلاً حتى عام ١٩٧٤.

المصادر:

(أ): النفقات الحربية والعجز الإجمالي للميزانية:

المصادر المشار إليها في جدول رقم (10).

(ت) الرقم القياسي للأسعار:

IMF: International Financial Statistics Yearbook, 1988, P. 336
– 337.

جدول رقم (١٥)
تطور الإنفاق الحربي بالمقارنة لعجز الميزانية
والرقم القياسي للأسعار
المرحلة الثانية : ١٩٦٧ - ١٩٧٥

مليون جنيه مختبري جارى

السنة	احمال النفقات الحربية	العجز الاجمالي للميزانية	نسبة النفقات الحربية للعجز في الميزانية %	الرقم القياسي لأسعار الحملة (سنة الأساس)	الرقم القياسي للاتفاق الحربي (سنة الأساس)
				(١٩٨٠)	(١٩٨٠)
١٩٦٧	٢٠٥	٢٥١	٨١٫٧	٤٠٫٦	١٩٫٨
١٩٦٨	١٨٠	٢٠٥	٨٧٫٨	٣٩٫٥	١٧٫٤
١٩٦٩	١٩٢	٢٠٦	٩٣٫٢	٣٩٫٤	١٨٫٦
١٩٧٠	٢٣٥	١٩٤	١٢١٫١	٤١٫٥	٢٢٫٧
١٩٧١	٢٧٦	٣١٥	٨٧٫٦	٤١٫٦	٢٦٫٧
١٩٧٢	٣١٢	٤٠٧	٧٦٫٧	٤٢٫٢	٣٠٫٢
١٩٧٣	٤٨٣	٥٣٤	٩٠٫٤	٤٥٫٠	٤٦٫٧
١٩٧٤	٥١٠	٨١٣	٦٢٫٧	٥١٫٥	٤٩٫٣
١٩٧٥	٥٨٧	١٣٨٨	٤٢٫٣	٥٥٫٤	٥٦٫٨

المصادر: مصادر الجدول رقم 14 ذاتها.

وجدير بالملاحظة أيضاً أن واردات الأسلحة لم تلعب دوراً واضحاً في نقل التضخم إلى مصر قبل عام ١٩٧٤، لأن أثمان الأسلحة السوفيتية كانت معتدلة بمقارنة بمثيلاتها من الإنتاج الغربي، كما أن تمويل هذه الواردات كان يتم بشروط أيسر نسبياً، وغالباً في مقابل بضائع من الإنتاج المحلي. ونخلص بالتالي إلى أن الارتفاع الكبير في الإنفاق الحربي في هذه المرحلة لم يتسبب في رفع معدل التضخم عن الحدود المعتدلة التي عرفها الاقتصاد المصري منذ أوائل الخمسينات.

3- المرحلة الثالثة (١٩٧٦ - ١٩٨٠):

على خلاف المرحلتين السابقتين توضح قراءة الجدول رقم (١٦) أن مسؤولية الإنفاق الحربي عن الارتفاع البارز في معدل التضخم في مصر خلال هذه المرحلة كانت محدودة للغاية، وذلك للأسباب الآتية:

- أن معدل الزيادة السنوية المتوسطة المنفقات الحربية كان أدنى بكثير من معدل الزيادة السنوية في عجز الميزانية (٨,١% في مقابل ٢٩,١%).

- أن حجم النفقات الحربية يمثل في المتوسط نسبة لا تتجاوز ٣٥٪ من العجز الإجمالي في ميزانية الدولة.
 - أن الرقم القياسي للإنفاق الحربي كان يزيد بمعدل أضعف من معدل زيادة الرقم القياسي للأسعار (٨١٪ سنويًا في مقابل ١٣,٧٪).
 - أن معدل النمو السنوي المتوسط المنفقات الحربية بالأسعار الثابتة لعام ١٩٨٠ كان سلبياً (- ١٤ ٪) وفقاً لتقديرات معهد ستوكهولم و - ٤,٩ ٪ وفقاً لتقدير اتنا الشخصية.
- ونلاحظ مع ذلك أن واردات الأسلحة في ظل سياسة تنويع مصادر السلاح التي طبقتها مصر خلال هذه المرحلة قد ساهمت في زيادة الضغوط التضخمية الداخلية لارتفاع أثمان الأسلحة الغربية، بخاصة بعد الصدمة البترولية الأولى في عام ١٩٧٣.

جدول رقم (١٦)
تطور الإنفاق الحربي بالمقارنة لعجز الميزانية
والرقم القياسي للأسعار
المرحلة الثالثة : ١٩٧٦ - ١٩٨٠

مليون جنيه مصرى جارى

الرقم القياسي للإنفاق الحربي (سنة الأساس)	الرقم القياسي لأسعار الحملة (سنة الأساس)	نسبة النفقات الحربية للعجز في الميزانية %	العجز الاجمالي للميزانية	احمال النفقات الحربية	السنة
(١٩٨٠)	(١٩٨٠)				
٧٣ر١	٥٩ر٧	٥٩ر٨	١٢٦٥	٧٥٦	١٩٧٦
٥٧ر٩	٦٥ر٢	٤٧ر٢	١٢٧٠	٥٩٩	١٩٧٧
٦٨ر٦	٧٤ر٩	٣٤ر١	٢٠٧٧	٧٠٩	١٩٧٨
٧٤ر٧	٨٢ر٢	٢٢ر٦	٣٤١٣	٧٧٢	١٩٧٩
١٠٠ر٠	١٠٠ر٠	٣٢ر٥	٣١٨٢	١٠٣٤	١٩٨٠

المصادر: مصادر الجدول رقم 14 ذاتها.

- المرحلة الرابعة (١٩٨١ - ١٩٨٦):

تظهر بيانات الجدول رقم (١٧) أن الإنفاق الحربي قد أخذ يمثل في هذه المرحلة عنصراً مؤثراً على التضخم الذي أخذ في التصاعد بمعدل غير مسبق.

- فقد ارتفع معدل النمو السنوي المتوسط للإنفاق الحربي إلى ١٦,٣ ٪، في حين انخفض معدل نمو عجز الميزانية إلى ٥,٦ ٪.
- وعاد حجم الإنفاق الحربي الكلى خلال هذه المرحلة ليرتفع إلى أكثر من ٤٤ ٪ من العجز الإجمالي في الميزانية.
- وارتفع الرقم القياسي للإنفاق الحربي بمعدل متوسط مقداره ١٦,٣ ٪ سنويًا، في حين بلغ معدل نمو الرقم القياسي للأسعار ١٣,١ ٪ فقط.
- استمرت واردات الأسلحة المتزايدة النفقة في دعم الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري.

جدول رقم (١٧)
تطور الإنفاق الحربي بالمقارنة لعجز الميزانية
والرقم القياسي للأسعار
المرحلة الرابعة : ١٩٨١ - ١٩٨٦

مليون جنيه مصرى جارى

الرقم القياسى للاتفاق الحربي (سنة الأساس)	الرقم القياسى لأسعار الحملة (سنة الأساس)	نسبة النفقات الحربية للعجز في الميزانية %	العجز الاجمالي للميزانية	اجمالي النفقات الحربية	السنة
(١٩٨٠)	(١٩٨٠)				
١٢٤ر٥	١٠٨ر٠	٣٦ر٥	٣٥٢٦	١٢٨٧	١٩٨١
١٦٨ر٥	١١٨ر١	٣٦ر٠	٤٨٤٥	١٧٤٢	١٩٨٢
٢٠٧ر٥	١٣٦ر٩	٤٢ر٨	٥٠١٢	٢١٤٦	١٩٨٣
٢٣٣ر٨	١٥٠ر٧	٤٤ر٨	٥٤٠٠	٢٤١٧	١٩٨٤
٢٥١ر٧	١٧٠ر٦	٥٣ر١	٤٩٠٠	٢٦٠٣	١٩٨٥
٢٦٥ر٣	٢٠٠ر٠	٤٩ر٤	٥٥٥١	٢٧٤٣	١٩٨٦

المصادر: مصادر الجدول رقم 14 ذاتها.

ه - إجمالي الفترة (1960 - 1986):

إذا نظرنا إلى مجمل الفترة موضوع التحليل، فإننا نستطيع أن نقرر أن للنفقات الحربية تأثيراً تضخميًا على الاقتصاد المصري، لأن تمويلها يعتمد أساسًا على القروض والإصدار النقدي وبدرجة أقل على الموارد الضريبية. ويؤكد ذلك أن حجم العجز في الميزانية يتجاوز مثلي الحجم الكلي للإنفاق الحربي خلال مدة الدراسة. وتعنى هذه الحقيقة نفسها أن الإنفاق الحربي، وإن ساهم في عجز الميزانية، إلا أنه ليس المتسبب الوحيد فيه؛ فمعدل النمو السنوي المتوسط لعجز الميزانية خلال الفترة ١٩٦٠ - ١٩٨٦ كان أعلى من معدل النمو السنوي المتوسط للإنفاق الحربي (١٥,٨ % في مقابل ١٤ %).

ويبدو لنا - كما يظهر من الشكل البياني رقم (٢) - أن تأثير عجز الميزانية بالاستثمار الكلي - الذي يغلب عليه الاستثمار العام - كان أقوى من تأثيره بالإنفاق الحربي، فيما عدا سنوات قليلة (هي على الأخص 1967-1968، 1972-1973، 1981-1982) التي تمثل ذروة الإنفاق العسكري بسبب حربي 5 يونيو و10 رمضان، ومحاولة إعادة التوازن بعد فترة الاسترخاء التي امتدت من عام 1977 إلى عام 1980.

ويدعم وجهة النظر القائلة بأن النفقات الحربية تتسبب - جزئيًا - في زيادة معدل التضخم في مصر حقيقة أن الرقم القياسي للإنفاق الحربي يرتفع بمعدل سنوي متوسط يكاد يصل إلى ضعف معدل الزيادة في الرقم القياسي للأسعار (١٤,١% ضد ١٧,٤%). كذلك فإن معدل نمو الإنفاق الحربي بالأسعار الثابتة لعام ١٩٨٠ (٦,٧% سنويًا وفقًا لتقدير معهد ستوكهولم، ٦,٢% وفقًا لتقدير اتنا) كان أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (٥,٢%)¹¹¹.

¹¹¹ تم حساب نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة باستخدام أرقام الناتج المحلي الإجمالي ومكش الناتج المحلي GDP Deflator الواردة في: IMF: International Financial Statistics Yearbook, 1988, P. 336 - 337.

المصادر:

(أ) الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الكلي:

IMF: International Financial Statistics Yearbook, 1988, P. 336 – 337
IKRAM (KH.): **Egypt economic management in a period of transition**,
World Bank, London, 1980.

(ث) النفقات الحربية وعجز الميزانية:

بيانات وزارة المالية والموازنة العامة للدولة: سنوات متفرقة.

غير أننا نعتقد مع ذلك أن تأثير النفقات الحربية السلبية على التضخم لا يزيد عن تأثير باقي أنواع النفقات العامة. ولهذا فإن تخفيض حجم الإنفاق الحربي وإعادة تخصيص تلك الموارد على باقي مجالات الإنفاق العام، وخاصة الأجور والاستثمار، ما كان يقلل على الأرجح من معدل التضخم الذي عرفه الاقتصاد المصري في الفترة موضوع الدراسة¹¹². وعلى أي حال فإن هذه

¹¹² قارن:

FONTANEL (J.) [1982]: OP. Cite., P. 69.

COLARD (D.), FONTANEL (J.) et GUILHUADIS (J.F.) [1981]: Op. Cite., P. 71- 73.

CHATELUS (M.) [1985]: "A propos des aspects économiques du conflit Israélo – Arabe : Quelques perspectives pour une évaluation », Monde Arabe – Maghreb – Machrek, No. 108, Avril-Juin 1985, P. 12-22.

مجرد تقديرات تقريبية، لأنه يستحيل الجزم بشأن الآثار الواقعية للنفقات الحربية على التضخم دون معرفة تخصيص هذه النفقات بين أوجه الصرف المختلفة، وهو أمر غير متاح.

(د) أثر النفقات الحربية على ميزان المدفوعات:

يعتبر تحديد أثر النفقات الحربية على ميزان المدفوعات من أشق الموضوعات بسبب ضعف أو غياب البيانات المتاحة عن حركة تجارة السلاح الدولية، فصادرات وواردات السلاح لا تنشر علانية ضمن بيانات موازين مدفوعات الدول لا سيما الدول المستوردة في العالم الثالث. ويترتب على ذلك تفاوت كبير في تقديرات الاقتصاديين لأهمية واردات مصر من السلاح، واقتصر هذه التقديرات في معظم الأحيان على مجرد تخمينات إجمالية.

يقدر أحد الكتاب نسبة واردات مصر وسوريا من السلاح بالمقارنة لإجمالي الواردات بنحو 9.9% في عام ١٩٦٥ وبنحو 19.8% في عام ١٩٧٤¹¹³. ويقدر كاتب آخر أن إجمالي النفقات الحربية لدول الشرق الأوسط بين عامي ١٩٧٣ و ١٩٨٣ يصل إلى نحو ٥٤٢ مليار دولار، منها ١٢٢ مليار دولار (٢٢,٥%) تذهب مباشرة لواردات الأسلحة و ١٠٠ مليار (١٨,٥%) تذهب للخبراء والصيانة والإنشاءات¹¹⁴. ويقتصر ميشيل شاتليوس في دراسة أولى له على التقرير بأن جزءاً كبيراً من النفقات الحربية يتجه في دول الشرق الأوسط لاستيراد الأسلحة من الخارج¹¹⁵، ولكنه يقدم في دراسة ثانية بعض التقديرات الأكثر تفصيلاً عن مصر، إذ يقدر أن واردات مصر من السلاح خلال الفترة ١٩٧٨ - ١٩٨٠ تصل إلى نحو ٣ مليارات دولار. ويقدر مبيعات السلاح الشرقي لمصر خلال الفترة 1955 - 1975 بأكثر من ٦,٥ مليار دولار، منها أكثر من ٥ مليارات دولار و واردات عسكرية من الاتحاد السوفيتي. وقد تم تمويل بعض هذه الواردات بصادرات محلية¹¹⁶.

وتنشر معاهد ستوكهولم (SIPPI) ولندن (IISS) وواشنطن (ACDA) تقديرات منتظمة عن صفقات الأسلحة الدولية¹¹⁷، لكنها تقديرات غير مؤكدة من ناحية، وتخلو من تقدير الأثمان بالنسبة لمعظم الصادرات من ناحية ثانية، ولا تحدد وسيلة التمويل ومدته وشروطه من ناحية ثالثة.

¹¹³ MUSHKAT (M.) [1978]: Op. Cite., P. 139.

¹¹⁴ CORDESMAN (A.) [1986]: Op. Cite., P. 6.

¹¹⁵ CHATELUS (M.) [1983]: "Le poids des préoccupations militaires et stratégiques sur l'évolution économique au Moyen Orient", ARES : Défense et Sécurité 1982, Vol. 5, Grenoble, SDEDSI, P. 21.

¹¹⁶ CHATELUS (M.) [1985]: Op. Cite., P. 16.

¹¹⁷ يعاد عرض بعض هذه البيانات باللغة العربية في كل من: الفكر الاستراتيجي العربي، وهي مجلة فصلية تصدر عن معهد الإنماء العربي - بيروت، والتقارير الاستراتيجية العربي الذي يصدر كل عام عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام منذ عام 1985.

ولم نجد في الواقع تقديرات منتظمة نسبياً عن حجم الواردات العسكرية المصرية سوي لدى مصدرين:

- أولاً : فاييان هابابو F. IHABABOU من الفترة ١٩٦٧ – ١٩٧٦. وقد بنى تقديراته على تحليل لبيانات معهد ستوكهولم المتعلقة بتجارة السلاح الدولية. وهي تقديرات تتسم بالمبالغة، خاصة في الفترة اللاحقة على عام 1973¹¹⁸.
- ثانياً : أنتوني كوردسمان A CORDESMAN عن الفترة 1970 – 1979. ونلاحظ على تقديراته أنها اتسمت بقدر واضح من التوازن في الفترة 1970 – 1973، ولكنها بالغت في إظهار انخفاض حاد في حجم واردات السلاح المصرية في الفترة ١٩٧٤ – ١٩٧٩؛ فبعد أن كانت تلك الواردات تصل إلى نحو مرتين ونصف إجمالي واردات إسرائيل العسكرية في الفترة الأولى، فإنها قد هبطت إلى نحو ثلث هذه الواردات في المرحلة الثانية¹¹⁹. وفي كل الأحوال فإن هذه التقديرات تأتي على طرف النقيض من تقديرات هابابو بالنسبة للفترة الأخيرة.

ولذلك، فإنه اعتماداً على دراستنا لتطور النفقات الحربية في مصر، ولما نشر عن صفقات السلاح المصرية، ولتقديرات الكتاب التي أشرنا إليها آنفاً، ولطبيعة شركاء مصر في التجارة الدولية، ولحجم التمويل المتاح من مصادر خارجية للقطاع العسكري في المراحل المختلفة للفترة محل الدراسة، فإننا قد توصلنا إلى تصور تقريبي عن تطور حجم الواردات العسكرية المصرية وأهميتها بالمقارنة لإجمالي الواردات والعجز في الميزان التجاري المصري.

يظهر الجدول رقم (١٨) أن واردات السلاح المصرية كانت تتراوح قبل عام ١٩٦٧ بين 8 % و 11 % من إجمالي الواردات، إلا أنها ارتفعت في الفترة 1967 - 1972 لتتراوح بين ربع وثلث إجمالي الواردات وفقاً لتقدير اتنا. وتصل إلى نحو 45 % في عام ١٩٧٠ وفقاً لتقديرات ها بابو وكوردستان. وبالنسبة لعام ١٩٧٣، فإن مختلف التقديرات تؤكد بلوغ الواردات العسكرية مستوى قياسياً، بحيث تصل إلى نحو 72 %، 51 %، 50 % من إجمالي واردات مصر على التوالي في تقديرات ها بابو ، كوردسمان وتقدير اتنا. ونلاحظ هبوط الواردات العسكرية في الفترة اللاحقة بصورة حادة، لا سيما وفقاً لتقديرات كوردسمان، وإن لوحظ أنها عاودت الارتفاع منذ عام ١٩٨٢ إذ بلغت نسبة واردات السلاح لإجمالي الواردات ما بين 18 % و 25 % في الفترة ١٩٨٢ – ١٩٨٦.

¹¹⁸ HABABOU (F.) [1980]: Dépenses d'armement et équilibres économiques à long terme d'Israël et de l'Égypte, Thèse, 3 -ème cycle, Paris, EDHESS, Octobre 1980, P. 150.

¹¹⁹ انظر:

CORDESMAN (A.): Jordanian Arms and the Middle East Balance

مشار إليه في:

GREEN (S.) and BONVILLAIN (F.) [1985]: Op. Cite., P. 56.

جدول رقم ١٨
تقدير واردات الأسلحة لمصر ونسبتها لإجمالي
الواردات وعجز الميزان التجاري
١٩٨٥ - ١٩٦٠

السنة	(٢) CONDESMMON			(١) HABABOU		
	النسبة إجمالي الواردات الأسلحة (مليون جنيه مصري جاري)	النسبة إجمالي الواردات التجاري %	النسبة إجمالي الواردات الأسلحة (مليون دولار أمريكي جاري)	النسبة إجمالي الواردات الأسلحة (مليون دولار أمريكي جاري)	النسبة إجمالي الواردات التجاري %	النسبة إجمالي الواردات الأسلحة (مليون دولار أمريكي جاري)
١٩٦٠	٦٠	٨٧٦	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
١٩٦٥	٩٠	١٠٠٣	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
١٩٦٧	٢١٠	٢٤٧٢	٠٠	٠٠	٢٤٧٥	٤٠٠
١٩٧٠	٢٥٠	٢٢٢٣	٤٤٧	٦٥٠	٤٤٧	٦٥٠
١٩٧٣	٧٢٠	٥٠٤	٥١١	٨٥٠	٧٢١	١٢٠٠
١٩٧٥	٥٣٠	١٢٣٤	٨٢٢	٣٥٠	٤٢٧	١٢٠٠
١٩٧٦	٤٥٠	١١٧٧	٦٧١	١٥٠	٢٥١	١٥٥٠
١٩٧٩	٤٦٠	٧٧٧	٩٦١	٢٧٠	٠٠	٠٠
١٩٨٢	١٧٢٠	٢٢٣٩	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
١٩٨٥	١٥٦٠	١٨٧٧	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠

المصادر:

(١) انظر:

HABABOU (F.) [1980]: Dépenses d'armement et équilibres économiques à long terme d'Israël et de l'Egypte, Thèse, 3 -ème cycle, Paris, EDHESS, Octobre 1980, P. 150.

(٢) مشار لهذه التقديرات في:

GREEN (S.) and BONVILLAIN (F.) [1985]: "Egypt unilateral disarmament: A failed experiment", American Arab Affairs, No. 12, Spring 1985, P. 56.

(٣) تم حساب الواردات الإجمالية والعجز في الميزان التجاري من واقع بيانات:

IMF: International Financial Statistics Yearbook, 1988, P. 336 – 337

وقد انعكست العلاقة بين الواردات العسكرية وإجمالي الواردات على العلاقة بين الواردات العسكرية والعجز في الميزان التجاري، فتمثل واردات السلاح نسبة هامة بالمقارنة لإجمالي العجز في الميزان التجاري، وبخاصة أثناء الفترة ١٩٦٧ - ١٩٧٣ إذ تراوحت هذه النسبة بين ٧٧% و ١٦٨% من إجمالي العجز.

ويجب لفهم البيانات السابقة أن نشير إلى أن جانباً هاماً من واردات السلاح المصرية في أعقاب حرب عام ١٩٦٧ قد مول بالمساعدات المالية العربية التي قررها مؤتمر الخرطوم، وكذا

بقروض طويلة الأجل من الجانب السوفيتي، إلى أن بدأت مصر منذ عام ١٩٧٥ في الاعتماد على واردات السلاح الغربية التي تم تمويل جانب كبير منها أيضاً بالقروض متوسطة وطويلة الأجل.

وقد قدر حجم الديون العسكرية المصرية في أواخر عام ١٩٨٦ بنحو 9 مليارات دولار أمريكي، منها 4 مليارات ديون عسكرية للاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الشرقية، و4.5 مليار دولار للولايات المتحدة الأمريكية¹²⁰. وكانت هذه الديون تشكل نحو ربع إجمالي الديون الخارجية المصرية في ذلك التاريخ. ولا شك في أن المديونية العسكرية تمثل عبئاً ثقيلاً على ميزان المدفوعات المصري، لا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة على الديون العسكرية الأمريكية التي تصل إلى ١٤٪ سنوياً. ولذا فإن هناك مفاوضات جارية مع الاتحاد السوفيتي لتخفيف حجم ديونه العسكرية على مصر أو الإعفاء منها، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية قد قررت تحويل معونتها العسكرية لمصر في السنوات الأخيرة إلى منحة لا ترد، وإن احتفظت بموقفها المتصلب بشأن الإبقاء على الديون العسكرية السابقة ومعدل فائدتها الباهظ.

ولعل تصريحات وزير الدفاع الفرنسي عن صفقة الطائرات الميراج ٢٠٠٠ لمصر تمثل مدخلاً لفهم طبيعة صفقات الأسلحة التي تعقدها دول العالم الثالث مع الدول الصناعية. بلغ حجم هذه الصفقة ١,٢ مليار دولار أمريكي. وهي تتضمن تسليم مصر ٢٠ طائرة من هذا الطراز بسعر الطائرة الواحدة ٥٠ مليون دولار، وتدريب الطيارين والطواقم الأرضية، وتوريد التسليح اللازم لهذه الطائرات. ويقضى الاتفاق بأن تقوم مصر بتسديد المبلغ على ١٢ قسطاً، بمعدل قسط واحد كل ٦ أشهر، ابتداءً من موعد التسليم، بمعدل فائدة قدره ٩٪ سنوياً¹²¹.

الواقع أن نفقة استيراد السلاح قد أصبحت باهظة في الآونة الأخيرة، وأصبح سباق التسليح في منطقتنا يقتضي تدبير مبالغ طائلة العملات الأجنبية. لذا فإن سعي مصر لإعادة التوازن العسكري بينها وبين إسرائيل قد أصبح يستلزم نفقات هامة لا يسهل تدبيرها محلياً في ظل العجز المزمّن في ميزان المدفوعات وأزمة المديونية الخارجية المتفاقمة، وبالتالي فإن تأمين معونات مباشرة وهامة من الدول العربية يمثل بديلاً لا غنى عنه لتمكين مصر من مواصلة تدعيم قدرتها العسكرية في مواجهة إسرائيل.

نخلص مما سبق إلى أن الواردات العسكرية تمارس تأثيراً سلبياً ملحوظاً على ميزان المدفوعات وعلى المديونية الخارجية في مصر، مع التسليم بأن واردات السلاح المصرية قد استفادت من مساعدات وتسهيلات من جانب الاتحاد السوفيتي والدول العربية والولايات المتحدة على التوالي، وبحسب المرحلة التاريخية. وتقود زيادة الواردات العسكرية دون جدال إلى إضعاف

¹²⁰ انظر المقال الافتتاحي للأستاذ إبراهيم نافع بصحيفة الأهرام بتاريخ 1987/1/9، ومقال الدكتور عبد المنعم القيسوني: "الحجم الحقيقي للمديونية، وكيف نبدأ المواجهة؟"، الأهرام بتاريخ 1987/3/13.

¹²¹ انظر: محمود عزمي: "صفقة الميراج 2000 لمصر وسياسة تنوع مصادر السلاح"، الفكر الاستراتيجي العربي، العدد 4، إبريل 1982، ص 279-284.

مركز الدولة في العلاقات الاقتصادية الدولية وتدعم تبعيتها للخارج، كما أسلفنا الإشارة عند معالجة الجانب النظري.

ثالثاً : حدود التحليل الكمي للعلاقة بين النفقات الحربية والنمو الاقتصادي:

اقتصرت دراستنا للعلاقة بين النفقات الحربية والنمو الاقتصادي في مصر على تحليل أثر الإنفاق الحربي على المتغيرات الاقتصادية الرئيسية في الفترة موضوع الدراسة. ويمكن أن يوجه لهذا المنطق نقد - ينطبق أيضاً على منهج دراسة بنوا والدراسات المخالفة لها في النتائج. مقتضاه أنه يتجاهل تحليل البنية الاقتصادية والاجتماعية، ويقتصر على مجرد تحديد العلاقة الاحصائية بين معدل الإنفاق الحربي والمتغيرات الاقتصادية، وبخاصة معدل النمو الاقتصادي، ويتغاضى عن تحليل الأوضاع السياسية الداخلية، ودور جماعات الضغط في التأثير على كل من مستوى الإنفاق الحربي ومستوى النمو الاقتصادي، كما أنه يغفل قياس انعكاسات الصراعات الدولية والإقليمية على حجم النفقات الحربية وتطور الاقتصاد الوطني في مجمله.

الواقع أن هناك معايير ثلاثة رئيسية يمكن الالتجاء إليها للحكم على نجاح السياسات الاقتصادية للدول على اختلاف مستوياتها ومواقعها هي:

- معيار النجاح في تحقيق التنمية الاقتصادية.
- معيار النجاح في الحفاظ على الاستقلال الوطني ودعمه.
- معيار النجاح في تحسين الظروف المعيشية لغالبية الشعب والوصول لدرجة أعلى من الرفاهة والعدالة.

ونحن نرى أنه إذا وافقنا على أعمال هذه المعايير عند تقييم سياسات الإنفاق الحربي، فإننا سوف نتبين محدودية الخط الذي تنتهجه الدراسات الاقتصادية الحديثة في تحليلها للأثار الاقتصادية للنفقات الحربية. الواقع أن لهذه النفقات في مختلف المجتمعات دور يتجاوز مجرد التأثير على معدل النمو الاقتصادي. وتلك الحقيقة ليست غائبة عن أذهان معظم الاقتصاديين الذين تصدوا للبحث عن علاقة النفقات الحربية بالنمو الاقتصادي، إلا أنهم آثروا الاقتصار على تحليل المعطيات الملموسة والمتغيرات القابلة للقياس الكمي وترك الجوانب التي تتطلب تقديراً كيفياً يتفاوت بحسب الاستحسان الشخصي لكل باحث.

غير أن تحديد مستوى الإنفاق الحربي لا يخضع من الناحية الواقعية لمعيار الكفاءة الاقتصادية وحده، لكنه يأتي كمحصلة لتفاعل مجموعة متسعة من العوامل الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولذا فإنه على متخذ القرار السياسي المتعلق بتحديد حجم النفقات

الحربية أن يأخذ في الاعتبار نتائج الدراسات العلمية للعلاقة بين الإنفاق الحربي والنمو الاقتصادي كعنصر هام من عناصر اتخاذ القرار، ولكنه لن يكون أبداً العنصر الوحيد.

وإذا نظرنا لوضع النفقات الحربية في مصر من خلال أعمال المعايير الثلاثة السالف بيانها فإن هناك بعض ملاحظات إجمالية تستحق الإشارة:

(أ) - بالنسبة لمعيار النجاح في تحقيق التنمية الاقتصادية: فإن الحكم على النفقات الحربية يمكن أن يتم على مستويين :

أولاً - لم يظهر التحليل الذي قمنا به للعلاقة بين الإنفاق الحربي والمتغيرات الاقتصادية الرئيسية أن النفقات الحربية عامل إيجابي في تحسين مستوى النمو الاقتصادي، بل لقد بدا على العكس أن لهذه النفقات آثاراً سلبية - قوية أو ضعيفة بحسب المرحلة - على الاستثمار والعمالة والتضخم وميزان المدفوعات. وبصورة عامة يلاحظ بعض الدارسين لاقتصادات مصر والبلاد العربية غلبة الاعتبارات العسكرية والاستراتيجية على اعتبارات الرشادة الاقتصادية عند الخيار بين مشروعات التنمية، ما يقود إلى نوع من الرشادة المناهضة للإنتاجية *rationalité antiproductive* في الأنشطة الاقتصادية¹²².

ثانياً - أن نجاح التنمية الاقتصادية يتطلب حماية واستقراراً لا يمكن تحقيقهما دون الاحتفاظ بمعدل مقبول من الإنفاق الحربي، فالإقتصاد المزدهر ضعيف الحماية يصبح هدفاً سهلاً للمتصارعين عالمياً وإقليمياً ومحلياً على النفوذ والسلطة والمغانم. والتاريخ يعلمنا استحالة قيام تنمية اقتصادية ناجحة ومستدامة بدون حماية.

وهكذا فإن النفقات الحربية، وإن لم تكن عنصراً إيجابياً في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، فإن وجودها يعد شرطاً لنجاح هذه التنمية. غير أن تحديد حجم هذه النفقات، ودور القطاع العسكري في المجتمع والاقتصاد، تحديداً دقيقاً يستلزم تضافر جهود علماء السياسة والاقتصاد والاستراتيجية.

(ب) بالنسبة لمعيار النجاح في الحفاظ على الاستقلال الوطني ودعمه: فإن تحديد الحجم الأمثل للنفقات الحربية في ضوء هذا الهدف يثير صعوبات ملموسة، إذ تتدخل عوامل عديدة في التقدير مثل: قوة الأعداء المتوقعين ونواياهم، وطبيعة التوازنات الدولية والإقليمية القائمة، وكفاءة الرجال، ونوعية التسليح، والموارد المالية المتاحة.

¹²² CHATELUS (M.) [1983]: Op. Cite., P. 21.

وانظر أيضاً:

DABEZIES (P.) [1982]: « Le poids des armées dans les pays islamiques », Revue Tiers Monde, No. 92, Octobre - Décembre 1982, P. 897- 899.

وإذا نظرنا إلى ظروف مصر الواقعية في الفترة الأخيرة، فإننا نجد أنها تقع في منطقة توتر تعد محلاً لأطماع الدول الخارجية، وفيها تبدو الكيانات المحلية - في أحيان كثيرة - كمجرد قطع يتم تحريكها من على بعد أو كممثلين يلعبون أدواراً في مسرحية من تأليف الغير. والمنطقة مستهدفة ليس فقط لموقعنا الاستراتيجي ولثرواتها الطبيعية وبخاصة البترول، ولكن أيضاً لأسباب تاريخية تتعلق بموقف الغرب المتحفظ من الشعوب العربية الإسلامية وقيمها الحضارية والدور الذي يمكن أن تلعبه في عالم الغد. ويؤدي عدم استقرار المنطقة إلى بقاء خطر المواجهة قائماً باستمرار، بخاصة مع إسرائيل أقرب الأعداء المتوقعين الذين يشكلون تهديداً لمستقبل الاستقلال والتنمية في مصر.

والملفت للانتباه في هذا الصدد أن استراتيجية إسرائيل العسكرية المعلنة تنبني على خط رئيسي هو تدعيم قوتها وقدرتها على الردع، ليس فقط لتحقيق الفوز على كافة الدول العربية مجتمعة، ولكن أيضاً لتحقيق فوزها بأدنى خسائر ممكنة. ولذا فإن هناك تركيزاً من جانب إسرائيل على تطوير سلاحها النووي، بالإضافة لتحسين قدرة أسلحتها التقليدية¹²³.

وبخصوص المقارنة بين القدرات الحربية لمصر وإسرائيل، فإن هناك شبه إجماع بين الكتاب الذين تعرضوا لهذه المسألة على أن مصر قد تخلفت بدءاً من منتصف السبعينات عن تطوير بنيتها الدفاعية وقدرتها التكتيكية ومستوى تسليح قواتها بحوالي عقد من الزمان عن منافستها¹²⁴.

ويفرض ذلك الوضع الموروث من المرحلة السابقة على الحكومة المصرية أن تسعى لزيادة النفقات الحربية وواردات الأسلحة لتمكين القوات المسلحة من رفع قدرتها إلى مستوى الأعداء المحتملين. غير أن زيادة النفقات الحربية وواردات السلاح ليست ممكنة إلا إذا تم تدعيم قدرات الاقتصاد الوطني، وتغلب على الصعوبات الحادة التي يواجهها في المرحلة الحالية.

وهكذا فإن الضرورات الاستراتيجية تفرض الآن وفي المستقبل القريب على متخذ القرار في مصر زيادة حجم النفقات الحربية بما يتجاوز مستواها الحالي لتقريب المسافة بين قدرتنا القتالية وقدرات الدول المنافسة لنا، غير أن القيود ذات الطبيعة المالية والاقتصادية تضيق فرص تحقيق هذه الزيادة واقعياً، فالأوضاع الاقتصادية تؤثر في مستوى الإنفاق الحربي كما تتأثر به.

¹²³ انظر مزيداً من التفاصيل في:

OUHICHI (K.) [1985]: "Israël et la non-prolifération au Moyen Orient ». ARES : Défense et Sécurité 1984 - 1985, P. 131-148.

¹²⁴ انظر على سبيل المثال:

ALIBONI (R.) [1983]: "Security, Foreign Policy and Public Expenditures: A hard test for the New Egyptian Regime", The International Spectator (Roma), Vol. 18. Nos 1-2, June 1983, P. 3-6.

GREEN (S.) and BONVILLAIN (F.) [1985]: Op. Cite., P. 50 -58.

CORDESMAN (A.) [1986]: Op. Cite., P. 5-8.

(ج) بالنسبة لمعيار النجاح في تحسين الظروف المعيشية لغالبية الشعب: فإن مناط تقييم دور النفقات الحربية في هذا المجال هو دراسة أثر الإنفاق الحربي على توزيع وإعادة توزيع الدخل. ومحور تلك الدراسة يكون عادة الإجابة على مجموعة من الأسئلة منها:

- ما هو نصيب كل شريحة أو فئة اجتماعية من الإنفاق الحربي؟
- ما هو نصيب كل شريحة أو فئة اجتماعية من الإنفاق أو الاستثمار المدني البديل للإنفاق الحربي؟
- ما هو مقدار ما تتحمله كل شريحة أو فئة اجتماعية من عبء تمويل النفقات الحربية؟
- ما هو تأثير الإنفاق الحربي على دخول العائلات الواقعة تحت مستوى الكفاف أو خط الفقر؟

ورغم أن معظم الدارسين لموضوع أثر السياسة المالية على توزيع الدخل يعتبرون النفقات الحربية نفقات لا تقبل التفريد، يتساوى في درجة الاستفادة منها كافة المواطنين، فإن دراسات أكثر تفصيلاً لعلاقة القطاع العسكري بالهيكل الاجتماعي في مصر جديرة بأن تقدم إجابات مفيدة على الأسئلة السابقة. وهكذا فإنه في ضوء المعلومات المتاحة حالياً لا نستطيع أن نكون رؤية واضحة لعلاقة الإنفاق الحربي بالتفاوت الاجتماعي في مصر.

ونخلص من الملاحظات الإجمالية السابقة إلى أن دراسة علاقة النفقات الحربية بالنمو ليست سوى جزئية محدودة ضمن إطار أوسع يشمل تحليل علاقة النفقات الحربية بكل من التنمية والاستقلال والعدالة.

خاتمة

أصبحت العلاقة بين النفقات الحربية والاقتصاد تخطى باهتمام متزايد من جانب الفكر الاقتصادي. ورغم اختلاف مواقف النظريات الاقتصادية في تحديد الأثر الاقتصادي لهذه النفقات، فإن الاتجاه العام في الكتابات الحديثة – على اختلاف المدارس – هو التسليم بأهمية انعكاسات النفقات الحربية على الهياكل والمتغيرات الاقتصادية الرئيسية. ويلاحظ في هذا الصدد التطور الكبير في موقف التقليديين الجدد من النفقات الحربية بالمقارنة لموقف التقليديين، وكذا التطور في آراء الماركسيين المحدثين بالمقارنة لأسلافهم.

ولازالت نوعية المادة الإحصائية تشكل العقبة الرئيسية في الدراسات الاقتصادية للنفقات الحربية، إذ إن معظم البيانات مشكوك في دقتها، ومتفاوتة باختلاف المصادر. ويرجع ذلك أساسًا لحرص الحكومات على إخفاء حقيقة نفقاتها الحربية لدواعي استراتيجية وداخلية. ولذا يجب أن يكون واضحًا أن كافة البيانات المستخدمة في هذه الدراسة، وغيرها من دراسات النفقات الحربية، هي بيانات تقريبية وليست يقينية.

ورغم تزايد أهمية النفقات الحربية في العالم الثالث في الفترة الأخيرة – خاصة في منطقة الشرق الأوسط – فإن الدول الأعضاء في حلفي الأطلسي ووارسو لازالت تحتفظ بنحو ثلاثة أرباع الإنفاق الحربي الكلي للعالم. وقد أظهر تحليل التطور في النفقات الحربية في عينة مختارة من الدول الصناعية ودول العالم الثالث أن معيارًا كأهمية الوضع الاستراتيجي أو وفرة الموارد المالية والطبيعية أو انتماء الدولة للعالم الثالث أو للدول الصناعية لا يفسر وحده زيادة الإنفاق الحربي، فهي ترجع عادة لتضافر مجموعة متسعة من العوامل السياسية والاستراتيجية والاقتصادية.

وبعيداً عم مواقف المدارس الاقتصادية من الإنفاق الحربي، فإن عشرات الباحثين قد شرعوا منذ أوائل السبعينات في تحليل آثار النفقات الحربية في العالم الثالث على النمو الاقتصادي. غير أن نتائج دراساتهم التطبيقية قد جاءت متعارضة إلى حد بعيد؛ فهناك رأي مرجوح يؤيد ما انتهى إليه الاقتصادي الأمريكي إميل بنوا من أن المزايا الإيجابية لزيادة النفقات الحربية في العالم الثالث تفوق آثارها السلبية، واتجاه راجح يؤكد أن ضرر النفقات الحربية أكبر من نفعها، وأنها مسؤولة عن تدهور معدل النمو الاقتصادي في معظم دول العالم الثالث.

وتظهر نتائج هذه الدراسة التطبيقية على الاقتصاد المصري أن هناك علاقة عكسية بين معدل الانفاق الحربي ومعدل الاستثمار الكلي، كما أن هناك آثارًا سلبية ملموسة لهذا الانفاق على العمالة والتضخم، وبصفة خاصة على ميزان المدفوعات والديون الخارجية. وإن كان ذلك لا

ينفى ممارسة القطاع العسكري لبعض الأنشطة والمهام المفيدة اقتصاديًا والتي تخدم النمو الاقتصادي، إلا أن الآثار السلبية تجب الآثار الإيجابية.

يبقى أن نشير الى ان النتائج المشار اليها حالاً هي نتائج تقريبية، مبينة على دراسة لمعطيات إحصائية جزئية وغير يقينية، كما أن العلاقة بين القطاع العسكري والاقتصاد القومي أعم واشمل من العلاقة بين الإنفاق الحربي والنمو الاقتصادي؛ فالنفقات الحربية ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني والاستقلال القومي، خاصة في ظل سباق التسلح الذي تشهده المنطقة التي نعيش فيها وتعاضم القوة العسكرية لإعدادنا الاحتماليين.

الواقع أن مستوى الانفاق الحربي في مصر سوف يظل في الفترة القادمة مرتبطاً بثلاثة أمور:

- القدرة الاقتصادية والمالية للدولة المصرية.
- مصير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة.
- المساعدات المحتملة من الدول العربية لدعم قدرة القوات المسلحة المصرية كسند رئيسي للعرب في صراعهم مع أعدائهم والطامعين في ثرواتهم.

ونحن نعتقد ان الدافع لخفض معدل الانفاق الحربي في مصر في السنوات الأخيرة كان الصعوبات البنوية والعارضة التي تواجه الاقتصاد المصري، وليس التحسن في الأوضاع الاستراتيجية؛ فليس من المصلحة القومية أن تخفض مصر نفقات تسليحها من جانب واحد، بينما لا يزال المنافسون يواصلون سباق التسلح على نطاق واسع.

وأخيراً، فإن الآثار الإيجابية للنفقات الحربية استراتيجياً واقتصادياً ترتبط مباشرة بكفاءة استخدام هذه النفقات. ولا جدال في أهمية الاستعانة بأساليب قياس الكفاءة الاقتصادية، وتمكين اللجان التشريعية المختصة وخبراء الدولة الاقتصاديين من الرقابة على حسن استخدام الأموال العامة في نطاق القطاع العسكري لتحقيق الغايات الاستراتيجية والاقتصادية المرجوة.

المراجع الرئيسية للبحث

ADAM (B.) [1982]: «Les dépenses militaires des pays du Tiers – Monde», **GYROSCOPE**, No. 1, P. 5-29.

ALIBONI (R.) [1983]: “Security, Foreign Policy and Public Expenditures: A hard test for the New Egyptian Regime”, **The International Spectator** (Roma), Vol. 18. Nos 1-2, June 1983, P. 3-8.

A.C.D.A. [1987]: **World Military Expenditures and Arms Transfers**, US Arms Control and Disarmament Agency, Washington, 1983; 1987.

AUDOUX (J.) et PICHET (F.) [1982]: «L’impact économique des dépenses militaires : Des doctrines aux réalités», **Stratégique**, 1er trimestre, P. 95-104.

BALL (N.) [1983 a]: “Defense and Development: A critique of the Benoit study”, **Economic Development and Cultural Change**, Vol. 31, No. 3, P. 507-524.

BALL (N.) [1983 b]: “Dépenses militaires et développement socio-économique », **Revue Internationale des Sciences Sociales**, No. 1, P. 85-103.

BALL (M.) 1984]: “Measuring third world security expenditure: A research note”, **World Development**, Vol. 12, No. 2, Feb. 1984, P.157-164.

BARAN (P.) [1975]: **The Political Economy of Growth**, New York.

BAUER (P.) [1966] : “Foreign aid : An instrument for progress?” in: WARD (B.) and BAUER (P.): **Tow views on aid in Developing Countries**. London, 1966.

BENOIT (E.) [1972]: “Growth effects of Defense in Developing Countries”, in: **International Development Review**, Vol. 14, No. 1, P. 2-15.

BENOIT (E.) [1978]: “Growth and Defense in Developing Countries, in: **Economic Development and Culture Change**, Vol. 26, No. 2, January 1978. P. 271-280.

BISWAS (B.) and RAM (R.) [1986]: “Military expenditures and economic growth in Less Developed Countries: An augmented model and future evidence”, **Economic Development and Cultural Change**, Vo. 34, No. 2, P.361-377.

BRZOSKA (M.) [1983]: “The military related external debt of the third world countries”, **Journal of Peace Research**, Vol. 20, No. 3, P. 271-277.

CHATELUS (M.) [1983]: “Le poids des préoccupations militaires et stratégiques sur l'évolution économique au Moyen Orient », **ARES : Défense et Sécurité 1982**, Vol. 5, Grenoble, SDEDSI, 1983, P.21-40.

CHATELUS (M.) [1985]: “A propos des aspects économiques du conflit Israélo – Arabe : Quelques perspectives pour une évaluation », **Monde Arabe – Maghreb – Machrek**, No. 108, Avril-Juin 1985, P. 12-22.

COLARD (D.), FONTANEL (J.) et GUILHUADIS (J.F.) [1981]: **Le désarmement pour le développement: Dossier d'un pari difficile**, Paris, **Les Sept Epées – Stratégique**.

Congress Study [1983]: **Defense Spending and Economy**, Washington, February 1983.

CORDESMAN (A.) [1986]: « The Middle East and the cost of the politics of force », **The Middle East Journal**, Vol. 40. No. 1, P. 5-19.

DABEZIES (P.) [1982]: « Le poids des armées dans les pays islamiques », **Revue Tiers Monde**, No. 92, Octobre – Décembre 1982, P. 891- 900.

DE SCHUTTER (R.) [1982]: “Dépenses d'armement et non développement économique », **Gyroscope**, Paris, No.1, 128-134.

DEGER (S.) and SMITH (R.) [1983]: “Military expenditures and growth in Less Developed Countries”, **Journal of Conflict Resolution**, No. 2, June 1983, P. 335-353.

DUCLOS (L.) [1975]: “L'équilibre militaire israélo-arabe », **Maghreb – Machrek**, No. 67. Jan. Mars 1975.

DUNNE (J.P.) and SMITH (R.) [1984]: “The Economic Consequences of reduced UK military Expenditure”, **Cambridge Journal of Economics**, September 1984.

FAINI (R.) and all [1984]: “Defense spending, economic structure and growth”, **Economic Development and Cultural Change**, No. 3, April 1984, P. 487-498.

FONTANEL (J.) [1977]: “L'analyse de la guerre dans la pensée économique », **ARES – Défense et Sécurité**. Grenoble, SDEDSI, 1978, P.85-105.

FONTANEL (J.) [1982]: Analyse économique du couple dépenses militaire – développement économique : Les exemples des Economie de l'URSS, des USA, de l' Egypte, et d' Israël, **CEDDSI**, Grenoble, Faculté de Droit.

FONTANEL (J.) [1984]: L'Economie des Armes, Paris, Editions la Découverte.

FONTANEL (J.) et SMITH (R.) [1984-1985]: « Economie et Pacifisme », **ARES – Défense et Sécurité**, Grenoble, SDEDSI, 1986, P. 43-63.

FONTANEL (J.) et SMITH (R.) [1985]: Analyse économique des dépenses militaires », **Stratégique**, 3 -ème trimestre, P.73-166.

FREDERIKSEN (P.) and LOONEY (R.) [1982]: “Defense expenditures and economic growth in Developing Countries”, **Journal of Economic Development**, Vol. 7, P. 113-126.

FREDERIKSEN (P.) and LOONEY (R.) [1983]: “Defense expenditures and economic growth in Developing Countries”, **Armed Forces and Society**, No. 4, Vol. 9, 1983, P. 633-645.

GALBRAITH (J.K.) [1968]: **La Paix indésirable : Rapport sur l'utilité de guerres**, Paris, Calman - Levy.

GEORGIO (G.) [1983]: "The political economy of military expenditures", **Capital and Class**, No. 19, Spring 1983, P. 183-204.

GREEN (S.) and BONVILLAIN (F.) [1985]: "Egypt unilateral disarmament: A failed experiment", **American Arab Affairs**, No. 12, Spring 1985, P. 50-58.

GRESH (A.) [1988]: "Le grand Bazar aux canons dans le Tiers Monde », **Le Monde Diplomatique**, Mars 1988.

HABABOU (F.) [1980]: **Dépenses d'armement et équilibres économiques à long terme d'Israël et de l'Égypte**, Thèse, 3 -ème cycle, Paris, EDHESS, Octobre 1980.

IISS: **The Military Balance** (1976/1977; 1985/1986). London, The International Institute for Strategic Studies, 1977; 1986.

IKRAM (KH.): **Egypt economic management in a period of transition**, World Bank, London, 1980.

KALDOR (M.) [1976]: **The role of arms in capitalist economics**.

KALDOR (M.) [1983]: "La R-D militaire : Cause ou conséquence de la course aux armements », in : **Revue Internationale de Sciences Sociales**, No. 1, P. 25-47.

KENNWDY (G.) [1974]: **The Military in the Third World**, London, Duckworth.

KIDRON (M.) [1970]: **Western Capitalism since the War**, London, Penguin.

KLEIN (J.) [1978]: "Commerce des armes et militarisation du Tiers Monde », **Annuaire du Tiers Monde**, P. 154-170.

KOZYREV (A.) [1985]: **The Arms Trade: A new level of danger**, Moscow, Progress Publishers.

LIM (D.) [1983]: “Another look at growth and defense in Less Developed Countries”, **Economic Development and Cultural Change**, No. 2, January 1983, P. 377-384.

LINARD (A.) [1982]: “Le cercle vicieux de la militarisation du Tiers Monde», **GYROSCPOE**, 1982, No. 1, P. 141-142.

LOCK (P.) : « Transfert d’armement et transfert de technologies entre le centre et la périphérie », **Annuaire du Tiers Monde**, 1978.

LUXEMBURG (R.) [1967]: **L’accumulation du capital**, Paris, Maspero.

MAGDOFF (H.) [1970]: “Militarism and Imperialism”, in: **American Economic Review**, May 1970. Reproduit in **Problèmes Economiques**, No. 1217, P. 2-5.

MELMAN (S.) [1979]: “Inflation and unemployment as products of war economy”, **Bulletin of Peace Proposals**, Vol. 9. No. 4, P. 359-374.

Monthly Review (New York) [1975]: “The Economic Crisis”, March-April 1975. Reproduit in: **Problèmes Economiques**, No. 1444.

MUSHKAT (M.) [1978]: “The socio-economic malaise of Developing Countries as a function of military expenditures: The case of Egypt and Israel”, **Co- Existence**, Vol. 16, October 1978, P. 135-145.

NATIONS UNIES [1983]: **Conséquences Economiques et Sociales de la course aux Armements et Dépenses Militaires**, Rapport du Secrétaire General, New Yourk, 1983.

NAWAZ (S.) [1983]: “Effets économiques des dépenses de défense », **Finances et Développement**, mars 1983. Reproduit in : **Problèmes Economiques**, No. 1835, P. 4. P. 3-5.

OUHICHI (K.) [1985]: “Israël et la non-prolifération au Moyen Orient ». **ARES : Défense et Sécurité 1984 – 1985**, P. 131-148.

PASCALLON (P.) [1980]: « La guerre issue inéluctable de la crise contemporaine », **Economie et Sécurités**, Mai 1980. Reproduit in **Problèmes Economiques**, No. 1732.

PERCEBOIS (P.) [1977]: “Quelques considérations économiques à propos du budget militaire », **ARES- Défense et Sécurité** 1977. P.271-281.

PERCEBOIS (J.) [1983]: “Budget militaire, Dépenses sociales et Poids des dépenses publiques », **ARES: Défense et Sécurité** (Grenoble), P. 215-231.

PILANDON (L.) [1982]: “Dépenses militaires et conjoncture ». **Annales de la Faculté de Droit de Clermont Ferrand**, Vol. 19, P. 199-219.

PILANDON (L.) [1985]: “L’indicateur d’inertie des dépenses militaires : Proposition pour un nouvel instrument d’analyse et de prévision, **Stratégique**, No. 1, P. 123-139.

PITE (C.) [1980] :”Employment and Defense”. **Statistical News**, No. 51, November 1980.

ROSEN (S.) [1973]: **Testing the theory of the Military – Industrial Complex**, Lexington Books.

ROSIER (B.) [1975]: **Croissance et crise capitaliste: La stratégie des détenteurs de surplus**, Paris.

ROTCHILD (K.): “Military expenditures, exports and growth”, **KYKLOS**, Vol. 26, December 1977, P. 804-813.

SABOLO (Y.) [1983]: «Désarmement et emploi : Quelques éléments d’étude», **Revue International du Travail**, Mai-Juin 1983, P. 13- 20.

SADA (H.) [1978]: “Les formes de militarisation et le désarmement: Le Tiers Monde divisé », **Annuaire du Tiers Monde**, P. 142-153.

SAMULSON (P.) [1975]: “Aspects des théories de la dépense publique» in : Greffe (X.): **Economie Publique**, Paris, Economica.

SCHMIDT (C.) [1974]: “Guerre et Economie », **Etude Polémologique**, No. 14, Octobre.

SCHMIDT (C.) [1980]: « L'économie de la défense en France », **Revue d' Economie Politique**, No. 6. P. 755-771.

SCHMIDT (C.) [1984]: “Dépenses militaires, Industrie d'armement et endettement du Tiers monde », **Défense National**, Vol. 40, Décembre 1984, P. 75-84.

SCHULTZ (C.) [1981]: “The economic effects of the defense budget”, **The Brookings Bulletin**, No. 2, Vol. 18.

SIPRI: **World Armaments and Disarmaments**, SIPRI Yearbook, 1985.

SKONS (E.) [1983]: “Military prices”, **SIPRI Yearbook: World Armament and Disarmament**, 1977; 1982; 1985; 1987.

SMITH (R.) [1977]: “Military Expenditure and Capitalism”, **Cambridge Journal of Economics**, No. 1, March 1977, P. 61-76.

SMITH (R.) [1980]: “Military Expenditure and investment in OECD countries 1954-1973”, **Journal of Comparative Economics**, 1980.

SMITH (D.) and SMITH (R.) [1980]: **Military Expenditure, Resources and Development**, London, Birkbeck College, University of London, April 1980.

SWEEZY (P.) [1974]: “Capitalism for worse: in: **Monthly Review** (New York), Feb. 1974. Reproduit in: **Problèmes Economiques**, No. 1402, P. 19-22.

THROW (L.) [1982]: “Rising armament expenditures: Effects on the civilian economy”, **Commentary**, January 1982.

UNITED NATIONS [1982]: **The relationship between Disarmament and Development**, New York UN Center for disarmament.

VARAS (A.) [1982]: **The role of military expenditure in development process: The experience of Chile 1973-1980**, Report.

WEISSKOPF (T.) [1972]: “The impact of foreign capital inflow on domestic savings in under developed countries”, **Journal of International Economics**, 1972.

WHYNES (D.) [1979]: **The Economics of Third World Military Expenditures**, London, MacMillan,

WOLPIN (M.) [1983]: “Comparative perspectives on Militarization, Repression, and Social Welfare”, **Journal of Peace Research**, No. 2. 1983, P. 129-155.

فهرس

2	مقدمة
6	المبحث الأول : موقف المذاهب الاقتصادية من النفقات الحربية
6	أولا - التجاريون:

6	ثانياً - التقليديون:
9	ثالثاً - الكينزيون:
12	رابعاً - الماركسيون:
20	المبحث الثاني : أهمية النفقات الحربية في دول العالم الثالث
23	أولاً- تطور النفقات الحربية في العالم:
25	ثانياً : تطور النفقات الحربية في العالم الثالث :
34	المبحث الثالث : النفقات الحربية والنمو الاقتصادي في العالم الثالث
34	أولاً نتائج دراسة إميل بنوا
38	ثانياً : النفقات الحربية والاستثمار
41	ثالثاً- النفقات الحربية والعمالة
43	رابعاً - النفقات الحربية والتضخم
45	خامساً - النفقات الحربية وميزان المدفوعات
51	سادساً - النفقات الحربية ومعدل النمو
56	المبحث الرابع : النفقات الحربية والنمو الاقتصادي في مصر
56	أولاً : أهمية النفقات الحربية في الاقتصاد المصري
65	ثانياً: الآثار الاقتصادية للنفقات الحربية في مصر
87	ثالثاً : حدود التحليل الكمي للعلاقة بين النفقات الحربية والنمو الاقتصادي
91	الخاتمة
93	المصادر الرئيسية للبحث
101	الفهرس